

Bachelorarbeit

Psychomotorische Arbeit mit einer Klasse von jungen erwachsenen Asylsuchenden:

**Planung, Durchführung und Auswertung einer Intervention
– ein Projekt**

Bachelor Psychomotoriktherapie

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Eingereicht von: Agnes Oettli

Begleitperson: Dr. rer. soc. Iris Bräuning

Abgabe: Mai 2021

Abstract

Die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz ist fast ausschliesslich mit Kindern tätig. In dieser Bachelorarbeit wurde untersucht, in welcher Form und mit welchen Förderzielen eine mehrteilige psychomotorische Intervention mit der Zielgruppe junger erwachsener Asylsuchenden stattfinden könnte. Es wurde eine Deutschkurs-Klasse aus acht Teilnehmenden ausgewählt und aufgrund von Beobachtungen und Gesprächen mit den Lehrpersonen die Förderthemen Gruppenzusammenhalt und Bewegungsmotivation festgelegt. Die Intervention bestand aus zehn wöchentlich stattfindenden Psychomotoriklektionen à 50 Minuten. Sie wurden prozesshaft jede Woche reflektiert und weitergeplant. Die Intervention wurde schwerpunktmässig durch die Klassenlehrperson und die Autorin evaluiert. Der Gruppenzusammenhalt konnte während dem Zeitraum der Interventionsdurchführung verbessert werden. Zur Entwicklung der Bewegungsmotivation kann keine klare Aussage gemacht werden. Die Anwendung der Psychomotoriktherapie in diesem Praxisfeld wird als angebrachtes Interventionsangebot beurteilt.

Glossar

Juma:	Vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk Schaffhausen verwendeter Begriff für die Intensivkurse mit 16- bis 25-jährigen Migrant*innen nach der obligatorischen Schulpflicht / nicht zu verwechseln mit der Bezeichnung UMA (Unbegleitete Minderjährige Asylsuchende)
LP / KLP:	Lehrperson / Klassenlehrperson
PMT:	Psychomotoriktherapie
SAH:	Schweizerisches Arbeiterhilfswerk
SuS:	Schüler und Schülerinnen (ausschliesslich im Anhang verwendet)
TN:	Teilnehmende (ausschliesslich im Anhang verwendet)

Bilder Titelseite

Fotos von durchgeführten Spielen in der Intervention.

Alle verwendeten Fotos, auch die Abbildungen 1 und 2 in der Arbeit, wurden von Agnes Oettli aufgenommen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Forschungsstand.....	3
2.1	Psychomotorik mit Menschen mit Migrationshintergrund.....	3
2.2	Bewegungsinterventionen mit traumatisierten Flüchtlingen	4
2.3	Fragestellungen und Hypothesen.....	7
3	Methoden	8
3.1	Methoden zu den fachspezifischen Grundlagen	8
3.2	Methoden der Projekt-Arbeit.....	8
3.3	Erreichung der Schlussergebnisse	10
4	Fachspezifische Grundlagen	11
4.1	Betreuung und Bildung von jungen erwachsenen Asylsuchenden in der Schweiz ..11	
4.2	Förderung im sozio-emotionalen Bereich von Asylsuchenden.....	13
4.3	Relevante Ansätze aus den Bereichen der Psychomotorik.....	14
4.4	Infos zu den verwendeten Bezugswissenschaften: Körperpsychotherapie, Expressive Arts Therapy, Sporttherapien, Ressourcenarbeit	19
5	Umsetzung des Projekts in der Praxis	22
5.1	Vorbereitungsphase	23
5.2	Durchführungsphase	27
5.3	Auswertungsphase.....	33
6	Ergebnisse	35
6.1	Qualitative Auswertung des Gesamtprojekts	35
6.2	Bezug zu den Fragestellung und Hypothesen	38
7	Kritische Diskussion der Arbeit	41
8	Zusammenfassung der Arbeit und Ausblick.....	43
9	Quellenverzeichnis	45
10	Anhang.....	49
10.1	Interventionslektionen: Durchführungen und Prozessevaluationen.....	49

1 Einleitung

Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit möchte ich herausfinden, wie die Psychomotoriktherapie (PMT) mit jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund umgesetzt werden kann. Im Rahmen des Projekts steht das Ausprobieren im Vordergrund und nicht die Erarbeitung eines breit anwendbaren Förderkonzeptes.

Für mich war bei der Wahl der Bachelorarbeit klar, dass ich mich in Form eines Projekts mit Interventionen für eine Zielgruppe auseinandersetzen möchte, die ich in meinem künftigen Berufsalltag als Psychomotoriktherapeutin üblicherweise nicht antreffen werde.

Die PMT hat als Gruppentherapie verschiedenen Altersklassen etwas zu bieten. Als Förderprogramm kann sie individuell an Gruppen angepasst werden und Verschiedenes aus den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung, Selbstkonzept, Emotionales und Soziales beinhalten und so zum Wohlbefinden beitragen. In der Deutschschweiz gibt es derzeit kaum Einsatzmöglichkeiten für die PMT im Jugendlichen- und Erwachsenenbereich.

Die PMT versteht sich international als niederschwelliges Therapieangebot. Dieser Begriff wird nicht in allen Kontexten einheitlich definiert. In dieser Arbeit wird er in dem Sinne verwendet, dass ein Angebot leicht zugänglich ist. Die Teilnahme ist nicht an bestimmte Vorbedingungen (beispielsweise eine Diagnose) geknüpft und das Angebot wird durch zugängliche Strukturen ermöglicht.

Als für mich interessante Zielgruppe für das Projekt bot sich eine Sprachkurs-Klasse des Schweizerischen Arbeiterhilfswerk (SAH) in Schaffhausen an. Diese Klassen sind sehr durchmischt und die Klientel bringt individuelle Erfahrungen, Bedürfnisse und Umgangsformen mit sich. Das Angebot des Juma-Programms des SAH richtet sich an junge Migrant*innen nach der obligatorischen Schulpflicht (16-25 J.) mit keinen oder wenig Deutschkenntnissen. Die grosse Mehrheit der Schülerinnen und Schüler besteht aus Asylsuchenden und Flüchtlingen. Der ganzwöchige Unterricht behandelt primär Schulfächer (Deutsch, Mathematik, Informatik, Sozialinformation). Als eines von fünf Zielen des Juma-Programms steht: „Ressourcenorientierte und ganzheitliche Förderung der verschiedenen angebotenen Bildungsbereiche, d. h. Förderung in der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz“ (Schweizerisches Arbeiterhilfswerk, o.J.). Für mich stellt dieses Ziel eine natürliche Verbindung zu den Inhalten der Psychomotorik dar.

Alle Teilnehmenden der Juma-Klasse, mit welcher die psychomotorische Intervention durchgeführt wurde, sind aus ihrem Land geflüchtet und befinden sich zurzeit in unterschiedlichen Phasen des Prozesses von Asylgesuchen. In dieser Arbeit wird im Zusammenhang mit der Zielgruppe primär der Begriff Asylsuchende verwendet. Über den differenzierten Gebrauch der Begriffe um Asylsuchende und Flüchtlinge wird im theoretischen Kapitel berichtet.

In der Durchführung des Projektes habe ich mich analog der Vorbereitung, Durchführung und Auswertungsphase von folgenden Fragestellungen leiten lassen:

- Von welchen Förderthemen aus dem Bereich der Psychomotorik und ihrer Nachbarschaftsdisziplinen könnte die Juma-Klasse profitieren?
- Wie könnten der Gruppenzusammenhalt und die Bewegungsmotivation in der Praxis mit der Juma-Klasse psychomotorisch gefördert werden?
- Welche Erkenntnisse können aus den Klasseninterventionen gewonnen werden?

Wichtig an der Umsetzung war mir der Projektcharakter und dessen Prozesshaftigkeit mit dem Fokus auf die experimentelle Eigenerarbeitung eines praxisorientierten Konzepts. Dies soll nicht universell einsetzbar sein, sondern lediglich zur Anregung der ganzheitlichen Förderung im Jugend- und Erwachsenenbereich einsetzbar sein und gewählte Kompetenzen behandeln. Nach dieser Einleitung geht die Arbeit auf den aktuellen Forschungsstand der Psychomotorikanwendung im Feld von jungen erwachsenen Migrant*innen ein. Das Aufzeigen der Fragestellungen und der formulierten Hypothesen zeigt den Kern und Ursprung des Projektes auf, woraufhin die in dieser Arbeit verwendeten Methoden erläutert werden. Das Kapitel mit den fachspezifischen Grundlagen erklärt den Lesenden Hintergründe zum Bereich Betreuung und Beschulung von Asylsuchenden in der Schweiz, zu Psychomotorik und Motologie, sowie zu Nachbarschaftsdisziplinen, welche in der Bachelorarbeit ebenfalls zum Einsatz kamen. Der praktischen Umsetzung des Projektes und ihre Ergebnisse sind die darauffolgenden zwei Kapitel gewidmet. Die Arbeit endet mit der kritischen Diskussion, der Zusammenfassung sowie dem Ausblick der erarbeiteten Ergebnisse. Abschliessend findet sich das Quellenverzeichnis zu Literatur, Gesprächen, Abbildungen und zuletzt der Anhang.

2 Forschungsstand

Der Forschungsstand soll aufzeigen, welche wissenschaftlichen Publikationen im Bereich der Psychomotoriktherapie (oder ferner der verwandten Bewegungstherapien) mit der Zielgruppe von geflüchteten jungen Erwachsenen zugänglich sind.

In der Literatur wurden wenige Quellen gefunden, welche sich mit den gleichen Zusammenhängen wie die vorliegende Arbeit – psychomotorische Intervention zur Förderung von sozialen Themen (Gruppenzusammenhalt) und Bewegung bei jungen erwachsenen Asylsuchenden und Flüchtlingen – befassen. Deshalb werden hier auch Arbeiten aufgezeichnet, die im weiteren Sinne vergleichbar sind und zur Thematik dieser Arbeit in Bezug gesetzt werden können.

2.1 Psychomotorik mit Menschen mit Migrationshintergrund

Die Motologin und Sozialpädagogin Sandra Münch betätigte sich in der Psychiatrie in der psychomotorischen Praxis mit migrationsbedingten Belastungsfaktoren bei Erwachsenen. Sie beschränkte die Zielgruppe allerdings auf türkische Migrant*innen, welche die grösste ethnische Minderheit in Deutschland darstellen und wozu auch eine Auswahl an Literaturquellen vorhanden ist (vgl. Münch, 2010, S. 129). Generell spricht Münch bei Personen mit Migrationshintergrund von kulturspezifischen Krisen, da sie zwischen den Kernwerten der Herkunftsgesellschaft und der Ankunfts- und Aufnahmegesellschaft stehen, dazwischen vermitteln und entscheiden müssen. Bei der täglichen Bewältigung spielen die Gefühle von Verlust und auch Wünsche (z.B. der Zugehörigkeit) eine grosse Rolle und belasten den Umgang mit der eigenen Identität, die daraus Unsicherheit erfährt (vgl. ebd., S. 129-131). Die Autorin spricht von der Entwicklungsaufgabe des zerstörten Identitätsgefühls und bot den türkischen Migrant*innen Möglichkeiten der Bearbeitung und Erfahrung zur Bewältigung. Die psychomotorische Begleitung und Förderung über das Medium der Bewegung verortet Münch im nicht abgegrenzten Bereich zwischen Förderung und Therapie (vgl. ebd., S. 133). Eine Psychomotorikerin zeichne sich bei dieser Arbeit aus durch Kultursensitivität - also einer Unvoreingenommenheit und Offenheit - sowie damit einhergehend durch Selbstreflexion. Zudem sind eine neutrale Haltung und die Relativität von Normen wichtig. Der Psychomotoriker muss sich in der Arbeit mit Migrant*innen bewusst sein, dass er die Aufnahmekultur verkörpert und sich die Klientel eventuell daran orientiert. Münch stützt sich auf die Kenntnis, dass die Persönlichkeit der Therapeutin ein wichtiger Faktor für die Wirksamkeit der Intervention sein kann (vgl. ebd., S. 136-137). Münch warnt jedoch davor, ihr Konzept ohne gründliches Durchdenken auf Menschen aus anderen Kulturkreisen und insbesondere auf heterogenen Gruppe von Asylbewerbenden und Flüchtlingen zu übertragen (vgl. ebd., S. 129). Zu den Eckdaten ihrer Intervention wie genaues Setting, Dauer oder Erkenntnissen und Ergebnissen macht die Autorin im Text keine Aussagen.

Eine sehr ähnliche Arbeit wie die Vorliegende kommt aus der ‚Norwegian Psychomotor Physiotherapy‘ (NPMP), welche hier mit norwegischer psychomotorischer Physiotherapie übersetzt

wird (vgl. Luth-Hanssen, Fougner & Debesay, 2020). Die qualitative Studie untersucht, wie eingewanderte Frauen in Norwegen an einer psychomotorischen Trainingsgruppe teilnehmen und versucht zu identifizieren, wie ihre Beteiligung (attendance) und ihr Wohlbefühl (wellbeing) motiviert und beeinflusst werden können. Die Daten wurden der vorangegangenen Masterthesis einer der Autorinnen entnommen (vgl. Luth-Hanssen, 2017). Über die Methoden der teilnehmenden Beobachtung und Interviews hat Luth-Hanssen die bereits bestehende Trainingsgruppe analysiert. Die Trainings fanden einmal wöchentlich für 60 Minuten in immer ähnlichem Ablauf mit ungefähr zehn Frauen statt. Das niederschwellig zugängliche Angebot wurde vor allem von Frauen genutzt, welche psychische und/oder physische Leiden haben, insbesondere körperliche Schmerzen. Die körperlichen Beschwerden wurden von den meisten interviewten Frauen als weder besser noch schlechter durch die Trainings eingestuft. Hingegen fühlten sich alle nach dem Trainingsbesuch gut und freuten sich über die Gesellschaft der anderen Frauen. Die Autor*innen konkludieren, dass niederschwellige physische Programme Immigrantinnen die Möglichkeiten geben, Wohlbefühl zu erfahren und sozial zu partizipieren. Dahinter sehen sie einen gesellschaftlichen Mehrwert, weshalb nutzbares Potenzial hinter solchen Interventionen steckt (vgl. Luth-Hanssen et al., 2020, o.S.).

2.2 Bewegungsinterventionen mit traumatisierten Flüchtlingen

Nebst den überschaubaren psychomotorischen Interventionen mit Flüchtlinge gibt es eine grössere Auswahl aus anderen Bewegungsangeboten. Im Folgenden werden Projekte und Autor*innen genannt, welche hilfreiche Forschungsergebnisse für diese Arbeit lieferten. Das Projekt ‚Movi Kune – gemeinsam bewegen‘ des Instituts der Sportwissenschaften der Universität Wien hat Untersuchungen gemacht zur Bewegungstherapie mit Kriegs- und Folterüberlebenden (vgl. Ley, Lintl & Movi Kune Team, 2014). Die erlebte schwere physische und psychische Gewalt der Personengruppe führen zu einer hohen Prävalenz von psychischen Störungen. Die traumatischen Erfahrungen können Veränderungen auf der neurobiologischen Ebene hervorrufen. Kognitive und körperliche Schwierigkeiten treten auf, eine veränderte oder gestörte Körperwahrnehmung ist möglich.

Chronische Muskelkontraktionen, Rücken- und Nackenverhärtungen, chronische Schmerzen und unnatürliche Körperhaltungen sind häufig beobachtbare Körpersymptome. Die Entwicklung eines gesunden Embodiments und Körperbewusstseins, die Möglichkeit des Erlebens von Sicherheit und Freude im eigenen Körper und die Fähigkeit, eine körperliche Zentrierung (centering) und Erdung (grounding) wahrzunehmen, sind häufig gestört.

(Ley et al. 2014, S. 5)

Obwohl für diese Bachelorarbeit keine Einsicht in Personenakten möglich war und so keine Aussagen zu allfälligen Diagnosen gemacht werden können, scheint ein Bezug zu Movi Kune sinnvoll. Dies lässt sich einerseits damit begründen, dass alle gefundenen Quellen sich nur

auf vergleichbare Themen beziehen und andererseits, dass laut Lehrperson der SAH-Klasse alle Schülerinnen und Schüler Traumatisches erfahren haben (vgl. Gespräche mit KLP, 2020). Diese Erfahrungen können nicht automatisch mit einer Diagnose gleichgesetzt werden, auch soll es keine Absicht sein, die Schüler*innen zu pathologisieren.

Die psychische Gesundheit von traumatisierten Asylsuchenden in der Schweiz wurde 2018 durch eine Situationsanalyse zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit untersucht. Der Anteil der Personen mit Traumafolgestörungen bei Asylsuchenden wird von Expert*innen auf 30 bis 60 Prozent geschätzt. Bei Jugendlichen liege der Anteil womöglich höher als das genannte Spektrum (vgl. Müller, Roose, Landis & Gianola, 2018, S. 10). Im Bericht wird analysiert, dass es diverse Hindernisse für die Inanspruchnahme einer angepassten Therapie gibt, welche insbesondere das Risiko der Chronifizierung erhöhen. Nebst Massnahmen der Früherkennung, einer guten Versorgung und der Erhöhung der Belastbarkeit (vgl. ebd. S. 31) wird empfohlen, die Risikofaktoren zu minimieren, unter anderem durch die Stärkung von Resilienzfaktoren: „Zahlreiche postmigratorische Stressfaktoren (...) beeinflussen die psychische Gesundheit, die Behandlungsaussichten sowie den Integrationserfolg. Eine gute Tagesstruktur, eine angepasste Umgebung (...), niederschwellige Aktivierung von Ressourcen und soziale Unterstützung (...) können dazu beitragen, dass (psychisch erkrankte) Asylsuchende ihre Situation besser bewältigen können.“ (ebd., S. 34) Aufgrund des Eigenverständnisses der Psychomotorik in der Schweiz als niederschwelliges Therapieangebot insbesondere mit einem Fokus auf die Stärkung der Ressourcen sehe ich hier als Psychomotoriktherapeutin das Potenzial eines PMT-Angebotes für Asylsuchende.

Das Interventionsprogramm *Movi Kune* von Ley et al. erzielt ebenfalls eine Stabilisierung und Ressourcenförderung der Teilnehmenden, ohne Direktkonfrontation mit dem Trauma. Zentral ist die Förderung von physischen Faktoren (z.B. Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination), Wahrnehmungsfähigkeiten, Selbstregulierung der Eigenaktivität und der Emotionen, kognitiven Ressourcen, Handlungskompetenz, Kohärenzsinn, soziale Interaktionsfähigkeit (vgl. Ley et al., 2014, S. 8-9). Die Autor*innen zeigen zudem auf, welche therapeutischen Orientierungen sich bereits im Bereich von Bewegung und Körperarbeit mit traumatisierten Flüchtlingen, Folter- und Kriegsüberlebenden aufgetan haben. Es gibt mehrere Disziplinen mit verschiedenen Interventionen, welche dieses Thema wissenschaftlich beleuchten. Eine Zusammenfassung oder Vergleichbarkeit ist jedoch kaum möglich wegen der heterogenen Verfahren, welche von trainingsorientierten Sporttherapien, bestimmten Disziplinen (z.B. Yoga, Qigong) über künstlerische Therapien bis hin zu körperorientierten Psychotherapien reichen. Einzelne Wirkfaktoren durch therapeutische Bewegungs- und Sportprogramme konnten bisher bei traumatisierten Flüchtlingen, Folter- und Kriegsüberlebenden dennoch bewiesen werden: „... (a) Ressourcen fördern, (b) stabilisierend einwirken, (c) im Umgang mit den Erlebnissen und

Emotionen unterstützend wirken und (d) körperliche und psychosoziale Symptome und Risikofaktoren lindern...“ (Ley et al. 2014, S. 6-7). Es ist also vorstellbar, dass die Resilienzfördernden Massnahmen (s. oben) zumindest teilweise durch Bewegungsprogramme abgedeckt werden könnten.

David Alan Harris hat als Tanz- und Bewegungstherapeut im Einzel- sowie auch Gruppensetting mit Folterüberlebenden gearbeitet und dabei qualitative Verbesserungen im physischen, psychischen und sozio-emotionalen Bereich aufgezeichnet (vgl. Harris, 2007, S. 154). Zudem hat er sich kritisch mit dem kulturellen Verhalten des Therapeuten auseinandergesetzt und weist darauf hin, dass dies bei der Arbeit mit Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft selbstreflektiert und angemessen eingesetzt werden soll (vgl. Harris, 2019). Auch körperbezogene Psychotherapieformen wurden bei Folterüberlebenden oder Flüchtlingen vielseitig eingesetzt und vor allem in qualitativer Form ausgewertet (z.B. Movement Psychotherapy, vgl. Callaghan, 1993).

Es lässt sich abschliessend zum Forschungsstand zusammenfassen, dass psychomotorische Interventionen und andere Bewegungsangebote mit bestimmten Gruppen von Migrant*innen durchgeführt wurden (beispielsweise mit Frauen oder Folterüberlebenden). Aufgrund der unterschiedlichen Interventionsformen und der qualitativen Untersuchungen kristallisieren sich wenig vergleichbare Daten heraus. Die erwähnten Quellen konnten jedoch alle positive Effekte im sozio-emotionalen, im psychischen Bereich und / oder bei körperlichen Leiden feststellen. In diesem Sinne wird in dieser Bachelorarbeit davon ausgegangen, dass die Interventionsteilnehmenden im Optimalfall psychisch und physisch profitieren können. Die qualitative Auswertung bezieht sich auf die Entwicklung des Gruppenzusammenhaltes und der Bewegungsmotivation während 10 Psychomotorik-Lektionen mit einer Klasse von jungen erwachsenen Asylsuchenden.

2.3 Fragestellungen und Hypothesen

Analog dem Projektcharakter wurden drei Fragestellungen mit zugehörigen Hypothesen für diese Arbeit generiert, welche handlungsleitend durch die Vorbereitungs-, Durchführungs- und Auswertungsphase führen sollen. Die Fragestellungen sind bewusst praxisnah gestaltet, um sie direkt durch die jeweilige Projektphase unter Einbezug von Literaturquellen beantwortet werden können.

Die drei Fragestellungen mit den Hypothesen finden sich untenstehend und werden jeweils kurz im Kontext erläutert.

Bei den anfänglichen Klassenbeobachtungen im SAH wurde die erste Fragestellung verfolgt: Von welchen Förderthemen aus dem Bereich der Psychomotorik und ihrer Nachbarschaftsdisziplinen könnte die Juma-Klasse profitieren?

Aufgrund von informellen Gesprächen mit Mitarbeitenden des SAH wurden dazu folgende Hypothesen formuliert:

Hypothese: *Die Juma-Klasse kann in der Förderung des Gruppenzusammenhalts profitieren.*

Hypothese: *Die Schülerinnen und Schüler der Klasse bewegen sich vielfältig und erhalten oder verstärken so die Motivation zur Körperbewegung.*

Das Herzstück des Projektes – der Entwurf und die Durchführung der Interventionen - orientierte sich an der zweiten Fragestellung, welche aus der Bestätigung der Hypothesen der ersten Fragestellung entstanden ist:

Wie könnten der Gruppenzusammenhalt und die Bewegungsmotivation in der Praxis mit der Juma-Klasse psychomotorisch gefördert werden?

Aufgrund der Frage, wie die genannten Förderziele mit Methoden aus der Psychomotoriktherapie verfolgt werden können, ergab sich folgende Grundannahme:

Hypothese: *Die Intervention behandelt die gewählten Kompetenzen psychomotorisch.*

Antwort darauf gibt das Interventionskonzept, welches erarbeitet und durchgeführt wird.

Die dritte Fragestellung thematisiert die qualitative Auswertung des Interventionsprojekts:

Welche Erkenntnisse können aus den Klasseninterventionen gewonnen werden?

Die zugehörige Hypothese bezieht sich hier auf die Erkenntnis von qualitativen Faktoren:

Hypothese: *Durch die Prozess- und gesamte Ergebnisevaluation kann ich Gelungenes sowie Herausforderungen der Intervention benennen.*

3 Methoden

Anhand von Literaturquellen fand eine erste Einarbeitung ins Thema Psychomotorik mit Gruppen von Jugendlichen und Erwachsenen statt. Nach der Suche einer möglichen Zielgruppe und der Zusage der Institution fand eine fachliche Vertiefung zur spezifischen Zielgruppe der Asylsuchenden im Bereich der Psychomotoriktherapie im Kapitel Forschungsstand statt.

Nach welchen Methoden die weiteren Schritte durchgeführt werden, wird in den folgenden Unterkapiteln vorgestellt. Welche Ergebnisse aus den beschriebenen Methoden resultierten, lässt sich in den Kapiteln 4, 5 und 6 nachlesen.

3.1 Methoden zu den fachspezifischen Grundlagen

Da die Projekt-Arbeit mit den drei Fragestellungen mehrere Felder tangiert, werden im Theoriekapitel 4 verschiedene Bereiche vorgestellt, welche mir als Autorin sowie auch den Lesenden die Kontextualität der Felder näherbringen soll. Es wurde versucht, relevante Grundlagen zusammenzuführen und in Bezug zur Bachelorarbeit zu setzen, um eine bessere Einordnung und Verständlichkeit der Arbeit zu gewährleisten.

Wissenschaftliche Quellen aus Printmedien und E-Books wurden im Bibliotheksnetz ‚Swisscovery‘ recherchiert. Online verfügbare Artikel wurden auf wissenschaftlichen Datenbanken abgerufen. Dabei kamen nebst der grundlegenden Disziplin der Psychomotorik für die Bachelorarbeit Literaturquellen aus verschiedenen Bereichen zum Einsatz; beispielsweise das Staatssekretariat für Migration, Literatur aus der Migrationsforschung, der Ressourcenarbeit, der Tanztherapie, der Körperorientierten Psychotherapie,

Schlussendlich sollen die fachspezifischen Grundlagen einen Überblick geben, um die Unterstützungsangebote von Asylsuchenden besser kennenzulernen, die wesentlichen Inhalte und Ziele der Psychomotorik zu verstehen und darüber zu informieren, an welche fachverwandten Disziplinen angelehnt die Projektarbeit durchgeführt wurde.

3.2 Methoden der Projekt-Arbeit

Der Projekt-Begriff wird häufig ungenau verwendet und es bestehen unterschiedlich enge bis offene Definitionen. Das Unternehmen Truecare, welches sich mit Projektmanagement auseinandersetzt, zeigt auf, welche Kriterien unter anderem ein ‚Projekt‘ definieren. Diese Kriterien stimmen sehr gut mit dem geplanten Projekt-Konzept dieser Arbeit überein. So geht es nach Truecare immer um zeitlich begrenzte einmalige Arbeit mit einem neuartigen Inhalt. Mit begrenzten Ressourcen und interdisziplinärer Arbeit wird ein Ziel verfolgt. Projekte erfordern eine Organisation, sind vielschichtig und komplex und ein Scheitern ist möglich. (Truecare, o.J.)

Die kulturwissenschaftlichen Autorinnen Edinger und Lipphardt beschreiben, wie das Projekt als ‚Dynamisches Konzept empirischer qualitativer Forschungsprozesse‘ verstanden werden

kann und dieses durch folgende Schritte gekennzeichnet ist: Entwicklung einer wissenschaftlichen Fragestellung und anschliessend des Forschungsdesigns, Forschungsplanung, Feldphase mit Zugang und Datenerhebung, Auswertung und Reflexion, Präsentation der Ergebnisse (vgl. Edinger & Lipphardt, 2013, S. 491).

Dieses wissenschaftliche Vorgehen wurde leicht modifiziert für das psychomotorische Interventionsprojekt als passend befunden, unter anderem da ich selbst einen kulturanthropologischen Hintergrund habe. In diesem Methodenkapitel wird kurz vorgestellt, wie in den Vorbereitungs-, Durchführungs- und Auswertungsphasen methodisch vorgegangen wird. Da die konkrete Ausarbeitung der jeweiligen Phasen Teil des Ergebnisses der Bachelorarbeit ist, wird diese erst im Kapitel 5 detailliert beschrieben.

Vorbereitungsphase

Durch die erste Forschungsfrage wurde versucht, offen ins Feld einzusteigen (Von welchen Förderthemen aus dem Bereich der Psychomotorik und ihrer Nachbarschaftsdisziplinen könnte die Juma-Klasse profitieren?) und aufgrund des vorgefundenen Materials bei der Klassenbeobachtung Kategorien und Begriffe zu schaffen, die die weitere Fragestellung generierte (Wie könnten der Gruppenzusammenhalt und die Bewegungsmotivation in der Praxis mit der Juma-Klasse psychomotorisch gefördert werden?). Anhand der herausgearbeiteten Rahmenbedingungen wie Interventionsgruppe, Zeitrahmen, Räumlichkeiten et cetera und der beiden übergeordneten Ziele ‚Förderung von Gruppenzusammenhalt und Bewegungsmotivation‘ wurde das Projekt grob geplant.

Durchführungsphase

Die Durchführungsphase beinhaltet die zehn Lektionen, welche in der Praxis mit der Klasse stattfinden (Oktober 2020 bis Februar 2021). Die konkreten Inhalte der Interventionsdurchführungen werden fortlaufend wöchentlich vorbereitet und an die Gegebenheiten wie Äusserungen und Wünsche der Teilnehmenden, Wetterbedingungen und an die Erkenntnisse der von mir gemachten Reflexion angepasst. „Das Feld ist bei qualitativen Projekten von zentraler Bedeutung für den Erkenntnisprozess. Es geht darum, sich auf das Feld einzulassen – und auch darum, sich davon verwirren zu lassen und die eigenen Vorannahmen kritisch zu hinterfragen.“ (Edinger & Lipphardt, 2013, S. 495)

Um die fortlaufende Evaluation und stetige Anpassung zugunsten des Projektes zu gewährleisten, wird wöchentlich eine Prozessevaluation gemacht. In Anlehnung an den Motologen Gerd Hölter werden die jeweiligen Lektion-Nachbereitungen als ‚Prozessevaluation‘ zusammengefasst (vgl. Hölter, 1993, S. 67 ff.). Neben Beobachtungen fliessen subjektive Interpretationen für eine qualitative Auswertung ein. Daraus können bewährte, zu verändernde und neue Zugänge entdeckt werden. Da es bei den Interventionen um die Verbesserung des Gruppenzusammenhalts und der Bewegungsmotivation geht, beziehen sich die Prozessevaluationen

primär auf Parameter wie Bewegungsaktivität und -ausdruck, Hinweise auf die Wahrnehmungsverarbeitung, nonverbale wie verbale Interaktion und Gruppendynamiken, sowie der Reflexion meines eigenen Handelns während der Durchführung.

Auswertungsphase

Wie oben bereits erwähnt, wurden die einzelnen zehn Lektionen der Intervention jeweils in Prozessevaluationen ausgewertet. Auch die Durchführung des Projektes als Ganzes wurde im Nachhinein evaluiert.

Die Auswertung der Gesamtdurchführung der zehn Interventionen werden ebenfalls angelehnt an Hölter ‚Ergebnisevaluation‘ genannt (vgl. Hölter, 1993, S. 67). Diese ermöglicht die wissenschaftlich-empirische Übersicht über den Therapieverlauf von Anfang- und Enderhebung. Diese wird für diese Arbeit vor allem durch die qualitative Aussenbeobachtung (Lehrperson und Therapeutin) getätigt. Die Lehrperson wird zum Abschluss über einen Fragebogen zu ihren Eindrücken befragt und zusätzlich wird ein Abschlussgespräch mit ihr durchgeführt. Die Schüler*innen erhalten einen Fragebogen in vereinfachter Sprache, um ihre individuellen Ansichten in die Projektauswertung einfließen zu lassen. Dieser Fragebogen entsteht erst während der Projektdurchführung, da dann die sprachlichen Fähigkeiten besser eingeschätzt werden können. Deshalb werden die Fragen im Kapitel 5.3 aufgeführt.

Wichtig ist es, dass es sich um kein vorgefertigtes Praxis-Projekt handelt, sondern um ein Projekt, welches Woche für Woche entwickelt wurde. So wird im Kapitel 5 geschildert, wie sich die Phasen entwickelt haben und was daraus schliesslich entstanden ist. Auch hier dienten unter anderem Literaturquellen während der Interventions-Durchführungsphase fortlaufend für neue Anregungen und danach der Evaluation und wissenschaftlichen Verknüpfung des entstandenen Interventionskonzepts.

3.3 Erreichung der Schlussergebnisse

Im Kapitel 6 werden die konkreten qualitativen Ergebnisse aufgeführt. Durch die Reflexion des Praxisprojekts können Aussagen gemacht werden über Gelungenes und angetroffene Herausforderungen. Dies beinhaltet unter anderem Erkenntnisse der Prozess- und der Ergebnisevaluation, wird aber im grösseren Kontext dargestellt; die ganze Projektphase wird betrachtet, nicht nur die Intervention.

Durch die Bezüge zu den Fragestellungen sollen diese beantwortet und Hypothesen bestätigt oder widerlegt werden. Schlussendlich soll beantwortet werden, ob das entstandene psychomotorische Interventionskonzept anwendbar und geeignet ist für die Förderung der gewählten Themen Bewegungsmotivation und Gruppenzusammenhalt.

4 Fachspezifische Grundlagen

Für das bessere Verständnis dieser Bachelorarbeit werden in diesem Kapitel unterschiedliche theoretische Hintergründe beleuchtet. Das erste Unterkapitel beschäftigt sich mit wichtigen Begriffen aus der Asylsuchenden-Politik in der Schweiz und insbesondere mit den dazugehörigen Betreuungs- und Bildungsangeboten. Das zweite Unterkapitel zeigt auf, welche hilfreichen Bezüge, Methoden, Praktiken aus der Psychomotorik und der Motologie der Projektdurchführung dienen. Im dritten Unterkapitel werden verwandte Bezugswissenschaften erläutert, welche ebenfalls im Zusammenhang mit dem Projekt angewandt wurden.

4.1 Betreuung und Bildung von jungen erwachsenen Asylsuchenden in der Schweiz

Die Begriffe rund um Flüchtlinge und Asylsuchende sind in den vergangenen Jahren allgegenwärtig geworden, beispielsweise durch tägliche Berichte in den Medien. Die differenzierte Nutzung davon in der Alltagssprache birgt jedoch schnell Unsicherheiten. Als Grundlage wird in diesem Unterkapitel einleitend eine kurze Übersicht zu den Begriffen und den unterschiedlichen Phasen, respektive den Ausweisformen geboten. Erst danach wird auf die Betreuungssituation und freiwillige sowie obligatorische Bildungsangebote eingegangen.

„Als Flüchtling gilt eine Person, welche in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauung ernsthaften Nachteilen ausgesetzt war oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Diese Definition basiert auf der Genfer Flüchtlingskonvention.“ (Staatssekretariat für Migration SEM, 2015, S. 3)

Es wird in der Schweiz unterschieden zwischen anerkannten Flüchtlingen (Ausweis B), vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen (Ausweis F), bei welchen die Flüchtlingseigenschaft erst wegen oder nach der Ausreise aus dem Herkunftsland entstanden ist und vorläufig Aufgenommenen (Ausweis F), deren Aus- oder Wegweisung nicht durchgeführt werden kann trotz abgelehntem Asylgesuch. Wenn eine Person mit dem F-Ausweis fünf Jahre in der Schweiz bleiben kann, kann sie eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis B) beantragen. Nach zehn Jahren in der Schweiz kann eine unbefristete Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) erreicht werden (vgl. SEM, 2015, S. 3-5). Asylsuchende werden Personen genannt, die noch keinen anerkannten Flüchtlingsstatus bekommen haben (vgl. Amnesty International, o.J.).

Mit dem revidierten Asylgesetz der Schweiz sollen Asylgesuche, welche nach dem 1. März 2019 gestellt wurden, schneller bearbeitet werden. Asylverfahren sollen so regulär innerhalb von 140 Tagen durchgeführt und abgeschlossen werden können (vgl. SEM, 2019).

Um sich die Verhältnisse vorstellen zu können – die Zahlen aus dem Jahr 2019: In der Schweiz wurden 14'269 Asylgesuche eingereicht. Die meisten Gesuche stammten dabei aus Eritrea,

Afghanistan, Türkei, Syrien und Algerien. Ungefähr 10'000 der Gesuche wurden genehmigt oder Personen nach einem vorangegangenen Negativentscheid vorläufig aufgenommen (vgl. SEM, 2020, S. 7).

Asylsuchende sind nach ihrer Ankunft bis maximal 140 Tage in den Empfangs- und Verfahrenszentren des Bundes untergebracht. Danach werden sie kantonalen Zentren zugewiesen und von dort aus teilweise weiter in Gemeindeunterkünfte. Die Kantone haben eigene Asylkoordinationsstellen, müssen Unterbringung und Sozialhilfe gewährleisten und erhalten für die Aufnahmen Pauschalbeiträge vom Bund (vgl. Eidgenössische Migrationskommission, 2020). Die ‚Integrationsagenda Schweiz‘ möchte Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen einen besseren Anschluss an den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft ermöglichen, um so Mehrkosten bei Bund, Kantonen und Gemeinden zu minimieren (vgl. SEM, 2018, S.1). Dies wird durch die kantonalen Integrationsprogramme umgesetzt, worin die Personen auch von Fachleuten begleitet und betreut werden. Die fünf formulierten Wirkungsziele der Integrationsagenda beinhalten unter anderem die Bereiche Sprachkenntnisse, Kontakte zur lokalen Bevölkerung, postobligatorische Ausbildung bei 16- bis 25-jährigen und die längerfristige Integration von Erwachsenen in den ersten Arbeitsmarkt. Über Personen, bei denen das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, wird im Faktenblatt zur Integrationsagenda geschrieben:

Asylsuchende gehören vor dem Entscheid über ihr Gesuch grundsätzlich noch nicht zur Zielgruppe der intensiven Integrationsförderung. Um möglichst früh mit der Integrationsförderung zu beginnen und damit die längerfristigen Erfolgsaussichten der Integration zu erhöhen, sollen die Kantone die Integrationspauschale aber auch unabhängig vom Status einsetzen können, also auch für Sprachfördermassnahmen für diejenigen Asylsuchenden, die eine hohe Bleibeperspektive aufweisen. Dadurch werden keine zusätzlichen Mittel notwendig: Die Sprachförderung setzt lediglich früher ein, erfolgt aber im selben Ausmass. (SEM, 2018, S. 2)

Exkurs: Teilnehmende des Juma-Programmes

Am Juma-Programm nehmen Personen aus unterschiedlichen Migrationskontexten teil. Wenige Schüler*innen sind mit den Eltern in die Schweiz eingewandert und besuchen als Teil-Selbstzahlende zugewiesen oder freiwillig eine Juma-Klasse für die Ankunftsphase in der Schweiz und das intensive Deutschlernen (bei der Interventions-Klasse waren jedoch keine Selbstzahlenden Personen dabei). Die meisten Schüler*innen sind Asylsuchende, welche vom kantonalen Sozialamt, respektive von den sozialen Diensten der Gemeinden zugewiesen werden. Bei diesen Ämtern sind auch die Sozialberatenden angestellt, welche die einzelnen Asylsuchenden betreuen. Die Teilnahme am Juma-Programm ist obligatorisch, wenn die Personen zugewiesen wurden; Ausschlüsse sind möglich - beispielsweise durch häufiges unentschuldigtes Fehlen (vgl. Gespräche mit Bereichsleiterin, 2020-2021).

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) überprüft gemeinsam mit dem Staatssekretariat für Migration (SEM) laufend die Gesundheitsvorsorge für Asylsuchende (vgl. BAG & SEM, 2017). In den Bundeszentren ist die medizinische Eintrittsinformation Pflicht, bei welcher eine Pflegefachperson Asylsuchende in Kenntnis setzt über die Handlungsmöglichkeiten bei gesundheitlichen Beschwerden, über Symptome, Folgen und Prävention von übertragbaren Krankheiten, über Impfungen und Vertraulichkeit medizinischer Daten. Durch die Pflegefachperson wird den Asylsuchenden der Zugang zu medizinischer Grundversorgung verschafft. Gemäss einer Analyse im Jahr 2017 wurde die Informationsweitergabe an Asylsuchende noch wenig ausgeschöpft. BAG und SEM empfehlen verschiedene Massnahmen, um die medizinische Versorgung zu sichern. Nebst hauptsächlich Massnahmen betreffend physische Gesundheit, findet sich eine Massnahme, welche den Zugang zu psychiatrischen oder psychotherapeutischen Angeboten verbessern oder überhaupt erst ermöglichen möchte. Da jedoch nicht alle Betroffenen mit psychischen Schwierigkeiten automatisch solche Behandlungen brauchen oder wollen, werden niederschwellige und unterstützende Angebote wie Tagesstrukturen, Seelsorge, gute Rahmenbedingungen et cetera empfohlen (vgl. ebd., S. 4, 10 und 12).

Im Bereich solcher niederschwelliger Angebote liessen sich auch Sportgruppen oder eben psychomotorische Interventionen verorten.

4.2 Förderung im sozio-emotionalen Bereich von Asylsuchenden

Asylsuchende haben Anspruch auf Unterstützung, beispielsweise auf bestimmte Infrastrukturen oder medizinische Versorgung (siehe vorangehendes Unterkapitel). Die Autorinnen Irma Jansen und Margherita Zander beschreiben die zunehmende Bedeutung der Ressourcenarbeit mit geflüchteten Menschen, um deren Resilienz zu bestärken. Die Resilienz oder Widerstandsfähigkeit ist bei dieser Personengruppe besonders wichtig, um die ausserordentlichen biografischen Risiken rund um die Flucht bewältigen zu können. „Angesichts der extrem belastenden Lebensgeschichten treten ihre Kompetenz- und Ressourcenpotenziale häufig in den Hintergrund.“ (Jansen & Zander, 2019, S. 67) Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie im Zusammenhang mit eigenen Ressourcen kann diese aktivieren, für die Menschen nutzbar machen und ihnen somit die eigene Handlungsfähigkeit positiv vermitteln. Laut den Autorinnen werden in unserem Nachbarland Deutschland Konzepte für die Arbeit mit Ressourcen von Asylsuchenden immer bedeutender in Beratung, Therapie, soziale Unterstützung, Begleitung und Förderung (vgl. ebd., S. 67-71). Verschiedene Formen von Interventionen könnten es ermöglichen, dass in therapeutischen und sozialpädagogischen Bereichen mit asylsuchenden Menschen präventiv-unterstützend gearbeitet wird und nicht ausschliesslich ärztlich-psychopathologisch. Je nachdem können die Interventionen bezüglich Ressourcen erhaltend, schützend, reparierend, entwickelnd, verbessernd oder sichernd wirken (vgl. Jansen & Zander, 2019, S. 69). Die hiesige Praxis zeigt jedoch, dass niederschwellige und unterstützende

Angebote (siehe Kapitel 4.1) in Form von Gruppenstunden / Interventionen wenig angeboten oder nicht bekannt sind. Die SAH-Schüler*innen wohnen in der Regel in einer Wohnung mit ihrer Familie oder in Form einer Wohngemeinschaft. Wochentags nutzen sie das schulische Angebot, wie beispielsweise das Juma-Programm. Betreut werden sie durch ihre*n zuständige*n Sozialarbeiter*in. Einzelne sind in psychiatrischer Behandlung (vgl. Gespräche mit KLP, 2020-2021).

Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht schweizweit recherchiert werden, ob und welche Art von (kantonalen) niederschweligen, nicht obligatorischen Kursangeboten vorhanden sind. Solche sind zurzeit nicht genau definierte Empfehlungen, bei welchen wohl auch die Klärung der Kostenübernahme nicht definiert und geregelt ist (vgl. BAG & SEM, 2017).

4.3 Relevante Ansätze aus den Bereichen der Psychomotorik

Dieses Kapitel bietet eine Übersicht, was die Psychomotorik ist und was sie beinhaltet, da sie die fundamentale Methodik dieses Bachelorarbeit-Projekts darstellt. Anschliessend werden Ansätze aufgezeichnet, welche der Arbeit mit jungen erwachsenen Asylsuchenden dienlich waren.

Der Begriff der Psychomotorik ist in der Wissenschaft nicht eindeutig definiert und festgeschrieben. Einerseits hängt dies damit zusammen, dass sich die Psychomotorik Mitte des 20. Jahrhunderts parallel entwickelte, so beispielsweise aus unterschiedlichen Schulen heraus in Deutschland, Österreich, Frankreich. Die Wurzeln der Disziplin liegen je nachdem in der Leibeserziehung, der Gymnastik und Rhythmik, der Sinnes- und Bewegungsschulung, der Heilpädagogik (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 14-19). Der Begriff der Psychomotorik hat sich international durchgesetzt, dennoch gibt es viele, primär nationale Differenzen. In der Schweiz sind die Fachkräfte als Psychomotoriktherapeut*innen titulierte, in Deutschland beispielsweise sind dies die Motopäd*innen und im wissenschaftlichen Bereich nennt sich die Disziplin Motologie und wird auch unter diesem Titel an den deutschen Hochschulen angeboten (vgl. ebd., S. 20).

Viele Autor*innen thematisieren in ihren Werken die nicht klar definierte Begrifflichkeit der Psychomotorik. So zeichnet Renate Zimmer die Verwirrungen und Unklarheiten auf, welche um den Begriff existieren und insbesondere was die Psychomotorik denn ausmacht, wenn nicht allein der Einsatz der fachtypischen Geräte wie Pedalo, Schwungtuch, Rollbrett et cetera (vgl. Zimmer, 2012, S. 10 ff.). Sie beschreibt, wie sich der Begriff aus ‚Psyche‘ und ‚Motorik‘ zusammensetzt und diese immer als zusammenspielend betrachtet werden. Der erste Wortteil mache deutlich, dass Psyche „...auf den Anteil des Wahrnehmens, Erlebens, Fühlens und Denkens bei Bewegungshandlungen hinweist und die Notwendigkeit, Bewegungshandlungen immer als ganzheitliche Äusserungen des Menschen zu betrachten ...“ (Zimmer, 2012, S. 19). Das Zitat von Zimmer macht deutlich, dass der schwierig zu fassende Begriff der

Psychomotorik eben auch beinhaltet, dass menschliche Handlungen nicht eindimensional betrachtet werden sondern immer im Zusammenspiel und in der Wechselwirkung. Dies verdeutlicht auch, dass das Konzept der Psychomotorik nicht nur durch ein bestimmtes Bewegungsangebot dargestellt wird, sondern zusätzlich durch die dahinterliegenden Paradigmen und dadurch, wie der / die Therapeut*in die Klientel beobachtet, wie er / sie es interpretiert und was daraus gemacht wird.

Die Autorin Stefanie Kuhlenkamp diskutiert die verschiedenen Begriffsdefinitionen der Psychomotorik innerhalb der psychomotorischen Disziplin. Je nachdem, auf welche*n Vertreter*in man sich beruft, fällt die Definition unterschiedlich aus. Kuhlenkamp fasst die Psychomotorik einerseits als Begriff für ein ‚Konzept der Entwicklungsförderung‘ und andererseits als Begriff zur ‚Benennung der Einheit von körperlichen und seelischen Prozessen‘ zusammen (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 22). Laut Autorin ist ein alle psychomotorischen Ausrichtungen übergreifendes Ziel die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung. Das Individuum soll eine Handlungskompetenz erreichen können, mit dem es an der Umwelt teilhaben kann und darauf wirken kann. Die Handlungskompetenz setzt sich zusammen aus der Ich-Kompetenz, der Sachkompetenz und der Sozialkompetenz. Der eigene Körper, andere Personen und verschiedenes Material bieten die Erfahrungsmedien zum Kompetenzaufbau. Die Wahrnehmung und Bewegung spielen in den oft spielerischen Handlungssituationen eine ganz wesentliche Rolle (vgl. ebd., S. 42-43).

Grundsätzlich liegt den meisten psychomotorischen Ansätzen das humanistische Menschenbild zugrunde. Dies beinhaltet nach Renate Zimmer, dass der Mensch nach Autonomie strebt und sich befreien möchte von äusserer Kontrolle. Um zu Autonomie zu gelangen, bedarf es der Wechselwirkungen zum eigenen sozialen Umfeld. Dem Menschen liegt eine Antriebskraft inne, um Dinge zu erforschen, sich Wissen anzueignen und sich selbst zu verwirklichen. Der Mensch ist nicht nur erfüllt durch seine Selbsterhaltung, sondern auch durch die Befriedigung seiner individuellen Bedürfnisse. In diesem ganzheitlichen Menschenbild gehören psychische, kognitive, emotionale, soziale und somatische Prozesse zusammen. „Aus humanistischer Sicht ist der Mensch ein handelndes Subjekt, ein biologisches, psychisches und soziales Wesen.“ (Zimmer 2012, S. 27) Daher wird auch das Körper- und Bewegungshandeln immer ganzheitlich und individuell betrachtet (vgl. Zimmer, 2012, S. 26-28). Jüngere Kinder teilen sich durch diese Handlungen mit und eignen sich über den Körper Wissen an, insbesondere so lange die verbale Sprache noch wenig entwickelt ist. Daraus wird ersichtlich, wieso die psychomotorische Förderung sehr oft im Kindesalter eingesetzt wird und wie darin durch das Medium Bewegung und Spiel ganzheitliche Entwicklungsförderung geschehen kann.

Die Psychomotorik in ihrer ganzen Bandbreite, mit unterschiedlichem Klientel und national verschiedenen Prägungen, stellt also keine einheitlichen Konzepte zur Verfügung, sondern ist ein kontextabhängiges, fluides Konstrukt. Stefanie Kuhlenkamp beschreibt das Praxisfeld als heterogen und komplex. Die Psychomotorik „... ist daher nicht manualisierbar und bietet damit keine allgemeingültigen, einheitlichen Förder-, Therapie- oder Zielkataloge.“ (Kuhlenkamp, 2017, S. 77) Aus diesem Grund ist die wissenschaftliche Untersuchung von Wirkungsbelegen sehr erschwert. Studien haben zwingenderweise oft individuell festgelegte Forschungsdesigns, problemlose Vergleiche unter den psychomotorischen Studien sind daher kaum gewährleistet.

Ihre Legitimation erhält die Psychomotorik unter anderem durch die zunehmend (wieder) erkannte Bedeutung von Bewegung, die in den vergangenen Jahren verstärkten Eingang in die Pädagogik gefunden hat. Aber auch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften unterstützen die Bedeutung von Bewegung und Spiel für Lernprozesse sowie für das Sozialverhalten. (Kuhlenkamp, 2017, S. 78)

Durch Studien konnte grundsätzlich belegt werden, dass psychomotorische Interventionen stabilisierend auf die Gesamtpersönlichkeit wirken. Motivationale, emotionale und soziale Fähigkeiten können positiv beeinflusst werden. Bei Kindern konnte der positive Einfluss auf ihr Selbstkonzept nachgewiesen werden (vgl. ebd., S. 78-79).

Obwohl Kuhlenkamp betont, dass es kein einheitliches psychomotorisches Konzept gibt, wagt sie ein ganzes Buchkapitel zur Beschreibung über die Grundlagen der psychomotorischen Praxis (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 114-158). Sie beschreibt dabei jedoch nicht Methoden, sondern viel eher Grundhaltungen und Einstellungen der Therapeutischen Person. Allem voran nennt Kuhlenkamp die professionelle Haltung als Basis der psychomotorischen Praxis. Die professionelle Haltung als Grundlage des professionellen Handelns setzt sich zusammen durch biografische und persönliche Merkmale, durch gemachte private sowie berufliche Erfahrungen, durch erworbenes Fachwissen. Durch die Reflexion kann die therapeutische Person diese Komponenten verbinden (vgl. ebd., S. 115-117). Auf die Grundlagen der psychomotorischen Praxis nach Kuhlenkamp und deren Verbindung zum Bachelorarbeits-Projekt wird im Kapitel 5 weiter eingegangen.

Psychomotorik im Erwachsenenbereich

Nach dem Versuch die Leitlinien der Psychomotorik aufzuzeichnen und so den Lesenden zu vermitteln, soll nun die Psychomotorik mit Erwachsenen noch Beachtung finden. Dies aus dem Grund, weil sich ein grosser Teil der Fachliteratur vorwiegend auf das Kindesalter fokussiert, so auch die Autorinnen Zimmer (2012) und Kuhlenkamp (2017). Zudem sind die in der Deutschschweiz ausgebildeten Fachpersonen aufgrund der Arbeitsmöglichkeiten und der

Ausbildung in Zürich auf Kinder spezialisiert und haben wenig Fachwissen im Erwachsenenbereich.

Wer in der deutschsprachigen Literatur nach Psychomotorik mit Erwachsenen sucht, findet ebenfalls keine grosse Fülle davon. Als Konzepte sind die ‚Mototherapie mit Erwachsenen‘ von Gerd Hölter (1993), die ‚Motologie im Erwachsenenalter‘ von Ruth Haas (1999) und die ‚Sinnverstehende Psychomotoriktherapie mit Erwachsenen‘ von Benajir Wolf (2019) zu finden.

Gerd Hölter bezeichnet seine Mototherapie 1993 als ‚Übertragungsversuch‘ von Kiphards ‚Psychomotorischer Übungsbehandlung‘ (dies ist ein grundlegender Ursprung der deutschen Psychomotorik) auf Erwachsene. Im psychiatrischen Bereich soll die Mototherapie eine Balance zwischen Förderung und Intervention im Sinne von Therapie finden. (vgl. Hölter, 1993, S. 8-9). „Der Mototherapie als eine Bewegungstherapie, die sich auf die Sportwissenschaft und die Psychomotorik beruft, liegt ein Bewegungsbegriff zugrunde, der Bewegung als eine sinnhafte Handlung mit einer für jeden Menschen unterschiedlichen Bedeutung versteht.“ (Hölter, 1993, S. 16) Durch Bewegungs-, Körperpraxen und Spiel sollen Patient*innen zu Selbst- und Welterfahrungen kommen, um daraus für ihre physische und vor allem psychische Gesundheit profitieren zu können (vgl. ebd., S. 30). Hölter plädierte schon vor fast 30 Jahren für einen offenen Therapiebegriff mit weniger Symptomorientierung. Der Übergang zwischen Krankheit und Gesundheit sei fließend und eine Diagnose sollte keine Voraussetzung für den Erhalt einer Therapie sein (vgl. ebd., S. 18). Heutzutage ist der Therapiebegriff gesellschaftlich immer noch mit einer gewissen ‚Krankhaftigkeit‘ behaftet. Die Vorurteile gegenüber einer Therapie werden im psychomotorischen Praxisfeld immer wieder spürbar, obwohl sich die Psychomotoriktherapie vom Thema Krankheit versus Gesundheit distanziert.

Die Motologin und Sportpädagogin Ruth Haas sieht Bewegung und Wahrnehmung als Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung. Dies bildet ebenso ihre Ansicht zur Umsetzung der Motologie im Erwachsenenalter. „Auseinandersetzung, Interaktion und Kommunikation mit der Umwelt sind nur durch Handeln des aktiven, selbsttätigen Individuums möglich. Handeln bedarf der Bewegung und Wahrnehmung.“ (Haas, 1999, S. 50) Wie in der Psychomotorik üblich verordnet auch Haas ihr Konzept im Kontinuum zwischen Symptombehandlung und Entwicklungsbegleitung (vgl. ebd., S. 51-52). Die Thesen der Autorin zum Bewegungsverständnis umfassen unter anderem: Die Bewegung kommt vom Menschen aus und steht im Zusammenhang mit seinem Bezug zur Umwelt. Entwicklung bedeutet die stetige Umwelthanpassung in Wahrnehmungs- und Handlungsstrukturen, äussere Handlungen können verinnerlicht werden, durch Körpererfahrung entsteht ein eigenes Körperkonzept und Selbstkonzept (vgl. Haas, 1999, S. 42). Durch das Motologie-Konzept von Haas wird eine Behandlung von psychischen Erkrankungen durch ‚korrigierende Erfahrungen‘ angestrebt, die begünstigend auf die Handlungskompetenz und somit auf das Selbstkonzept wirken sollen (vgl. ebd., S. 22).

Die motologischen Ansätze zur Arbeit mit Erwachsenen wurden in der Wissenschaft offensichtlich wenig aufgefasst und weitergeführt. Auf die beiden Werke von Hölter und Haas folgten keine weiterführenden Publikationen im deutschen Sprachraum.

Erst in jüngster Zeit stellt die Motologin und Körperpsychotherapeutin Benajir Wolf 2019 die sinnverstehende Psychomotoriktherapie als eine psychoanalytisch fundierte Therapiemethode für die PMT mit Erwachsenen vor. Sie erwähnt die Konzepte von Hölter sowie von Haas, grenzt sich aber klar davon ab. Wolf ist der Ansicht, dass die sinnverstehende Psychotherapie mit Erwachsenen passender ist als das gängige entwicklungsfördernde Paradigma der Psychomotorik. In der Körperarbeit zeigt ein*e Patient*in sehr direkt ihre Biografie und hat dabei weniger Kontrolle als im Gesprochenen. Durch das Verstehen von unbewussten Wirklichkeiten kann der/die Therapeut* den/die Patient*in in ihrer Heilung anregen und unterstützen (vgl. Wolf, 2019, S. 18 und 67). Die Psychoanalyse ist eine Grundlage der sinnverstehenden PMT. Da die Methode eine psychotherapeutische Arbeitsweise erfordert und somit einen Unterschied zur psychomotorischen Arbeitsweise darstellt, wird an dieser Stelle nicht vertieft auf das Werk von Wolf eingegangen. Die interessanten und wichtigen Komponenten des Konzepts von ‚Verstehen und Verstandenwerden‘ und die Bedeutung des Spiels (vgl. Wolf, 2019, S. 41 und 84 ff.) werden im Rahmen des Projektes im Kapitel 5 aufgegriffen. Zum Klientel der PMT im jungen Erwachsenenalter (18-35 Jahre) schreibt die Autorin Wolf, dass Liebe und Arbeit zentrale Lebensbereiche darstellen, die sich festigen und das weitere Leben bestimmen. Das Gelingen dieser häufig bewegten und unsicheren Phase ist in gewissen Masse davon abhängig, wie stark die Identität vorher gebildet und gefestigt werden konnte. Diese kann im Rahmen der (sinnverstehenden) Psychomotoriktherapie gefördert werden (vgl. ebd., S. 105 ff.).

Durch die Auseinandersetzung mit psychomotorischen Ansätzen im Erwachsenenbereich kann konkludiert werden, dass es dazu kaum aktuelle Therapiekonzepte im deutschsprachigen Raum gibt. Wolf (2019) liefert mit der sinnverstehenden Psychomotoriktherapie ein fundiertes Therapiekonzept. Jedoch kommt es als komplexes Konzept daher, welches psychotherapeutische Erfahrungen bedingt. Diese kann im Rahmen des Bachelorarbeits-Projekts nicht zum Einsatz kommen, da ich nicht über psychotherapeutische Kompetenzen verfüge.

4.4 Infos zu den verwendeten Bezugswissenschaften: Körperpsychotherapie, Expressive Arts Therapy, Sporttherapien, Ressourcenarbeit

Obwohl die Literaturquellen aus dem Bereich der Psychomotorik bereits viele Grundlagen für die Projektarbeit mit den Asylsuchenden bieten, soll in diesem Unterkapitel ein kurzer und knapper Überblick gegeben werden, welche Disziplinen ebenfalls zur Anregung der Intervention dienen.

Körperpsychotherapie

Die körperzentrierte Psychotherapie als Form der Körperpsychotherapie ist eine Therapie, welche sich wie die Psychomotoriktherapie am humanistischen Menschenbild orientiert. Die Therapeutin Yvonne Maurer schreibt, dass die Menschen sich immer mehr von ihrem Körper entfremdet haben (vgl. Maurer, 2002, S. 13). Nebst dem Gespräch finden in dieser Therapieform auch körperzentrierte Interventionen statt, körperliches und Bewegung kann erlebt und erfahren werden, so wird das Klientel über mehrere Sinneskanäle erreicht. „Dadurch wird der therapeutische Prozess oft beschleunigt oder sogar erst ermöglicht bzw. erfolgreich.“ (Maurer, 2002, S. 16) Oft könne die Körperlichkeit laut Maurer gestört sein, vor allem bei psychischen Krankheiten. In der körperzentrierten Psychotherapie kann eine verbesserte und umfassendere Körperwahrnehmung zu besserer persönlicher und sozialer Selbstsicherheit führen. Eine gute therapeutische Beziehung ist erwiesenermassen der grösste Wirkfaktor von Psychotherapien. Dieser Grundsatz ist in der Körperzentrierten Psychotherapie wichtig und der personenzentrierte Ansatz nach Rogers (Wertschätzung, Empathie, Authentizität) ist die Basis für das therapeutische Handeln (vgl. ebd., S. 13-19).

Die Psychomotoriktherapie in der Schweiz bedient sich ebenfalls gerne des Wissens des psychotherapeutischen Wirkfaktors der therapeutischen Beziehung, sowie des personenzentrierten Ansatzes. In beiden Disziplinen herrscht durch die humanistische Perspektive die Ansicht, dass der Mensch ein biologisches, psychisches und soziales Wesen ist. Diese zusammenhängenden Komponenten können nicht separiert voneinander betrachtet werden (vgl. Maurer, 2002, S. 15 / Kuhlenkamp, 2017, S. 50). Eine gewisse Verwandtschaft zwischen der körperzentrierten Psychotherapie und der PMT ist gegeben durch die Körper- und Entspannungsübungen. Bei Entspannung und Selbstwahrnehmung geht es laut Maurer um ein passives Empfangen, sowie um aktives Wahrnehmen von Sinneseindrücken. Dies kann vermittelt und/oder intensiviert werden durch das verbale Berichten eines/einer Therapeut*in über die eigenen Eindrücke. Gegensätze, wie beispielsweise die Entspannung nach muskulärer Anspannung können intensiver gespürt werden (vgl. Maurer, 2002, S. 133).

Ein wesentlicher Unterschied zur PMT ist die (psychotherapeutische) Gesprächsführung. Diese konnte in der Projektarbeit mit den Asylsuchenden jedoch aufgrund sprachlicher Barrieren nicht als Anregung verwendet werden.

Expressive Arts Therapy

Die Tänzerin Daria Halprin beschreibt, dass in der Expressive Arts Therapy Kunst und Kreativität eine wichtige Rolle spielen und Bewegung als Metapher verstanden wird. Ähnlich wie Maurer (s. oben) ist Halprin der Ansicht, dass sich wichtige Themen eines Menschen in der ganzen Person zeigen, in der Haltung. In Form von künstlerischem Ausdruck können die Themen ausgedrückt und bearbeitet werden (vgl. Halprin, 2012, S. 21). Einzelne der Ideen und die Grundlage dieser Therapie werden hier aufgeführt:

- Es besteht ein Zusammenhang und ein Austausch zwischen Körper, Emotionen und Gedanken.
- Die Art unseres künstlerischen Arbeitens lehrt uns etwas darüber, wie wir zu uns, zu anderen und zur Welt in Beziehung stehen.
- Während wir lernen, mit kreativen Prinzipien und dem künstlerischen Prozess zu arbeiten, werden wir immer mehr fähig, das Gelernte auf alle Aspekte unserer selbst anzuwenden, auch auf die Herausforderungen in unserem Leben.

(Halprin, 2013, S. 20-21)

Auch hier lassen sich Parallelen zur Psychomotorik erkennen. Der Zusammenhang von Psyche und Physis, der (Bewegungs-)Ausdruck als Parameter über die Beziehung zur Umwelt, das Erlernen von Handlungskompetenzen im kleinen und geschützten Rahmen des Therapie-settings (vgl. Kap. 4.3). Das Tanzen und die zunehmend freien Bewegungssituationen spielten eine wichtige Rolle in der Intervention mit den Asylsuchenden.

Sporttherapien

Der sportwissenschaftlich forschende Psychiater und Psychotherapeut Thomas Lukowski diskutiert in einem Artikel den Zusammenhang zwischen sportlicher Betätigung und positiven psychischen Wirkungen. Eine der von ihm diskutierten Studien konnte beweisen, dass ein Gruppentraining mit gemeinsamer synchronisierter Aktivität die Endorphin-Ausschüttung noch mehr erhöht als das Einzeltraining. „Die Autoren [dieser Studie, Anm. d. Verf.] unterstreichen, wie wichtig soziale ‚synchronisierte‘ Aktivitäten (Musik machen, Tanzen, gemeinsam Lachen) für das psychische Wohlbefinden des Individuums und zur Ausbildung sozialer Bindungen sind.“ (Lukowski, 2013, S. 50)

Lukowski plädiert dafür, dass Sport eine nachweislich sinnvolle Prophylaxe und Therapie von psychischen Störungen darstellt, und so fester Bestandteil der multimodalen Therapie werden sollte, statt nur Begleitprogramm bei psychologischer und psychiatrischer Behandlung zu sein. Die Verbesserung von kognitiver Leistung durch Bewegung im Kindes- und Jugendalter ist von Studien belegt. Sportliche Betätigung kann psychische Symptome vermindern und Chronifizierungen von psychischen Erkrankungen verhindern. Dem Text lassen sich jedoch keine universellen Vorgaben der sportlichen Betätigung entnehmen, da sich der Autor auf

unterschiedliche Studien mit unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten bezieht (vgl. Lukowski, 2013, S. 52).

Aus Lukowskis Artikel kann entnommen werden, dass die Sportwissenschaften beweisen können, dass sich körperliche Aktivität positiv auf die Psyche und kognitive Leistung auswirken kann. Interessant für die geplante Psychomotorikintervention ist insbesondere die Erkenntnis, dass synchronisierte Bewegungsaktivitäten den Einzelnen sowie den Gruppenbeziehungen zugutekommen.

Ressourcenarbeit

Ressourcen sind wichtige Unterstützungskomponenten für jedes Individuum (vgl. Kap. 4.2 zur Bedeutung von Ressourcen und Resilienz bei Migrant*innen). „Ressourcenaktivierung wirkt sich positiv auf den Erhalt von körperlicher und seelischer Gesundheit im gesamten Lebenskontext aus.“ (Deubner-Böhme & Deppe-Schmitz, 2018, S. 9) Zuerst muss das Individuum für sich selbst die eigenen Ressourcen erkennen, um diese dann aktivieren zu können. In Zeiten von grosser Belastung oder psychischer Instabilität ist dieser erste Schritt allerdings nicht einfach. Ressourcen dienen als ‚Kraftquellen‘ und können Grundbedürfnisse befriedigen. In diesem Sinne dienen sie als Gesundheitsprophylaxe (vgl. ebd., S. 7-9). Miriam Deubner-Böhme und Uta Deppe-Schmitz schildern, wie die Ressourcenarbeit bei Einzelpersonen so wie auch bei Gruppen aktiviert werden können. „Bereits die Reflexion über Ressourcen setzt auf neuro-naler Ebene einen Aktivierungsprozess in Gang und macht es damit wahrscheinlicher, dass diese Ressourcenaktivierung auch im Alltag genutzt werden kann.“ (ebd., S. 75) Die Autorinnen schlagen für die Arbeit mit Gruppen vor, die Ressourcen von Teilnehmenden auf Kärtchen zu sammeln und diese auf einen Ressourcenbaum zu kleben (ebd., S. 126). So kann die Fülle der Ressourcen der Gruppe dargestellt und gegenseitig begutachtet werden. Die Ressourcenarbeit soll in der Intervention berücksichtigt werden.

5 Umsetzung des Projekts in der Praxis

Die Projektphase hat bereits im September 2020 nach einer ersten theoretischen Einarbeitung und der Erstellung des Grundkonzepts dieser Bachelorarbeit gestartet. Bereits einige Monate zuvor konnte vereinbart werden, dass die Teilnehmenden des Projekts Schüler*innen des Schweizerischen Arbeitshilfswerk (SAH) in Schaffhausen sein werden. Die Anfrage verlief sehr unkompliziert, da ich einzelne der Juma-Lehrpersonen sowie die Bereichsleiterin von Sprache und Integration schon privat kannte. Das SAH zeigte sich erfreut über die Anfrage einer psychomotorischen Projektdurchführung, unter anderem, da eine vielseitige Förderung der Teilnehmenden begrüsst wird, die vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen jedoch begrenzt sind. Vorab soll im Exkurs das Juma-Programm mit seinen Zielen dargestellt werden, um den Lesenden die Projektteilnehmenden-Gruppe näher zu bringen. Danach wird in den Unterkapiteln der detaillierte Vorgang des entstandenen Projekts anhand der Vorbereitungsphase, Durchführungsphase und Auswertungsphase vorgestellt.

Exkurs: Ziele des Juma-Programmes des SAH Schaffhausen

Das SAH ist ein Dienstleister mit Angeboten im Migrationsbereich. Dieses wird finanziert durch den Kanton, mit welchem eine Leistungsvereinbarung besteht (vgl. Gespräche mit Bereichsleiterin Sprache & Integration, 2020-2021). Das Juma-Programm des SAH ist ein Intensivkurs für junge Erwachsene und wendet sich an junge Migrant*innen nach der obligatorischen Schulpflicht, in der Regel im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, welche keine oder wenige Deutschkenntnisse mit sich bringen (vgl. SAH Schaffhausen, o.J.). Wie im Kapitel 4.1 bereits erklärt wurde, handelt es sich bei der Mehrheit der Schüler*innen um zugewiesene Asylsuchende, welche verpflichtet sind, das montags bis freitags stattfindende Schulprogramm zu besuchen. Die Ziele des Juma-Kurses definiert das SAH wie folgt:

- Vermittlung von Grundlagen für eine nachhaltige sprachliche und soziale Integration und ein selbstbestimmtes Leben in der Schweiz
- Ressourcenorientierte und ganzheitliche Förderung der verschiedenen angebotenen Bildungsbereiche, d. h. Förderung in der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz
- Förderung der Kommunikation im Alltag und Stärkung des Selbstbewusstseins im Sprachgebrauch
- Übertritt in den Integrationskurs am BBZ (Berufsbildungszentrum)
- Tagesstruktur
(SAH Schaffhausen, o.J., o.S.)

Die Ziele sind grob in den Bereichen der Kommunikation, der Teilhabe und der Persönlichkeitsförderung zu verorten. Dies sind Bereiche, welche mit psychomotorischen Interventionen gefördert werden können. Insbesondere das zweite Ziel stellt ein Kernbereich der PMT dar (vgl. Kapitel 4.3). Die Stärkung der Resilienz durch das Vorhandensein einer guten Tagesstruktur wurde im Kapitel 2.2 bereits beleuchtet.

5.1 Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase liess ich mich von der ersten Fragestellung leiten: *Von welchen Förderthemen aus dem Bereich der Psychomotorik und ihrer Nachbarschaftsdisziplinen könnte die Juma-Klasse profitieren?*

Zu Beginn des Projekts war bereits sichergestellt, dass die Durchführung mit Schüler*innen aus dem Juma-Programm des SAH Schaffhausen stattfinden wird. Die Bereichsleiterin Sprache und Integration liess es freigestellt, mit welcher Teilnehmenden-Gruppe das Bachelorarbeits-Projekt durchgeführt wird. Die Projektschritte der Vorbereitung umfassten die systematische Auswahl einer Klasse zur Teilnahme, die Wahl geeigneter Förderthemen sowie der Aufbau einer grundlegenden Interventionsstruktur. Dies entspricht den Grundlagen der psychomotorischen Praxis, welche von Stefanie Kuhlenkamp beschrieben werden. Nebst der essenziellen professionellen therapeutischen Haltung beschreibt sie als charakteristische Grundlagen: Die Handlungsprinzipien der Psychomotorik, die Wahl von Material, Raum und Zeit. Psychomotorik-Praktizierende handeln zudem grundsätzlich inklusiv – heterogene Gruppen werden nicht vermieden, sondern werden als mögliche Bereicherung aufgefasst und der Dialog in der Gruppe kann durch psychomotorische Methoden angeregt werden. Als Voraussetzung psychomotorischen Arbeitens müssen Setting, Adressat*innen und Auftrag geklärt sein (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 114-158).

Das Vorgehen und die Ergebnisse der jeweiligen Teilschritte werden im Folgenden geschildert.

Auswahl einer Juma-Klasse zur Projektteilnahme

Die Bereichsleiterin, welche unter anderem für das Juma-Programm zuständig ist, hat zwei verschiedene Schulklassen vorgeschlagen, welche von einer zusätzlichen Förderung profitieren könnten. Auch wurde mir offengelassen, ob die Intervention allenfalls nur mit einem Teil der Klasse und geschlechtergetrennt, während der Schulzeit oder in der Freizeit, freiwillig oder obligatorisch stattfindet (vgl. Gespräche mit Bereichsleiterin Sprache & Integration, 2020). Die Lehrpersonen waren einverstanden, dass ich bei beiden Klassen eine Lektions-Beobachtung mache. Die Beobachtung stellt in der Psychomotorik eine wichtige Methode der qualitativen Förderdiagnostik dar (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 170). Durch die nicht-teilnehmende Beobachtung von aussen wurde von mir neutral festgehalten, welche Handlungen und Verhaltensweisen im schulischen Kontext gezeigt werden. Die letzten Minuten beider Klassenlektionen nutzte ich für eine erste Kontaktaufnahme und eine kurze gemeinsame Bewegungsaktivität, um die Schüler*innen systematisch in Bewegung und Interaktion zu beobachten. Die Beobachtungen wurden von mir festgehalten und werden hier nicht wiedergegeben, da sie zu umfangreich wären. Die qualitativen Beobachtungen beziehen sich auf einzelne Personen und sollen hier nicht generalisiert dargestellt werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung für eine der

beiden Klassen waren schlussendlich die Gespräche mit den beiden Klassenlehrerinnen. Aus ihrer Erfahrung schätzten sie, dass die Klasse mit den schulungewohnten Schüler*innen gut von einer psychomotorischen Intervention profitieren könnte, da diese andere Inhalte verfolgt als die sonst sehr schulfachlich ausgerichteten Lektionen. Da die Psychomotoriktherapie grundsätzlich inklusiv handelt und Heterogenität eher als Chance denn als Risiko betrachtet wird (vgl. oben), schlug ich die Durchführung mit der ganzen Klasse vor. Die Lehrerin begrüßte dies und bot eine wöchentliche (obligatorische) Deutschlektion von ihr für die Interventionsdurchführung an, damit die Teilnahme der ganzen Klasse gewährleistet ist (vgl. Gespräche mit KLP, 2020). Da psychomotorische Interventionen typischerweise in Gruppen stattfinden (vgl. Beudels, Lensing-Conrady & Beins, 2019, S. 15) und Beziehungen – besonders die therapeutische Beziehung – und deren Aufbau grossen Stellenwert einnehmen (vgl. Wolf, 2019, S. 96 ff.), erachtete ich eine möglichst konstante Gruppenkonstellation während der obligatorischen Schullektion als sinnvoll.

Die interventionsteilnehmende Klasse wird von der Klassenlehrerin U. unterrichtet. Um eine Vorstellung über die Teilnehmenden zu erhalten, werden hier kurz die verfügbaren Infos zu ihren Personen anonymisiert wiedergegeben. Die Infos beziehen sich auf Erfahrungswissen der Klassenlehrperson – SAH-Lehrpersonen haben keine Einsicht in Akten, wissen aber vieles beispielsweise aus Erzählungen der Schüler*innen (vgl. Gespräche mit KLP, 2020-2021). Die acht Schüler*innen sind alle seit wenigen Jahren in der Schweiz und sind aus schulungewohnten Settings. In ihrer Kindheit und Jugend haben sie null bis sechs Jahre Schulbildung erhalten. Sie sind zum Zeitpunkt der Interventionsdurchführung zwischen circa 20 und 29 Jahre alt. Die Juma-Programm-Teilnehmenden, die über 25 Jahre alt sind, sind in diesem Kurs (statt im Erwachsenenkurs) aufgrund der Tagesstruktur und dem intensiven üben der Sprache. Einzelne sind bereits seit drei Jahren bei U. im Unterricht. Mit dem Unterrichtsstoff wird langsam vorangegangen und es benötigt viel Wiederholung, um alle mitnehmen zu können. Einzelne könnten schulisch mehr leisten, viele haben jedoch einen ‚Durchhänger‘, was das Vorankommen erschwert. Im Folgenden sollen die acht Personen in groben Kurzportraits umrissen werden. Die Infos beziehen sich auf erhaltene Informationen und sollen nicht als Plakation aufgefasst werden, sondern in knapper Form vermitteln, in welchen Umständen sich die Teilnehmenden befinden:

- A.: männlich, Eritrea, oft müde und träge, fehlt oft im Kurs
- D.: männlich, Irak, erhält im Verlaufe der Intervention Negativentscheid zur Aufenthaltsbewilligung, zieht sich deswegen privat mit seiner Frau sehr zurück
- F.: männlich, Afghanistan, verheiratet, zwei Kinder, musste flüchten, weil er Lastwagenfahrer war für eine amerikanische Firma, sehr beschwerliche Fluchtgeschichte

- H.: männlich, Afghanistan, lacht oft im Unterricht (teils über andere), macht Witze, die teils nicht verstanden werden, war mehrmals in der Psychiatrie, arbeitet gerne (Küchenhilfe in Gastronomie) und leidet deshalb unter Corona, hat oft Bauchschmerzen
- Me.: weiblich, Eritrea, ist im Resettlement-Programm / hat eine Aufenthaltsbewilligung Ausweis B, hat zwei kleine Kinder, beteiligt sich aktiv und motiviert am Unterricht
- Mu.: weiblich, Somalia, kämpft oft mit Augen- und Rückenbeschwerden, macht in ihrer Freizeit gerne Fitness / tanzen / singen, hat ein Kind in Somalia
- Sa.: männlich, Eritrea, hat Kurs während der Intervention abgebrochen, schwierige Situation, da Freundin und uneheliche Kinder in anderem Kanton untergebracht wurden
- Se.: weiblich, Eritrea, Ausweis B, war zusammen mit Me. im Flüchtlingslager in Libyen / starke Verbindung unter mehreren gemeinsam geflüchteten Eritreerinnen, hat ein oder zwei Kinder, arbeitet gerne mit H. zusammen (beide sehr ruhig)

(vgl. Gespräche mit KLP, 2020-2021)

Wahl von angepassten Förderzielen im psychomotorischen Setting

Als ich der Bereichsleiterin beim ersten Treffen von meinem Vorhaben erzählte, hatte sie bereits verschiedene Ideen, in welchen Bereichen die Schüler*innen psychomotorisch gefördert werden könnten. Beispielsweise in der Grafomotorik, im logischen und räumlichen Denken, den eigenen Körper zu spüren und wahrzunehmen, sich selbst wertschätzen zu können (vgl. Gespräche mit Bereichsleiterin Sprache & Integration, 2020). So liess ich mich vorerst offen auf die Klassenbeobachtungen ein, bevor ich durch eine Kurzaktivität systematisch die Motorik und Interaktionen anregte und beobachtete (vgl. Hypothesen zu Fragestellung 1). Beide Lehrpersonen (aus der für die Intervention gewählte Klasse sowie der nicht gewählten Klasse) berichteten von Teilnehmenden, welche beispielsweise Mühe haben mit dem Schreibdruck, oder einen unsicheren, gehemmten Bewegungsausdruck haben. Dies sind aber oft Einzelthematiken und betreffen nicht die ganze Klasse. Als übergreifende Themen, die die ganze Klasse betreffen schilderten sie unter anderem, dass häufig die gleichen zusammenarbeiten, teilweise die Zusammenarbeit unter verschiedenen Personen nicht oder wenig funktioniere, oder Einzelne teilweise eine Aussenseiterrolle einnehmen (vgl. Gespräche mit KLP und LP, 2020). Daraus erkannte ich die Möglichkeiten der PMT, um den Rahmen zu bieten für gemeinsames Handeln, interagieren und bewegen (vgl. Kühlenkamp, 2017, S. 88-91). So wurde das erste Förderziel des ‚Gruppenzusammenhalts‘ definiert, welcher durch die psychomotorische Interaktionsförderung verbessert werden sollte. Das zweite Ziel der ‚Bewegungsmotivation‘ leitet sich primär aus meinen Beobachtungen ab, dass im Schulsetting sehr wenig Bewegung stattfindet – weder im Unterricht noch in den Pausen. Viele bleiben in der Pause allein auf ihrem Platz sitzen und sind am Handy, Einzelne gingen nach draussen, um zu rauchen. In der von mir angeleiteten Bewegungssequenz im Rahmen meiner Beobachtungslektionen konnte ich

einerseits Freude an der Übung erkennen; es gab aber auch einzelne, die das Mitmachen teilweise verweigerten. Qualitativ fiel mir auf, dass viele sich kleinräumig und ruckartig bewegten, so dass die Bewegungen gehemmt schienen. Freude an der Bewegung ist mir als Psychomotoriktherapeutin natürlich ein Anliegen. Dies ist nicht nur ein lustvoller und positiver Umgang mit dem eigenen Körper, sondern die Bewegung verbessert auch erwiesenermassen die Sauerstoff- und Zuckerversorgung des Hirns, was einen Einfluss auf die schulische Motivation und die Konzentration hat (vgl. Högger, 2013, S. 6).

Aufbau der Interventionsstruktur

Methodisch war bereits klar, dass die Intervention zehn Lektionen umfassen soll, welche wöchentlich stattfinden (mit Ausnahmen, beispielsweise bei Schulferien). Die Lektionsdauer war durch die gewohnte Schulstruktur des SAH mit 50 Minuten vorgegeben, da ich mich bewusst für eine Durchführung während der obligatorischen Schulstunde entschied (s. oben).

Da es bei den gewählten Förderthemen des Gruppenzusammenhaltes und der Bewegungsmotivation um das Individuum selbst sowie auch um das Soziale geht, habe ich in der Lektionsstruktur grundsätzlich darauf geachtet, dass die Ich-, Sach- und Sozialkompetenz beachtet werden. Dies steht einerseits in Verbindung zu den Zielen des Juma-Programms (vgl. SAH Schaffhausen, o.J.) und andererseits sind dies wichtige Grundkompetenzen, die in der PMT angestrebt werden. Kurz gefasst beinhaltet die Ich-Kompetenz eine Vorstellung von sich selbst, die eigenen Handlungskompetenzen und das Selbstvertrauen. Die Sach-Kompetenz ist das Wissen und die Idee um Dinge. Die Sozialkompetenz beschreibt die Fähigkeit zu interagieren in einer Gruppe, sich einzubringen, Rücksicht zu nehmen und sich zurecht zu finden im sozialen Kontext (angelehnt an Beudels et al. 2019, S. 15-16).

Die PMT-klassischen Medien vielseitiger Bewegungsformen (inklusive Körperpraktiken wie Entspannung) und des Spiels sollten die Basis der Intervention bilden. Die Bewegung dient in diesem Kontext nicht nur funktional der örtlichen Verschiebung des Körpers, sondern nimmt einen wichtigen Stellenwert auf mehreren Ebenen ein. Ruth Haas beschreibt dies im Zusammenhang mit der Motologie des Erwachsenenalters (vgl. Haas, 1999, S. 43-44). Die Bewegung ist die Auseinandersetzung mit der Umwelt, gibt dem Menschen Handlungsmöglichkeiten und ist so auch eine wichtige Basis zur Teilhabe an der Gesellschaft. Die explorative Bedeutung ist nicht mehr so ausgeprägt wie im Kindesalter, ist aber dennoch vorhanden und wichtig, beispielsweise für die Körperwahrnehmung. Zudem ermöglicht Bewegung soziale Erfahrung. Unter Einbezug des hier geschilderten Vorwissens erhielten die Lektionen eine Grundstruktur:

- Einstieg: In Bewegung kommen mit dem eigenen Körper / Kontaktaufnahme zu den anderen
- Hauptteil: Spiele oder Aufgaben in Gruppen, in Kombination mit Bewegung

- Ausklang: Körperwahrnehmung / Entspannung / Aktivitätslevel reduzieren

5.2 Durchführungsphase

Die Inhalte der Lektionen wurden jeweils wöchentlich geplant. Es wurde also nicht vorgängig ein fertiges Durchführungskonzept erstellt, sondern nach jeder Stunde neu überlegt, mit welchen Angeboten die Gruppe noch besser erreicht werden kann. Die zweite Fragestellung der Bachelorarbeit diente hier als Leitlinie: *Wie könnten der Gruppenzusammenhalt und die Bewegungsmotivation in der Praxis mit der Juma-Klasse psychomotorisch gefördert werden?*

Um das Vorgehen und die Erkenntnisse aus der Durchführungsphase wiederzugeben, wird nacheinander über die wechselnden Rahmenbedingungen, die wichtigsten Interventionsinhalte und die fortlaufende Prozessevaluation der Durchführung berichtet.

Flexibilität bei den Rahmenbedingungen

Da die Schulzimmer der Juma-Klassen relativ klein sind und Mobiliar den Raum zusätzlich einengt wurden die ersten Lektionen im Oktober draussen auf dem SAH-Areal durchgeführt. Mit zunehmender Kälte und teilweise Regen wurde dies aber immer schwieriger, da dies merklich negativen Einfluss auf die Laune und die aktive Beteiligung hatte. So durften wir für die Lektionen im Dezember den grossen Wintergarten der Kindertagesstätte nebenan nutzen. Nachdem sich die ganze Gruppe bereits sehr vertraut gemacht hatte mit dem Raum und ich den sichtgeschützten Raum als sehr positiv für die Aktivitäten wahrnahm, konnten wir den Raum im Januar plötzlich nicht mehr nutzen aufgrund der Kosten, die für das SAH dafür anfielen. So wurden die restlichen Durchführungen bis Februar doch im Schulzimmer gemacht. Wenn es das Wetter und die Ausrüstung der Teilnehmenden erlaubten, fanden einzelne Sequenzen draussen statt. Die wechselnden Räumlichkeiten empfand ich als suboptimal, da es eine Unruhe und Unvorhersehbarkeit in die Intervention brachte.

Materialien standen nur wenige zur Verfügung, spielen aber eine wichtige Rolle in der PMT (vgl. Beudels et al., 2019, S. 13). So kam Alltagsmaterial, wie Zeitung oder Karton zum Einsatz. Zusätzlich borgte ich regelmässig Material - beispielsweise Bälle oder Kartonbierdeckel - aus der Turnhalle meiner Praktikumsstelle aus. Da keine Matten für Schlusssentspannungen zur Verfügung standen, suchte ich privat mehrere Wolldecken zusammen.

Für einen Nachmittag konnte ich eine Schulturnhalle in der Nähe des SAH reservieren. Dies wäre als ein Höhepunkt der Intervention geplant gewesen, konnte aber aufgrund der Covid-19-Vorgaben nicht stattfinden. Die Corona-Massnahmen hatten natürlich einen starken Einfluss auf die Gestaltung der Lektionen. So versuchte ich in der Regel Sequenzen zu planen, bei denen man Distanz halten kann, die Hände sich nicht gegenseitig berühren und die draussen durchführbar sind.

Da es viele tageweise Abwesenheiten gibt im Juma-Programm (vgl. Gespräche mit KLP, 2020-2021), waren wir auch in den Psychomotoriklektionen keine konstante Gruppe. An einer einzigen von zehn Interventionslektionen war die Klasse vollständig mit acht Schüler*innen. Ansonsten waren es immer vier, fünf, oder sechs Teilnehmende. Es gab bei mehreren Personen Schicksalsschläge wie Tod einer nahestehenden Person oder Ablehnung des Asylgesuchs (s. Anhang 10.1, Prozessevaluationen).

Bei der Vorbereitung der Lektionssequenzen überlegte ich mir jeweils, ob die Situation oder das Material auf eine Person unangenehm wirken könnte. Ley et al. erfragten im Rahmen des Movi Kune-Projekts in Interviews, welche Faktoren bei Kriegs- und Folterüberlebenden Stress erzeugen könnten:

Bezüge zu Militär und Drill, Kellerräume, Lärm, störende unbefugte Personen ..., ausgeprägter Konkurrenzgedanke bei Sport- und Bewegungsaktivitäten, Faktoren, die in direktem Bezug zu erlebten traumatischen Ereignissen (z. B. Foltermethoden) gesetzt werden können ..., Gefühl, zu wenig Kontrolle über die Situation zu haben (z. B. Forderung, die Augen während einer Entspannungsübung zu schließen oder fehlende Gewissheit, die Einheit jederzeit abbrechen oder den Raum verlassen zu können), mangelnde Informationen. (Ley et al., 2014, S. 18)

In dem Bewusstsein, dass ich nicht davon ausgehen konnte, dass alle Teilnehmenden traumatisierende Erfahrungen gemacht habe, versuchte ich trotzdem die Angebote im Vorherein behutsam zu reflektieren. Beispielsweise achtete ich darauf, dass ich keine Musik wählte, bei der Gewalt im Liedtext eine Rolle spielte, oder ich bot Elemente wie das Augenschliessen freiwillig an; auch liess ich es zu, wenn sich Einzelne bei Sequenzen zurückzogen. Zudem versuchte ich die Teilnehmenden einsteigend jeweils auf die kommende Lektion vorzubereiten. Dies geschah mündlich, oder an der Wandtafel notiert.

Abbildung 1: Lektionsprogramm an Wandtafel

Die Lektionen mussten von mir so vorbereitet werden, dass sie ohne viel sprachliche Erklärungen greifbar waren. Vormachen und ausprobieren lassen waren daher wichtig. Vom gewohnten Schulsetting übernahm ich die Sie-Form mit Vornamen, welche sprachlich für sie gewohnt ist – manche kennen die Du-Form wenig (vgl. Gespräch mit LP, 2020). Die stetig wechselnden und teilweise unvorhersehbaren Rahmenbedingungen erschwerten die Planung der Intervention. Durch die Offenheit der Gruppe, von mir selbst und durch das Vorbereiten von Handlungsalternativen konnte die Durchführung der Lektionen gewährleistet werden.

Wichtigste Inhalte der Interventionen

Wie bereits erwähnt, wurden die Lektionen wöchentlich von mir evaluiert und fortlaufend vorbereitet, um sie so möglichst an das Geschehen und die Gruppe anpassen zu können. Als Orientierung zur Lektionenvorbereitung diente mir die Grundstruktur aus Einstieg, Hauptteil und Ausklang (s. Kapitel 5.1), sowie die vorgenommenen Förderziele zu Gruppenzusammenhalt und Bewegungsmotivation, welche durch die Inhalte erreicht werden sollten.

Die Kontaktaufnahme beim Einstieg diente nebst dem Ankommen der einzelnen Personen auch dem Aufbau von Kontakt und Vertrauen in der jeweils unterschiedlichen Gruppenkonstellation (vgl. Münch, 2010, S. 135). Anfänglich erfolgte diese Kontaktaufnahme im Spiel über ein gemeinsames Material, beispielsweise das Weiterspielen von mehreren Bällen in immer der gleichen Reihenfolge. Mit zunehmender Routine vom gemeinsamen Bewegen ritualisierte sich zum Einstieg das Vorzeigen von aufwärmenden Bewegungen durch eine*n Teilnehmende*n, welche die anderen übernahmen. Hier vollzog sich die Kontaktaufnahme nicht mehr über das Material, sondern über das gegenseitige Wahrnehmen und Spiegeln der Bewegungen.

Im Hauptteil erfolgten in den ersten Lektionen jeweils Spiele, wobei Kleingruppen oder alle zusammen kooperieren mussten und ich in der Durchführung einen Fokus auf den Spasscharakter legte. Das Spiel hat in der PMT mit Kindern einen hohen Stellenwert und dient unter anderem dem Lernen und der Entwicklung. Die Autorin Wolf beschreibt, dass das Spiel auch im Erwachsenenalter entwicklungspsychologisches Potenzial hat. Der spielerische Charakter von Handlungen ermögliche beim Einzelnen „... kreative Zustände der Selbstvergessenheit jenseits von Zeit und Raum.“ (Wolf, 2019, S. 85) Man kann sich so also als kreative, erschaffende Person selbstwirksam erleben und losgelöst in eine Spielsituation vertiefen. Auch bietet das Spiel diverse Kommunikationsanlässe und die Spielenden treten in Beziehung (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 90-91). Ab der fünften Lektion lernten wir im Hauptteil jeweils etwas von den Teilnehmenden. Die Teilnehmenden entschieden für sich selbst, was sie anbieten wollten und so lernten wir eritreische, somalische, kurdische und afghanische Tänze und das Volleyballspiel aus Afghanistan (vgl. Lukowski/Kap. 4.4 zum Effekt synchronisierter Bewegung). Tanztherapeut Harris beschreibt, wie sich die Beziehung zu einer Klientin vertiefte, indem sie ihn einen traditionellen Tanz lehrte. Auch ermöglicht das Tanzen eine andere Kommunikation und ermöglicht es dem Einzelnen sich anders auszudrücken (vgl. Harris, 2019, S. 6).

Den Ausklang versuchte ich etappenweise in der Entspannung und Körperwahrnehmung zu vertiefen und lehnte mich an mir bekannte Entspannungsformen an, welche ich in der PMT nutze. Von beginnend sitzenden Entspannungsformen gingen wir über die Selbstmassage mit dem Tennisball bis hin zum Liegen auf dem Boden ohne materielle Unterstützung, um nur den Körper und das Atmen zu spüren, um sich selbst wahrzunehmen (vgl. Maurer/Kap. 4.4).

Um eine konkrete Vorstellung eines möglichen Lektionsablaufes zu erhalten, sind in der folgenden Übersicht der Ablauf und die dahintersteckenden Förderaspekte aus Sicht der PMT dargestellt. Bei diesem Beispiel handelt es sich um die Interventionslektion 2 vom 06.11.2020. Diese und alle weiteren Lektionen mit den Prozessevaluationen finden sich im Anhang.

Beispiel für Interventionsinhalte aus der Lektion 2 (siehe Anhang):

Inhalt	Förderaspekte der PMT
<p>Einstieg:</p> <p>Aufwärmübungen: Wer mag, zeigt eine Aufwärmübung vor, alle anderen machen nach. Dann nach draussen gehen.</p> <p>Namenreihenfolge mit Tennisball: Immer in der gleichen Reihenfolge wird der Tennisball von Person zu Person geworfen im Kreis. Mit der Zeit werden fortlaufend immer mehr Bälle gemeinsam ins Spiel integriert.</p>	<p>In der Gruppe & im Körper ankommen, sich gegenseitig wahrnehmen</p> <p>Miteinander in Beziehung kommen, Aug-Hand-Koordination</p>
<p>Hauptteil:</p> <p>Werfen-fangen in Zweiergruppen: Zwei Personen gegenüber werfen sich den Ball hin und her, zwi- schendurch Wechsel der Partner*innen</p> <p>Bewegungen spiegeln zu zweit: Eine Person bewegt sich langsam, das Gegenüber bewegt sich mit in der Vorstellung eines Spiegelbildes</p> <p>Materialtransport mit schwebendem Teller: - Die ganze Gruppe transportiert verschiedene Materialien mit ei- nem Kunststoffteller, welcher am Rand Löcher mit Schnüren dran befestigt hat, an denen man festhält - in der Gruppe die Materialien nach Transportschwierigkeit sortie- ren - in 2 Gruppen aufgeteilt Materialtransport als Wettrennen - Teller mit Material drauf vom Boden bis über die Köpfe heben und wieder runter</p>	<p>Beziehung zu zweit, sich dem Gegenüber anpassen</p> <p>Sich gegenseitig wahrnehmen, Synchronisierung, kinästheti- sche Wahrnehmung</p> <p>Zusammenarbeit, Gruppe spü- ren, Rücksicht nehmen</p> <p>Gemeinsam Entscheidungen treffen</p> <p>Synchronisierung von Bewe- gungen</p>
<p>Ausklang:</p> <p>Reihenfolge erinnern: Zurück erinnern an die Namenreihenfolge vom Einstieg → Diese Reihenfolge nochmals mehrmals durchgehen mit mehreren Bällen zupassen, Geschwindigkeit erhöhen.</p> <p>Kartondeckel auf Körper: Jede/r sitzt auf einem Stuhl. Körperteile nennen, wohin die Deckel gelegt werden. Tief atmen, wer möchte kann die Augen schliessen.</p>	<p>Seriales Gedächtnis, positives Abschlusserlebnis ohne Kom- petition</p> <p>Körperwahrnehmung, entspan- nen</p>

Um den Teilnehmenden ihre Ressourcen bewusst zu machen, schrieben sie diese auf farbige Kärtchen auf. Als Abschlussgeschenk klebte ich alle Ressourcenkärtchen auf einen grossen Baum. Bei der Geschenkübergabe thematisierte ich, dass sie gemeinsam als Gruppe diese Fähigkeiten und Hobbys besitzen. (s. Kapitel 4.4, Ressourcenarbeit).

Abbildung 2: Ressourcenbaum der Klasse, ca. ein Meter gross, anonymisiert

Prozessevaluation während der Durchführung

In der Phase der Interventionsdurchführung wurde fortlaufend eine Prozessevaluation von mir durchgeführt (s. Methode im Kapitel 3.2). Diese Nachbereitung schrieb ich jeweils nach der Lektion auf. Die Reflexion des Geschehens und insbesondere das Nachdenken über sich selbst ist eine wichtige Methode therapeutischen Arbeitens. „Psychomotorische Fachkräfte wirken durch ihre leibliche Persönlichkeit, sie müssen sich daher im Rahmen von Selbstreflexion immer wieder mit ihrer eigenen ...Biografie, ihren Erwartungen, ihrer Haltung, ihren Konstrukten, ihrem Bewegungsverständnis etc. auseinandersetzen.“ (Kuhlenkamp, 2017, S. 116)

Ich begrenzte mich bei der Nachbereitung auf eine Seite Text, um mich möglichst auf das Wesentliche zu reduzieren und gliederte sie in folgende Abschnitte:

- Reflexion der Lektion - Beobachtungen und Interpretationen: Was konnte zu den Schüler*innen beobachtet und interpretiert werden, insbesondere in Punkto Gruppenzusammenhalt und Bewegung?
- Reflexion Therapeutisches Verhalten: Wie ging es mir als Therapeutin, wo hatte ich Schwierigkeiten, Unsicherheit und was funktionierte gut?
- Kommentare der Klassenlehrperson: Welche Äusserungen zu Beobachtungen etc. machte die KLP in der kurzen Nachbesprechung der Lektion?
- Fazit: Was schliesse ich aus der Reflexion und welche Punkte sollten in der nächsten Lektion daraus abgeleitet beachtet werden?

Beim ersten Punkt habe ich mehr die Beobachtungen geschildert als die Interpretationen. Ich war mit den Interpretationen zurückhaltend, um mich nicht selbst in eine Ecke drängen zu lassen und eine Person auf meine Interpretation festzunageln. Die Autorin Wolf schreibt: „Verstehen und Verstandenwerden sind die Grundlagen für Gruppenzugehörigkeit, Vertrauen und Kooperation.“ (Wolf, 2019, S. 41) Sie warnt aber davor, als Therapeut*in vorschnell ‚zu verstehen‘. Das Aushalten des ‚Nicht-Verstehens‘ der Teilnehmenden kann die Offenheit schaffen, um nicht auf den ersten Blick erkennbare Signale zu missinterpretieren. Die Sinnverstehende PMT nach Wolf konzentriert sich darauf, den Menschen in seiner ganzen Erscheinung wahrzunehmen und ein Nicken nicht automatisch mit ‚ja, einverstanden‘ gleichzusetzen. (vgl. ebd., S. 41-43)

Die Fazits der Nachbereitungen gaben mir Aufschluss darüber, welche Angebote sich als sinnvoll und zielführend erweisen und welche nicht. Dies stand häufig im Zusammenhang damit, wie ich mich während eines Angebotes fühlte und vor allem welche Stimmungen ich von den Teilnehmenden wahrnahm. Die Gruppendynamik beschäftigte mich vor allem zu Beginn und ich versuchte aus meinen Beobachtungen heraus sanfte Methoden zugunsten einer positiven Gruppendynamikentwicklung einzubauen. Auch das Beobachten einzelner Schüler*innen war ein wichtiger Aspekt, um einzuschätzen versuchen, ob sie sich in den psychomotorischen Übungen wohlfühlten. Da die Klassenlehrperson bei den Lektionen dabei war, reflektierte ich zu Beginn oft ihr Wirken auf die Gruppe und unsere Zusammenarbeit. Da ihre stärker pädagogisch orientierte Rolle teilweise mit meinem therapeutischen Verständnis kollidierten (zum Beispiel Rückruf eines Schülers, der sich aus einer Situation zurückziehen möchte), musste ich mit ihr die Rollenklärung von ihr und mir besprechen. Gesamthaft war die Prozessevaluation hilfreich, um die Intervention laufend zu optimieren und alle Beteiligten zu berücksichtigen.

5.3 Auswertungsphase

In die Auswertungsphase bezog ich in der letzten Lektion die Teilnehmenden sowie die Klassenlehrperson mit ein. Ich versuchte einen Teil der dritten Fragestellung der Arbeit zu beantworten: *Welche Erkenntnisse können aus den Klasseninterventionen gewonnen werden?*

Was diese Ergebnisevaluation genau beinhalten sollte, entschloss ich erst im Laufe der Interventionsdurchführung. Dies aus dem Grund, damit ich ihr sprachliches Niveau einschätzen konnte und die Fragen allenfalls auf die durchgeführte Praxis zu beziehen. Da es sich in den Lektionen als schwierig herausstellte, genaue Fragen zu stellen und präzise Antworten zu erhalten, entstanden folgende, leicht verständliche Fragen, die individuell schriftlich beantwortet wurden:

1. Was haben Sie gerne gemacht in den Stunden?
Was hat Ihnen viel Freude gemacht?
2. Bewegen Sie sich gerne in den Stunden mit Agnes?
3. Was haben Sie nicht gerne gemacht?
Was haben Sie nicht gut gefunden?
4. Was haben Sie gelernt?
5. Wir haben 10 Bewegungs-Stunden gemacht. Wie finden Sie das?
(Zu viel / zu wenig / gut)

Ich hatte den Eindruck, dass es für die Schüler*innen ungewohnt war, die eigene Meinung aufs Blatt zu schreiben. Ich versuchte Einzelnen beim Verständnis der Fragen zu helfen und zur individuellen Beantwortung zu motivieren, da sie sich die Antworten teilweise gegenseitig abschaute. Sechs Teilnehmende haben den Fragebogen ausgefüllt. Davon haben alle angegeben, dass sie sich in den Psychomotoriklektionen gerne bewegen. Was sie gerne gemacht haben und was nicht, wurde unterschiedlich beantwortet mit: Tanzen, ‚Handspielen‘, alles gerne gemacht, oder Augen nicht gerne zugemacht. Die Frage nach der Angemessenheit der Anzahl Lektionen wurde teilweise mit gut und teilweise mit zu wenig beantwortet. Ansonsten können keine Aussagen zu den Teilnehmenden-Antworten gemacht werden, da nicht mehr aufgeschrieben wurde, oder Fragen scheinbar falsch verstanden wurden.

Die Klassenlehrperson hat die Fragen zur gleichen Zeit etwas adaptiert erhalten:

1. Was denkst du haben die Schüler*innen gerne gemacht in den Stunden?
Was hat ihnen Freude bereitet? Was haben die Schüler*innen nicht gerne gemacht?
2. Denkst du, die Interventionen haben etwas am Sozialverhalten der Schüler*innen verändert? Was denkst du dazu über Einzelne? Ist eine Veränderung im Gruppenzusammenhalt der Klasse spürbar?
3. Inwiefern kannst du dir vorstellen, kommt das von der Psychomotorik oder auch von anderen Faktoren?

4. Wie schätzt du ihre Bewegungsmotivation ein?
5. Konntest du eine Veränderung wahrnehmen (in den Psychomotorik-Interventionen oder sonst im Unterricht)?
6. Wie beurteilst du die Länge von 10 Interventionen à 50min?
7. Wie war für dich die Zusammenarbeit (Lehrperson – Psychomotoriktherapeutin)?

Durch die Fragen sollten die zwei vorgenommenen Förderziele des Gruppenzusammenhalts und der Bewegungsmotivation erörtert werden, sowie auch die Intervention generell evaluiert werden. Zusätzlich zum Ausfüllen des Fragebogens führten wir zu zweit ein Abschlussgespräch. Zur Frage 1, was die Teilnehmenden gerne gemacht haben, schrieb die Lehrerin: „Das Spiel, der ‚Wettkampf‘, da waren sie voll dabei! Aber auch die ruhigen Sequenzen waren wichtig.“ (Fragebogen KLP, 2021) Zur Frage 2 des Gruppenzusammenhalt schrieb sie: „Ja, sehr. Ich finde, dass die Gruppe mehr zusammengewachsen ist.“ (ebd.) Sie beschrieb, wie die zwei Männer F. und D. zu Beginn immer überall die Besten sein wollten. Über die Lektionen hinweg seien sie aber ruhiger geworden und hätten mehr Rücksicht auf andere genommen. Allgemein hatte sie den Eindruck, dass die Schüler*innen geduldiger miteinander umgehen. Es gebe in ihrem Unterricht keine ‚Explosionen‘ mehr, weniger Konflikte und mehr gemeinsames Lachen. D. sei im Umgang sanfter geworden, H. liess sich mit der Zeit auf die Übungen ein, zuvor verweigerte er viel. Die Klassenlehrperson ist der Ansicht, dass zumindest ein Grossteil davon von der Intervention kommt. Die PMT sei gut gewesen, um den Teilnehmenden Freude zu bereiten. Die Lehrerin habe die Schüler*innen während der Intervention oft unbeschwert und lachend beobachtet. Zur Bewegungsmotivation konnte sie keine Angabe machen, ausser dass sie sich in den Lektionen gerne bewegten. Sie hat die Zusammenarbeit mit mir als Psychomotoriktherapeutin als ausschliesslich positiv bewertet. Sie habe die Intervention genossen und konnte Ideen zur Anregung mitnehmen (vgl. Fragebogen und Gespräche mit KLP, 2021). Meine Auswertung als Interventionsleiterin war stark beeinflusst von den Meinungen der Schüler*innen und insbesondere der Klassenlehrperson. Auf meine Erkenntnisse zu Klassenintervention und dem Gesamtprojekt wird in der qualitativen Auswertung im folgenden Kapitel 6.1 vertieft eingegangen.

6 Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen die grundlegenden Erkenntnisse aus der Intervention und der gesamten Projektdurchführung zusammengefasst dargestellt werden. Gelungenes und Herausforderungen werden in der qualitativen Auswertung festgehalten. Im Kapitel 6.2 wird versucht, die Fragestellungen der Bachelorarbeit zu beantworten und auf die Hypothesen einzugehen.

6.1 Qualitative Auswertung des Gesamtprojekts

An dieser Stelle wird unter anderem nochmals auf die dritte Fragestellung der Arbeit eingegangen: *Welche Erkenntnisse können aus den Klasseninterventionen gewonnen werden?* Nebst der Intervention als Herzstück wird auch das gesamte Projekt mit Vorlauf, Vorbereitungsphase und Abschluss ausgewertet.

Die Ergebnisevaluation von den Interventionsteilnehmenden und deren Klassenlehrperson wurde im Kapitel 5.3 der Auswertungsphase behandelt. Hier soll nun das gesamte Projekt von mir als Autorin, sowie als Interventionsleiterin, abschliessend ausgewertet werden, welches unter anderem Resultate aus der Prozessevaluation (s. Kap. 5.2 und 10.1) und der Ergebnisevaluation beinhaltet (s. Kap. 5.3).

Gelungenes

Grundsätzlich kann durch die Projekterfahrung gesagt werden, dass eine psychomotorische Intervention mit der Zielgruppe von jungen erwachsenen Asylsuchenden möglich und angebracht ist. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden des Juma-Programms des SAH Schaffhausen war sehr unkompliziert. Die Offenheit gegenüber der Psychomotorik und die Wertschätzung eines pädagogisch-therapeutischen Angebots zur ganzheitlichen Förderung wurde mir in der Vorlaufs- und Anfangsphase gezeigt. Dass mir Lektionsdurchführung während einer obligatorischen Morgenstunde mit einer Klasse ermöglicht wurde, empfand ich als sehr hilfreich. Es zeigte sich, dass die Gruppe von acht Teilnehmenden nur ein von zehn Mal komplett war. Ich vermute, auf freiwilliger Basis könnte die Gruppe weniger konstant gewesen sein. Ab der ersten Lektion liess sich die Klasse auf meine Angebote ein und machte mit. Es war gut beobachtbar, wie sich die (regelmässig) teilnehmenden immer mehr an die Psychomotoriklektionen gewöhnten und Abläufe mit der Zeit offensichtlicher erschienen. Bei Lektionsbeginn standen viele bereits ohne Aufforderung in die Mitte, Einzelne wärmten sich auf. Ohne dass ich eine Kleidervorschrift bekannt gab, kleidete sich eine Frau zunehmend im Trainer, indem sie sich uneingeschränkt bewegen konnte. Es brauchte von mir immer weniger Erklärungen und Vorzeigen, bis die Gruppe verstanden hatte und ins Handeln kam. Dies erleichterte die Intervention auch von der deutschen Sprache her, die teilweise nicht oder falsch verstanden wurde. Bei wiederholenden Elementen zeigte sich ein deutlicher Trainingseffekt. Beispielsweise beim Ballkreis wurde angepasster zum Gegenüber geworfen und besser

gefangen. Der Ausklang, welcher immer Elemente der Körperwahrnehmung und Entspannung beinhaltete, wurde ruhiger und schien zunehmend von den Einzelnen geschätzt zu werden. Die Männer D. und F. schienen sich vom anfänglich stark kompetitiven Auftreten allmählich zu lösen und gingen mehr auf andere ein, um in der Gruppe gemeinsam zu arbeiten. H. liess sich zunehmend auf Bewegungssituationen ein und zeigte zunehmend mehr Offenheit, sich auch auf Situationen einzulassen, welche Mut brauchten oder ungewohnt waren. Die Lektionen verliefen in der Regel stimmig und es kam zu keinen offensichtlichen Schwierigkeiten.

Beim Durchgehen der Prozessevaluationen (s. Anhang, 10.1) zu Projektende erhielt ich den Eindruck, dass dort viel reflexive Leistung enthalten ist und für Lesende ein qualitativer Eindruck des Interventionsverlaufes entsteht. Ich selbst konnte aus der Intervention sehr viele Praxiserfahrungen als Psychomotoriktherapeutin sammeln. Meine Flexibilität (bspw. bezüglich Material, Raum etc.) und Spontaneität (bspw. bezüglich Anzahl TN oder Dynamik) wurden herausgefordert und gefördert. Ich habe darin immer mehr Übung entwickelt und zunehmend Sicherheit erhalten.

Herausforderungen

Zu Beginn des Projekts stellte die Sprachbarriere eine grössere Hürde dar, als ich es erwartet hatte. Einerseits hatte ich nach dem erstmaligen Klassenbesuch das Deutschniveau der Klasse höher eingestuft und war dann leicht erstaunt, als ich bemerkte, dass sie mich weniger verstanden als ich gedacht hatte und Übungen deswegen nicht verstanden wurden. Andererseits war es herausfordernd zu vermitteln, dass gewisse Dinge freiwillig waren. Mit der Zeit zeigte ich in der Regel Dinge vor und versuchte die verbale Sprache reduziert und vereinfacht anzuwenden, um so wichtige Aussagen hervorheben zu können. Daraus, dass ein Teilnehmer im Fragebogen schrieb, er habe nicht gerne die Augen zugemacht, schliesse ich, dass Kommentare von mir möglicherweise nicht immer verstanden wurden. Dies waren zwar kleine aber sehr wichtige Hinweise in Bezug auf die therapeutische Arbeit.

Vor dem Interventionsbeginn hatte die Bereichsleiterin vorgeschlagen, dass Schüler*innen aus den höheren Sprachniveaus bei der ersten Lektion dazu kommen könnten, um zu übersetzen, was mein Vorhaben mit der Klasse war (vgl. Gespräche mit Bereichsleiterin Sprache & Integration, 2020). Dies kam nicht zustande – womöglich hätte ich da eine klare Forderung aussprechen sollen. Im Nachhinein betrachtet, finde ich es schade und aus therapeutischer Sicht nicht korrekt, dass die Teilnehmenden nicht transparent aufgeklärt wurden, dass sie Teil einer Interventionsgruppe mit Forschungszweck sind. Allgemein konnte ich das therapeutische Verhalten weniger stark anwenden als erhofft. Vor allem in den ersten Lektionen brauchte ich viel Konzentration für das neue, ungewohnte und teils unvorhersehbare Setting, so dass ich teilweise mehr in die anleitende Position fiel und wenig Kapazität hatte, um mich in Einzelne hineinzufühlen und einfühlsam auf ihr Verhalten einzugehen. Auch die Rollenverteilung der

Klassenlehrerin - welche bei der Intervention mit dabei war - und mir mussten im Verlaufe der Intervention geklärt werden. Ich empfand ihre Anwesenheit als unterstützend, da sie die Schüler*innen teilweise schon Jahre kennt. Dadurch konnte sie sie gut zum Mitmachen animieren und erkannte im Gegensatz zu mir schneller, ob sich jemand nicht wohl fühlte, oder locker mit einer Situation umgehen konnte. Stärker als ich es beabsichtigte, nahm sie jedoch die Rolle der Pädagogin ein und ermahnte Einzelne beispielsweise mitzumachen, oder schneller zu sein. Im gemeinsamen Gespräch, in dem ich ihr erklärte, welche Haltung ich einnehmen möchte und was meine Wünsche an sie sind, zeigte sich die Klassenlehrperson sehr offen und kooperativ und verhielt sich daraufhin zurückhaltender. Herausfordernd war es für die Lehrerin und mich, wenn kulturelle Geschlechtervorstellungen zutage kamen. In der Regel beobachteten wir dies werteneutral. Für mich stellte es aber in punkto Gruppenzusammenhalt eine Schwierigkeit dar, da häufig eine Segregation zwischen den Männer(-rollen) und Frauen entstand. Im Versuch, jeder Person mit Respekt gegenüberzutreten, intervenierte ich nur situativ und zugunsten einer ausgeglichenen Beziehung beim Spiel oder einer Aufgabe (z.B.: „D. (männlich) und Mu. (weiblich), versuchen Sie beide gleich oft Chef oder Chefin zu sein. Dann macht das Spiel mehr Spass.“). Schlussendlich war die Überprüfung, respektive die Messbarkeit der Förderziele schwierig. Um die Fragestellungen der Bachelorarbeit und insbesondere auch die Messbarkeit der Förderziele dreht sich das folgende Unterkapitel.

An dieser Stelle soll noch die Herausforderung erwähnt werden, welche mit der Ergebniszusammentragung im Zusammenhang steht. Lange vor Projektbeginn hatte ich mir überlegt, wie das Outcome des Projekts und insbesondere die Wirksamkeit der Intervention gemessen werden könnte. Daraus sind die drei Fragestellungen entstanden, die im Kapitel 6.2 qualitativ beantwortet werden sollen. Vor, während und nach der Intervention zweifelte ich trotzdem immer wieder daran, ob und wie die Resultate im Endeffekt dann aussehen könnten.

Ley et al. thematisieren im Rahmen des Movi Kune-Projekts (s. Kap. 2.2) die niedrige Evidenzlage als Forschungsproblematik im Bereich von psychischen, psychosomatischen und psychosozialen Themen. Oft muss subjektiv bewertet werden, da die Effekte objektiv schwierig zu messen sind. Wenn psychosoziale Veränderungen stattgefunden haben, ist schwierig zu evaluieren, von was diese bewirkt wurden, da ein Mensch von einer komplexen Umwelt umgeben ist [Dies ist vergleichbar mit der Schwierigkeit der Erhebung der Entwicklungsförderung von Kindern durch die PMT, Anm. d. Verf.]. Studien finden in der Regel mit kleinen Gruppen statt, die Teilnahme ist oft inkonstant, randomisierte und kontrollierte Studien kaum umsetzbar. Qualitative Methoden ermöglichen eine Erhebung von möglichen Wirkfaktoren (vgl. Ley et al, 2014, S.7).

Im Bewusstsein, dass Veränderungen in komplexen Wechselwirkungsgefügen stattfinden können und die Effekte schwierig messbar und vergleichbar sind, wurden auch die Ergebnisse der Bachelorarbeit mit Vorsicht und Bedacht ausformuliert.

6.2 Bezug zu den Fragestellung und Hypothesen

Die Inhalte und Erkenntnisse aus der Arbeit sollen nun explizit mit den drei Fragestellungen und ihren zugehörigen Hypothesen in Zusammenhang gebracht werden. Die erste Frage lautete:

Von welchen Förderthemen aus dem Bereich der Psychomotorik und ihrer Nachbarschaftsdisziplinen könnte die Juma-Klasse profitieren?

Grundsätzlich wurden jegliche Förderthemen von der Bereichsleiterin genannt, welche in der PMT behandelt werden; von Körperkonzept über Selbstwahrnehmung, räumliches Denken, Grafomotorik bis hin zu sozio-emotionalen Themen (vgl. Gespräche mit Bereichsleiterin Sprache & Integration, 2020). So liess ich mich offen auf die erste Klassenbeobachtung ein, hielt aber dennoch ein besonderes Augenmerk auf meine vorgefassten Hypothesen: *Die Juma-Klasse kann in der Förderung des Gruppenzusammenhalts profitieren.*

Die Förderung des Gruppenzusammenhaltes wurde in den Vorgesprächen von der Klassenlehrperson der teilnehmenden Klasse sehr befürwortet (vgl. Gespräche mit KLP, 2020). Für mich wurden die sozialen Themen innerhalb der Klasse richtig sichtbar, als ich bereits mit ihnen in den Interventionen arbeitete. Die kooperative Zusammenarbeit - beispielsweise bei Gruppenspielen - war teilweise gestört dadurch, dass innerhalb der Gruppe die verschiedenen Stärken und Schwächen gegenseitig nicht oder nur wenig berücksichtigt wurde. Stattdessen gab es oft kompetitive ‚Alphatiere‘, welche den Ton angaben und andere beschuldigten, wenn etwas nicht funktionierte. Nach Interventionsende waren die Klassenlehrperson und ich der Ansicht, dass sich die Gruppendynamik positiv verändert hat. In den Psychomotoriklektionen wurde bei Spielen nach und nach sichtbar, dass mehr Rücksicht aufeinander genommen wurde und die Interaktionen ausgeglichener wirkten. Die Gruppe war mit der Zeit sehr eingespielt und gegenseitiges Vertrauen war spürbar. Allerdings war die Teilnahme der acht Personen wechselnd und die Dynamik unterliegt Schwankungen je nach Konstellation. Daraus wurde aber auch ersichtlich, wie eingespielt diejenigen waren, die konstant teilgenommen hatten. Die Lehrerin spürte in der Schulsituation weniger Konflikte, mehr Lockerheit, mehr Humor und gegenseitige Unterstützung (vgl. Gespräche mit KLP, 2021).

Zur zweiten Hypothese: *Die Schülerinnen und Schüler der Klasse bewegen sich vielfältig und erhalten oder verstärken so die Motivation zur Körperbewegung.*

Bei den Klassenbeobachtungen fiel mir schnell auf, wie viel gesessen wird und wie wenig sich die Schüler*innen von sich aus bewegen. Die Bewegungen in meiner Kurzaktivität schienen zurückhaltend, kleinräumig, wenig motiviert. Die Klassenlehrperson brachte in der

Vorbesprechung ein, dass sie sich in der Intervention vielleicht gerne bewegen würden. Sie wisse, dass viele Hobbys hätten wie Fitness, Tanzen oder Fussball (vgl. Gespräche mit KLP, 2020). In diesem Sinne war das Ziel, eine breite Bewegungsvariation anzustreben und die Bewegungsmotivation so zu verstärken, oder zu erhalten. In den ersten Lektionen fiel mir auf, dass die Teilnehmenden sehr unterschiedliche physische Aktivitätslevel zeigten. Einzelne waren kompetitiv, schienen fast aufgedreht, andere waren noch zurückhaltend und die Psychomotorik schien etwas ungewohnt. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Bewegungsaktivität mit den zunehmenden Interventionslektionen und dem besseren Zusammenhalt einander etwas angleichen. Die Offenheit zu vielfältigen Bewegungsformen und die Motivation in den Psychomotoriklektionen schien gegen Ende bei allen zumindest tageweise vorhanden zu sein. Wie sich die Bewegungsmotivation bei den Teilnehmenden entwickelt hat, konnte die Lehrperson nicht beantworten (vgl. Gespräche mit KLP, 2021). Eine zunehmende Bewegungsmotivation in den Schulpausen konnte ich nicht beobachten. Zusammenfassend würde ich vermuten, dass sich alle Teilnehmenden in der Intervention vielfältig bewegt haben, ihre individuelle Bewegungsmotivation erhalten blieb und sich diese nicht vermindert hat. Ob sich die Motivation zur Körperbewegung gesteigert hat, kann nicht beantwortet werden. Aufgrund der sprachlichen Barrieren konnte die Meinung der Teilnehmenden selbst nicht verbal miteinbezogen werden.

Die zweite Fragestellung tangierte primär die methodische Umsetzung der Förderziele:

Wie könnten der Gruppenzusammenhalt und die Bewegungsmotivation in der Praxis mit der Juma-Klasse psychomotorisch gefördert werden?

Die Psychomotorik bietet sehr gute Methoden, um daraus in der Bewegung und im Spiel am sozialen Miteinander zu üben. Zusätzlich wurde durch die Ressourcenarbeit hervorgehoben, welche Ressourcen alle individuell haben. Ihre gemeinsame Fülle an Ressourcen wurde optisch dargestellt. In der PMT wird nicht nur mit der Bewegung gearbeitet, sondern auch die Wahrnehmung des Körpers und die Lust an der Körperaktivität können verbessert werden (vgl. bspw. Kühlenkamp, 2017).

Hypothese dazu: *Die Intervention behandelt die gewählten Kompetenzen psychomotorisch. Antwort darauf gibt das Interventionskonzept, welches erarbeitet und durchgeführt wird.*

Die Lektionen stellten aus meiner Sicht definitiv eine psychomotorische Intervention dar. Da die Disziplin nicht mit eng definierten Inhalten arbeitet, ist sie sehr offen für neue Anregungen und Interdisziplinarität. Zusätzliche Anregungen für die Intervention konnten in der Körperpsychotherapie, dem tanztherapeutischen und der Ressourcenarbeit gefunden werden (vgl. Maurer, 2002 / Harris, 2012 / Deubner-Böhme & Deppe-Schmitz, 2018). Theoriebezüge aus der Sporttherapie konnten belegen, dass synchronisierte Bewegungsaktivitäten mehr positive Effekte auf die Psyche als Einzeltrainings erzeugen können (vgl. Lukowski, 2013). Wie in der

Deutschscheizerischen Psychomotorik üblich wurde pädagogisch-therapeutisch gearbeitet, die Ressourcen der Teilnehmenden beachtet und so gut wie möglich miteinbezogen. Die Förderziele in einer psychomotorischen Intervention zu verpacken und anzubieten war sinnvoll und praktikabel für mich als nahezu fertig ausgebildete Psychomotoriktherapeutin.

Die dritte und letzte Fragestellung war sehr zentral für das Gesamtergebnis und lautete:

Welche Erkenntnisse können aus den Klasseninterventionen gewonnen werden?

Zugehörige Hypothese: *Durch die Prozessevaluation und gesamte Ergebnisevaluation kann ich Gelungenes sowie Herausforderungen der Intervention benennen.*

Diese Frage und Hypothese wurde bereits weitestgehend in der qualitativen Auswertung im Kapitel 6.1 behandelt. Grundsätzlich kann die Intervention als erfolgreich durchgeführt bezeichnet werden. Das erste Förderziel (Gruppenzusammenhalt) konnte erreicht werden. Funktionierende Faktoren sowie Herausforderungen konnten qualitativ festgestellt werden.

Um auf die Studie von Luth-Hanssen, Fougner und Debesay (2020) zurückzukommen – welche mit dem Fazit schliesst, dass niederschwellige physische Programme an das Tempo und die (kulturellen) Vorlieben der Teilnehmenden angepasst werden sollten – kann aus der Interventionsarbeit ebenfalls bestätigt werden, dass das an die Gruppe angepasste Programm sehr sinnvoll ist (vgl. Luth-Hanssen et al., 2020, o.S.). Zudem kann auch der*die Therapeut*in mit wenig Vorerfahrungen zur Zielgruppe wenig einschätzen, was ihn*sie jeweils erwartet, welche Angebote Anklang finden und was (nicht) erfolgreich durchgeführt werden kann.

7 Kritische Diskussion der Arbeit

Die Bachelorarbeit ‚Psychomotorische Arbeit mit einer Klasse von jungen erwachsenen Asylsuchenden: Planung, Durchführung und Auswertung einer Intervention – ein Projekt‘ untersuchte ein nicht ausgiebig erforschtes Themenfeld. Aufgrund der Individualität der vorhandenen Studien sind kaum allgemein gültige Kenndaten zur Wirkung von breit anwendbaren Praxisprojekten verfügbar. Da spezifisch im Bereich ‚Psychomotorik mit Asylsuchenden‘ wenig Literatur vorhanden war, musste breit recherchiert werden, welche Veröffentlichungen von verwandten Disziplinen mit ähnlichen Zielgruppen existieren. Dies stellte eine zentrale Herausforderung dieser Arbeit dar. Das Zusammenbringen diverser Wissenschaften im Forschungsstand, die fachspezifischen Grundlagen für die Arbeit und die Methodik erforderte einen materieübergreifenden Spagat und viel vernetzte Denkarbeit, mit der stetigen Gefahr, sich darin zu verlieren. Viele Disziplinen und Themenbereiche werden in der Arbeit angeschnitten, was sich im Ausmass der spezifischen Vertiefung rächt. Es konnten lediglich Teilaspekte von Wissenschaften beleuchtet und von Therapieansätzen übernommen werden, ohne vertieft und ganzheitlich auf deren Konzepte einzugehen. Es musste viel priorisiert und gekürzt werden, so dass den Lesenden tieferreichende Informationen vorenthalten bleiben. Sich zugunsten der Tiefe allein auf Kennwerte und Methoden der Psychomotorik zu beziehen, wäre meiner Ansicht nach dem Forschungsfeld nicht gerecht worden und hätte vor allem zu wenig die Komplexität des Feldes wiedergegeben. Für mich als Forschende und als Autorin war es sehr wichtig, die Lebensumstände von Asylsuchenden ansatzweise zu verstehen und diese den Lesenden zu vermitteln, um mit der ganzheitlichen Psychomotoriktherapie daran ansetzen zu können.

Keine grosse Erwähnung findet das Thema der Achtsamkeit bezüglich transkultureller Arbeit. Dass alle Teilnehmenden und ich als Therapeutin aus unterschiedlichen sozio-kulturellen Kontexten kommen, ist ein nicht weg zu diskutierender Fakt. Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, wurden wichtige Bezüge zur Kultursensitivität weggelassen. Dies erlaubte ich mir unter den Umständen, dass ich über einen Bachelor in Geographie und Kulturwissenschaften verfüge, was mich mit einem behutsamen Umgang mit identitätsrelevanten Kulturparadigmen sowie auch dem Hintergrundwissen zur Konstruktion und zur Relativität von Kulturen ausstattet. Zusätzlich habe ich im Rahmen des Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik ein zweitägiges Modul zu interkultureller Kompetenz absolviert. Auch die therapeutische Haltung und Verhaltensweise wurde aus Kapazitätsgrenzen sehr kurzgehalten.

Mir ist bewusst, dass die Literaturbezüge eine subjektive Wahl darstellen, die je nach Autor*in einer solchen Arbeit sehr unterschiedlich ausfallen können. In diesem Sinne denke ich, dass diese Arbeit in vielerlei Hinsicht persönlich geprägt ist, woraus ein Abstrich der wissenschaftlichen Objektivität resultieren kann. Aus diesem Grund wurde aber auch eine Arbeit mit Projektcharakter designt, welche einen Versuch darstellt, bei dem teilweise offengelassen wird,

wie das Projekt abschliesst und ob die vorgenommenen Inhalte erfolgreich umgesetzt werden können. Bewusst wurden Fragestellungen gewählt, welche nach qualitativen Antworten fragen. Die Fragen waren passend gewählt, um sich damit durch die Projektphasen leiten zu lassen und die Teilnehmenden-Gruppe mit den Förderthemen zu definieren, prozesshaft Interventionslektionen zu erstellen und das Ganze schlussendlich auszuwerten.

Die Möglichkeiten eines nicht vorgefertigten Projektkonzepts haben sich im stetigen Anpassen an die Umstände und an die Teilnehmenden bewährt – dies entspricht dem Charakter gewöhnlicher Therapieprozesse. Auf der anderen Seite stehen die Risiken, sich intensiv mit Un erwartetem auseinandersetzen zu müssen. So ergaben sich zum Schluss wenig Instrumente, um die Effekte der Intervention messen zu können. Hier hätte es lohnend sein können, vor Projektbeginn die Messinstrumente und deren Parameter genauer zu definieren, um qualitativ aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen.

Die Auseinandersetzung mit dieser Bachelorarbeit hat sich über dreiviertel Jahre hingezogen, damit genug Zeit für die Interventionsdurchführung blieb. Diese lange Zeitspanne sorgte dafür, dass ich mich mehrmals neu ins Thema einarbeiten musste. Eine Stringenz der Arbeit zu erreichen und beizubehalten war daher eine besondere Herausforderung.

Am Ende dieser Arbeit ist für mich als Autorin das wichtigste Outcome die Projektdurchführung mit dem Herzstück der zehn Interventionslektionen. Daraus lassen sich Vorstellungen und Anregungen entnehmen, wie die praktische psychomotorische Arbeit mit einer Klasse von jungen erwachsenen Asylsuchenden gestaltet werden könnte. Ich denke, in den Lektionsprotokollen (vgl. Anhang, Kap. 10.1) liegt die grösste Aussagekraft dieser Arbeit (Bezug zu Fragestellung 2). In den Lektionsnachbereitungen steckt eine Qualität an Beobachtungen, reflexiven Leistungen und Erkenntnissen. Eher sekundäre Aussagen konnten über mögliche Förderinhalte für die Juma-Klasse (Fragestellung 1) sowie über die Erkenntnisse aus den Klasseninterventionen (Fragestellung 3) gemacht werden.

8 Zusammenfassung der Arbeit und Ausblick

In dieser Bachelorarbeit wurde ein Projekt realisiert, welches die praktische Umsetzung der Psychomotoriktherapie mit jungen erwachsenen Asylsuchenden untersuchte. Die Möglichkeiten und Chancen von ressourcenorientierten Bewegungstherapien wie der Psychomotorik in der Arbeit mit Flüchtlingen und Asylsuchenden wird von unterschiedlichen Disziplinen diskutiert und auch untersucht. Jedoch sind Umstände und Evaluationen diverser Studien jeweils so individuell, dass ein breiter Vergleich kaum gelingt. Aus einer vergleichbaren norwegischen Studie ist bekannt, dass die Psychomotoriktherapie für Gruppen von weiblichen Migrantinnen die Möglichkeit bietet, das eigene Wohlbefühl und die soziale Partizipation zu verbessern. Nach einer Vorabklärung, von welchen psychomotorischen Förderthemen eine Juma-Klasse des SAH profitieren könnten, wurden die Förderung des Gruppenzusammenhaltes und der Bewegungsmotivation gewählt. Verschiedene andere PMT-Themen wären ebenfalls Möglichkeiten gewesen. Der Gruppenzusammenhalt verbesserte sich vom Zeitpunkt des Interventionsbeginns bis zum Interventionsende. Diese Erkenntnis beruht auf qualitativen Beobachtungen und Interpretationen. Es kann davon ausgegangen, aber nicht belegt werden, dass die individuelle Bewegungsmotivation von den Teilnehmenden zumindest erhalten blieb und sich nicht reduziert hat. Wie in der Einleitung beschrieben, ist ein Praxisprojekt entstanden, welches als Herzstück die zehn Lektionen der Interventionsdurchführung beinhaltet. Die Vorbereitungs-, Durchführungs- und Auswertungsphasen sind im Hauptteil der Arbeit beschrieben, die Vor- und Nachbereitungen der Interventionslektionen im Anhang. Letztere sollen als Einblick in die praktische Arbeit oder auch als Anregung für die Praxis verstanden werden. Die theoretische und praktische Erforschung weist klar daraufhin, dass jede psychomotorische Intervention angepasst an die Teilnehmenden der Gruppe entworfen und fortlaufend evaluiert und angepasst werden muss. Dies entspricht weitgehend der gängigen PMT, wie sie in der Deutschschweiz praktiziert wird.

In der Schweiz weist das Staatssekretariat für Migration darauf hin, dass die psychische Unterstützung von Asylsuchenden Verbesserungspotenzial hat. Für Personen, welche keine psychische Behandlung wollen oder brauchen, werden niederschwellige Angebote empfohlen, welche positiv unterstützend und tagesstrukturierend wirken. In der Praxis erhält man den Eindruck, dass die Finanzierung von niederschweligen Angeboten ein grosses Fragezeichen aufwirft, da sie häufig in Grauzonen agieren und keinem klaren Bereich zugeordnet werden. In diesem Zusammenhang könnte ich mir eine weiterführende Forschung zur Fragestellung vorstellen, in der sich ein psychomotorisches Angebot für Asylsuchende in der Schweiz verankern könnte und die Frage der Finanzierung geklärt würde. Die Anwendung der Psychomotoriktherapie als niederschwelliges Unterstützungsangebot zur Verbesserung der Lebensqualität für die Zielgruppe von (jungen) erwachsenen Flüchtlingen würde ich nach dieser Projektdurchführung unbedingt befürworten.

Die Arbeit mit Asylsuchenden bescherte mir viel Freude und ich konnte viel für mein therapeutisches Handwerk lernen. Ich hoffe, dass sich dieses Feld künftig auch für andere Therapeut*innen öffnen wird und das Potenzial der PMT darin gesehen und anerkannt wird. Dies wäre allgemein ein Fortschritt für ganzheitliche Förderungen und Präventionen wie die PMT. Voraussetzung dafür wäre nicht zuletzt die Anerkennung der Bewegung und des Spiels in Kombination – als Arbeitsweise der schweizerischen PMT („die spielen ja nur!“) – als legitime Fördermedien. Dazu braucht es noch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse sowie einen gesellschaftlichen Meinungswechsel gegenüber ganzheitlichen Förderinterventionen.

9 Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Amnesty International (o.J.). *Asyl und Migration. Grundlagen und Begriffe*. Verfügbar unter <https://www.amnesty.ch/de/themen/asyl-und-migration/zahlen-fakten-und-hintergruende/grundlagen-und-begriffe>

Beudels, W., Lensing-Conrady, R. & Beins, H.J. (2019). *...das ist für mich ein Kinderspiel. Handbuch zur psychomotorischen Praxis* (12. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen Borgmann.

Bundesamt für Gesundheit BAG & Staatssekretariat für Migration SEM (2017). *Gesundheitsversorgung für Asylsuchende in Asylzentren des Bundes und in den Kollektivunterkünften der Kantone*. Bern: o.V.

Callaghan, K. (1993). Movement psychotherapy with adult survivors of political torture and organized violence. *The Arts in Psychotherapy*, 20 (5), 411-421.

Deubner-Böhme, M. & Deppe-Schmitz, U. (2018). *Coaching mit Ressourcenaktivierung. Ein Leitfaden für Coaches, Berater und Trainer*. Göttingen: Hogrefe.

Edinger, E.-C. & Lipphardt, A. (2014). Empirische Gruppenprojekte. In C. Bischoff, K. Oehme-Jüngling & W. Leimgruber (Hrsg.), *Methoden der Kulturanthropologie* (S. 488-503). Bern: Haupt UTB.

Eidgenössische Migrationskommission EMK (2020) *Unterbringung und Betreuung*. Verfügbar unter <https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/flucht---asyl/unterbringung.html>

Haas, R. (1999). *Entwicklung und Bewegung: der Entwurf einer angewandten Motologie des Erwachsenenalters*. Schorndorf: Hofmann.

Harris, D. A. (2007). Dance/movement therapy approaches to fostering resilience and recovery among African adolescent torture survivors. *Torture Volume 17 (2)*, 134-155.

Harris, D. A. (2019). Dance/Movement Therapy in Cross-Cultural Practice: Fostering Assertiveness with Torture Survivors. *American Journal of Dance Therapy 41*, 256-272.

Högger, D. (2013). *Körper und Lernen. Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen*. Bern: Schulverlag Plus AG.

Hölter, G. (Hrsg.) (1993). Ansätze zu einer Methodik der Mototherapie. In Hölter, G. (Hrsg.), *Mototherapie mit Erwachsenen. Sport, Spiel und Bewegung in Psychiatrie, Psychosomatik und Suchtbehandlung* (S. 52-80). Schorndorf: Karl Hofmann.

Jansen, I. & Zander, M. (2019). Resilienz – Ressourcen – Biografie. Bezugsrahmen für die Unterstützung von geflüchteten Menschen. In Jansen, I., Zander, M. *Unterstützung von geflüchteten Menschen über die Lebensspanne. Ressourcenorientierung, Resilienzförderung, Biografiearbeit*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 61-74.

Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.

Ley, C., Lintl, E. & Movi Kune Team (2014). „Movi Kune – gemeinsam bewegen“: Bewegungstherapie mit Kriegs- und Folterüberlebenden. *Spectrum* 26 (2), 1-27.

Lukowski, T. (2013). Sport und Psyche. Positive psychische Wirkung und wichtiger Therapiebaustein. *DNP – Der Neurologe & Psychiater* 14 (7-8), 48-55.

Luth-Hanssen (2017). *Exercise for mental well-being: A study of psychomotor physiotherapy group for immigrant women*. Oslo: Faculty of Health Sciences, Departement of Nursing and Health Promotion.

Luth-Hanssen, N., Fougner, M. & Debesay, J. (2020). Well-being through group exercise: immigrant women's experiences of a low-threshold training program. *International Journal of Migration, Health and Social Care*, 16 (3), 293-305.

Maurer, Y.A. (2002). *Körperzentrierte Psychotherapie IKP. Ganzheitlich orientierte Behandlungskonzepte und Therapiebeispiele* (3. Aufl.). Zürich: IKP Verlag.

Müller, F., Roose, Z., Landis, F. & Gianola, G. (2018). *Psychische Gesundheit von traumatisierten Asylsuchenden: Situationsanalyse und Empfehlungen. Bericht zuhanden des Bundesamts für Gesundheit, Sektion Gesundheitliche Chancengleichheit*. Luzern: Interface.

Münch, S. (2010). Migrationsorientierte Psychomotorik mit Erwachsenen. In Späker, T. & H. Jessel (Hrsg.). *Brücken bauen in der Psychomotorik ...damit Theorie in Praxis übergeht – und umgekehrt!* (S. 129-138). Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik, Bd. 8.

Rüegg, J. (2018). *Entwicklung und Auswertung einer Übungssammlung zur Förderung der grafomotorischen Kompetenzen bei erwachsenen, schulungsgewohnten Migranten in Integrationsklassen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Schweizerisches Arbeitershilfswerk (o.J.). *Juma – Intensivkurs für junge Erwachsene*.

Verfügbar unter

<https://sah-sh.ch/kurse/juma/>

Staatssekretariat für Migration SEM (Hrsg.) (2015). *Broschüre Kurzinformationen*. Bern: Vertrieb Bundespublikationen.

Staatssekretariat für Migration SEM (2018). *Faktenblatt: Die Integrationsagenda kurz erklärt*.

Verfügbar unter

<https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/integration-einbuengerung/integrationsfoerderung/kantonale-programme/integrationsagenda.html>

Staatssekretariat für Migration (2019). *Das Asylverfahren*. Verfügbar unter

<https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren.html>

Staatssekretariat für Migration SEM (Hrsg.) (2020). *Migrationsbericht 2019*. Bern: Vertrieb Bundespublikationen.

Truecare GmbH (o.J.). *Was ist ein Projekt? Projektmanagement Handbuch*. Verfügbar unter

<https://www.projektmanagementhandbuch.de/handbuch/projektinitiierung/projektdefinition/>

Wolf, B. (2019). *Sinnverstehende Psychomotoriktherapie mit Erwachsenen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (13. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Gespräche

Gespräche mit Bereichsleiterin Sprache & Integration des SAH Schaffhausen: 18.09.2020 und 17.03.2021. Unveröffentlichtes Gesprächsprotokoll.

Gespräche mit KLP (Klassenlehrperson): über den Zeitraum von 02.10.2020 bis 05.02.2021 haben 11 Gespräche stattgefunden im Zusammenhang mit den 10 Interventionslektionen. Unveröffentlichtes Gesprächsprotokoll.

Gespräch mit LP (Lehrperson): 02.10.2020, im Zusammenhang mit der Klassenbeobachtung. Unveröffentlichtes Gesprächsprotokoll.

Fragebogen – ausgefüllt durch KLP: 05.02.2021, im Zusammenhang mit dem Interventionsabschluss. Unveröffentlichter Fragebogen.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lektionsprogramm an Wandtafel	28
Abbildung 2: Ressourcenbaum der Klasse, anonymisiert	31

10 Anhang

10.1 Interventionslektionen: Durchführungen und Prozessevaluationen

Lektion 1, 30.10.2020

Zeit- rahmen	Inhalt	Förderaspekte	Material
10'	<p>Einstieg: Kennenlernen</p> <p>Schnurnetz: Den eigenen Namen sagen („ich bin...“) und Schnurknäuel weiterwerfen, so dass ein Netz entsteht. Wieder auflösen durch retour werfen und den Namen der nächsten Person sagen („das ist...“).</p> <p>Namenspose: Den eigenen Namen sagen und dazu eine Körperposition machen, alle anderen sprechen und machen nach.</p>	<p>Beziehungsaufbau, seriales Gedächtnis</p> <p>Beziehungsaufbau, visuelle und taktil-kinästhetische Wahrnehmung</p>	<p>Schnurknäuel</p>
25'	<p>Hauptteil:</p> <p>Gruppenzug: Die Gruppe geht hintereinander in einer Reihe mit ca. 1 Meter Abstand zwischen zwei langen Schnüren/Seilen, welche in den Händen gehalten werden. Die hinterste Person steuert die vorderste Person durch Ziehen am linken oder rechten Seil → spürt die vorderste Person den Impuls so leitet sie den Richtungswechsel ein.</p> <p>Führen-folgen an der Schnur: Zwei Personen halten je ein Ende eines ca. 2 Meter langen Seils. Eine Person führt, die andere folgt. Mit Wechseln.</p>	<p>Beziehungsaufbau in der Gruppe / gegenseitiges Wahrnehmen, taktil-kinästhetische Wahrnehmung</p> <p>Gegenseitiges Vertrauen, Führung übernehmen und abgeben können</p>	<p>Lange Schnur, Schere</p> <p>Ca. 2m Seile / Schnüre</p>
15'	<p>Ausklang:</p> <p>Reihenfolge erinnern: Zurück erinnern an die Namenreihenfolge vom Einstieg → Diese Reihenfolge nochmals mehrmals durchgehen mit Ball zupassen (statt Schnur), Geschwindigkeit erhöhen.</p> <p>Kartondeckel auf Körper: Jede/r sitzt auf einem Stuhl. Jeweils eine Person sagt eine Körperstelle, auf welche ein Karton-Bierdeckel gelegt wird. Diese sollen möglichst auf der Stelle liegen bleiben während immer mehr vom Körper bedeckt wird. Zum Schluss so langsam aufstehen, dass nicht gleich alle Kartone runterfallen. Dann Körper ausschütteln.</p>	<p>Seriales Gedächtnis, werfen/fangen</p> <p>Körperwahrnehmung, Anspannung und Enstpannung</p>	<p>Kleiner Ball</p> <p>Karton-Bierdeckel</p>

Nachbereitung der Lektion 1

Reflexion der Lektion: Beobachtungen und Interpretationen

Einige Schüler konnten sich an mich und die kleinen Übungen bei meinem Besuch im September erinnern. Sie assoziierten mich mit Bewegung und Sport, weshalb sie sich mental schon auf eine aktive Lektion vorzubereiten schienen, als sie mich sahen.

Die anwesenden sechs Schülerinnen und Schüler (SuS) liessen sich von Beginn an auf die Kennenlernspiele ein. Einzelne wirkten etwas unsicher und sie mussten sich zuerst überlegen welche Pose zu ihrem Namen sie vorzeigen könnten. Andere hatten sofort Ideen, mit welchen sie die Gruppe auch herausforderten (z.B. Liegestützen am Tisch).

Da es mit der Lehrperson (LP) nur sieben Leute waren, liess ich die ganze Gruppe gemeinsam den ‚Gruppenzug‘ (s. oben) draussen bilden. Für die Durchführung war der Zug so etwas zu lange, weshalb das Steuern sehr herausfordernd war. Einerseits ist bei einer Kurve die eine Schnur lange gar nicht gespannt und andererseits fiel es nicht allen leicht, die Schnur so locker zu halten, dass der Bewegungsimpuls gut weitergeleitet werden konnte. Bewusst liess ich die Gruppe mehrmals rotieren, so dass alle einmal in der Position des Steuernden / zu hinterst und der gesteuerten Person / zu vorderst waren. Eine Teilnehmerin bevorzugte es, nebst dem Ziehen die Anweisung auch verbal nach vorne zu rufen. Ein Teilnehmer begann sofort spielerisch zu traben und schien davon amüsiert zu sein, sobald er in der vordersten Position war. Nach meiner Überleitung zum Führen-folgen zu zweit, führte in jeder der drei Gruppen zuerst der Mann, ohne dass eine Absprache untereinander ersichtlich war (alle Gruppen waren auf Anweisung der LP geschlechtergemischt). Die Männer führten meistens mit mehr Geschwindigkeit und wählten unüblichere Wege (z.B. über einen Tisch, durchs Gebüsch). Die Frauen führten zurückhaltender (die Schnur war bspw. weniger gespannt) und warteten vor Richtungswechsel teilweise die Voten der anderen Frauen oder der Männer ab. Nach ca. einer Viertelstunde draussen zeichnete sich bei einem Mann (H.) eine schwindende Motivation – er bewegte sich immer langsamer und wollte sich hinsetzen. Es war unklar, ob er physisch nicht mehr mag, oder ob er keine Lust mehr hatte. Wieder drinnen im Schulzimmer konnte sich beim Ball zuwerfen niemand mehr an die genaue Namensreihenfolge vom Beginn erinnern. Das Werfen und Fangen wurde von den meisten geschickt ausgeführt. Eine Schülerin hatte jeweils eine verspätete Reaktion, so dass es ihr nicht gelang, den Ball zu fangen.

Allgemein waren sehr unterschiedliche Aktivitätslevel in der Sprache und den Bewegungen zu erkennen. Jemand zeigte sich sehr aktiv und wählte auch Sachen, die nicht machbar waren und die Gruppe so amüsierten (z.B. den Kartondeckel hinter das Ohr zu klemmen). Andere waren teils langsam in den Bewegungen und zurückhaltend in ihren Mitteilungen.

Reflexion Therapeutisches Verhalten

Ich habe den Eindruck, dass in dieser Stunde ein erster Beziehungsaufbau erfolgen konnte. Die Vorbereitung und Durchführung erforderte einiges an Flexibilität aufgrund der Situation. Einerseits versuchte ich wegen Covid-19 den direkten Körperkontakt in der Lektion zu vermeiden, andererseits sollten die Inhalte ohne grosse sprachlichen Kenntnisse (Deutschniveau der Klasse: A2) verständlich sein. Der Hauptteil draussen war etwas hektisch, weil die ganze Gruppe zusammenarbeitete und die Aufgabe des Gruppenzugs vielleicht nicht allen sofort verständlich war. So musste ich oft situativ eingreifen und klären. Die Lehrperson leitete sehr aktiv mit, was einerseits hilfreich war, um mit der Gruppe zu arbeiten, andererseits gab sie oft pädagogische Anweisungen (wie bspw., dass die SuS nun mit der Aufgabe starten sollten), welche nach meinem therapeutischen Verständnis zu fordernd war und ihnen zu wenig Raum liess.

Kommentare der Klassenlehrperson

Die Lehrerin äusserte, dass sie es sehr spannend fand, ihre Klasse in diesem eher ungewohnten Setting zu beobachten. Die Dynamiken waren ihr teils vertraut, auch sah sie aber Einzelne zum ersten Mal auf eine neue Art (z.B. Schüler der ausgelassen trabe). Ihr fiel die Dominanz der Männer sehr stark auf. Sie ist der Ansicht, dass solche Aktivitäten sehr wertvoll für ihre Klasse sein würden. ‚Zusammenarbeiten‘ sei momentan immer wieder ein Thema und vor allem dann erschwert, wenn alle Männer anwesend sind (heute waren zwei von fünf abwesend). Die LP konnte neue Anregungen aufnehmen, wie sie das Kennenlernen in der Klasse spielerisch gestalten könnte.

Fazit

Ich war sehr erfreut darüber, wie sich die Klasse auf meine vorbereiteten Inhalte einliess und mitmachte, dies teilte ich ihnen zum Schluss auch mit. Im Gespräch mit der LP stellten wir fest, wie wichtig gemeinsame Spiele und Übungen sind und sie Einzelne sowie die ganze Gruppe fördern könnten. Ich habe den Eindruck, dass die SuS innerhalb ihres Schulbesuchs den Fokus auf kognitive Lerninhalte haben und eine PMT- Lektion eine ungewohnte Komponente einbringt, welcher sie sich offen gegenübergestellt haben. Für mich ist es wichtig, den jungen Erwachsenen innerhalb ihrer Klasse einen Raum zu bieten, indem sie Erfahrungen gewinnen und sich ausleben können. Mit der LP sollte ich gemeinsam noch klären, wie stark sie sich in die Lektionen miteinbringt.

Lektion 2, 06.11.2020

Zeit- rahmen	Inhalt	Förderaspekte	Material
15'	<p>Einstieg:</p> <p>Aufwärmübungen: Wer mag, zeigt eine Aufwärmübung vor, alle anderen machen nach. Dann nach draussen gehen.</p> <p>Namenreihenfolge mit Tennisball: Immer in der gleichen Reihenfolge wird der Tennisball von Person zu Person geworfen im Kreis. Mit der Zeit werden fortlaufend immer mehr Bälle gemeinsam ins Spiel integriert.</p>	<p>In der Gruppe & im Körper ankommen, sich gegenseitig wahrnehmen</p> <p>Miteinander in Beziehung kommen, Aug-Hand-Koordination</p>	<p>3-4 Tennisbälle</p>
25'	<p>Hauptteil:</p> <p>Werfen-fangen in Zweiergruppen: Zwei Personen gegenüber werfen sich den Ball hin und her, zwischendurch Wechsel der Partner*innen</p> <p>Bewegungen spiegeln zu zweit: Eine Person bewegt sich langsam, das Gegenüber bewegt sich mit in der Vorstellung eines Spiegelbildes</p> <p>Materialtransport mit schwebendem Teller: - Die ganze Gruppe transportiert verschiedene Materialien mit einem Kunststoffteller, welcher am Rand Löcher mit Schnüren dran befestigt hat, an denen man festhält - in der Gruppe die Materialien nach Transport-schwierigkeit sortieren - in 2 Gruppen aufgeteilt Materialtransport als Wettrennen - Teller mit Material drauf vom Boden bis über die Köpfe heben und wieder runter</p>	<p>Beziehung zu zweit, sich dem Gegenüber anpassen</p> <p>Sich gegenseitig wahrnehmen, Synchronisierung, kinästhetische Wahrnehmung</p> <p>Zusammenarbeit, Gruppe spüren, Rücksicht nehmen</p> <p>Gemeinsam Entscheidungen treffen</p> <p>Synchronisierung von Bewegungen</p>	<p>Tennisbälle</p> <p>2 schwebende Teller mit Schnüren daran, versch. Material (Bälle, Schreiber, Papierkugel, WC-Karton)</p>
10'	<p>Ausklang:</p> <p>Reihenfolge erinnern: Zurück erinnern an die Namenreihenfolge vom Einstieg → Diese Reihenfolge nochmals mehrmals durchgehen mit mehreren Bällen zupassen, Geschwindigkeit erhöhen.</p> <p>Kartondeckel auf Körper: Jede/r sitzt auf einem Stuhl. Körperteile nennen, wohin die Deckel gelegt werden. Tief atmen, wer möchte kann die Augen schliessen.</p>	<p>Seriales Gedächtnis, positives Abschlusserlebnis ohne Competition</p> <p>Körperwahrnehmung, entspannen</p>	<p>3-4 Tennisbälle</p> <p>Karton-Bierdeckel</p>

Nachbereitung der Lektion 2

Reflexion der Lektion: Beobachtungen und Interpretationen

Ich beobachte bei den Teilnehmenden sehr unterschiedliche Aktivitätslevel und motorische Fähigkeiten. Gerade das Gleichgewichtsvermögen zeigt sich sehr unterschiedlich bei der Spiegelübung. Zwei der drei Männer (D.&F.) sind sehr aktiv, haben eine gute Balance und machen mehrheitlich kraftvolle Bewegungen. Diese übten auch zusammen werfen und fangen, wobei sie immer schneller warfen und sich herausforderten. Nach dem Partner*innenwechsel war D. nun mit der Frau Mu. zusammen, welche Mühe hat beim Fangen und die Bälle sehr viel weniger kraftvoll wirft. Ihr warf D. die Bälle gleich schnell zu wie seinem vorherigen Partner. Er trifft sie damit mehrfach am Oberkörper, woraufhin sie immer wieder seinen Namen sagt. Wirklich anpassen tut er es erst, als ich interveniere und ihm sage, dass er darauf eingehen muss, was sie gerne möchte.

Der dritte Mann (H.) bewegt sich im Vergleich sehr viel langsamer, so dass er teilweise etwas träge wirkt. Beim heutigen Teamwettrennen mit den Schwebplatten war das erste Mal sichtbar, dass er sich schnell und sehr zielgerichtet bewegt. Bei mehreren konnte beobachtet werden, dass der kleine Wettkampf sie aktiv werden liess. Ebenfalls waren mehr Emotionsgeräusche zu erkennen wie lachen, kreischen etc. Bei F. konnte ich im Spiel sehen, dass er sich manchmal unkooperativ verhielt (z.B. durch starkes Ziehen an der Schnur). Wenn die Gruppe dadurch z.B. gestoppt wurde zeigte er sich oft genervt ab einer anderen Person und rief deren Namen aus.

Das Ball zupassen im Kreis, welches ich am Schluss spontan wiederholte, klappte deutlich besser, ich vermute aufgrund der spontanen Zweierübung zuvor. Die Gruppe machte sehr angeregt mit und war gemeinsam bemüht, das Tempo zu erhöhen. Wenn der Ball runterfiel, dann meistens bei den zwei, drei gleichen Personen. Dabei war mir unklar, wie stark dies davon abhängig war, dass die ihnen Zupassenden nicht schön warfen / sich auch zu sehr beeilten.

Das Abdecken mit den Kartondeckeln zum Schluss leitete ich dieses Mal selbst an, damit weniger schwierige Körperorte genannt werden und man sich deswegen nicht verkrampft. Das tiefe Atmen zum Schluss machten alle hörbar mit, bei zwei Männern wurde es mehr zu einem scherzhaften Schnarchen, welches für Lachen sorgte. Das freiwillige Augenschliessen befolgten alle zumindest für kurze Zeit.

Reflexion Therapeutisches Verhalten

Ich habe versucht, die Sprache in der Lektion mehr zu reduzieren und vereinfachen. So habe ich oft nur kurz erklärt und zwischendurch wichtige Hinweise zusätzlich ergänzt. Den Ablauf habe ich situativ angepasst, wenn ich gesehen habe, dass die Teilnehmenden bspw. nicht mehr motiviert sind oder ich habe spontane Variationen angeboten, wenn sie mit Freude dran waren. Durch freiwilliges Wählen von einzelnen Handlungen habe ich versucht den jungen Erwachsenen das Gefühl zu übermitteln, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse einbringen können.

Kommentare der Klassenlehrperson

Der Lehrerin ist aufgefallen, dass sich die beiden Männer D. und F. wenig auf die anderen einlassen konnten. Sie haben wenig geschaut, was die anderen machen und viel Kraft eingesetzt. Sie hat beobachtet, dass der Wettkampf für beide wichtig zu sein scheint, auch die Frau Me. mag solche. Ein Mann (H.) wird von der LP sensibler wahrgenommen, die ruhige S. arbeitet gerne mit ihm zusammen. Die meisten Frauen seien im Schulstoff stärker, die LP fragt sich, ob die Männer hier in der Bewegung dies kompensieren wollen.

Fazit

Die Gruppe ist sehr offen und macht bei den Spielen mit. Häufig mache ich mir vor der Stunde sehr viele Gedanken und habe auch Bedenken, die sich in der Regel nicht bestätigen. Auch habe ich den Eindruck, dass ich mich etwas zu sehr davon einschränken lasse, dass die Meisten traumatische Erlebnisse haben; Sehr wichtig scheint mir meine bewusste Auseinandersetzung, dass es Dinge gibt, die Einzelne zu stark konfrontieren könnte. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass es genau so wertvoll ist, wenn wir uns nicht verstellen und ich nicht mit dem Gefühl von ‚Samthandschuhen‘ an die Gruppe herangehe, sondern Respekt, Wertschätzung und Offenheit gegenüber anderen Meinungen. Vor allem bei ruhigeren Sequenzen zeigen mir Einzelne auch, wenn sie keine Lust mehr haben, so dass ich anpassen kann. Ich erachte es trotzdem als wichtig, dass es auch langsame, ruhige Sequenzen gibt, worin sie sich sowie auch die Klasse sich gegenseitig mehr wahrnehmen kann.

Zudem:

- Es bietet sich an, koordinative Voraussetzungen für Bewegungsspiele separat zu üben
- Beides scheint wichtig: Spiele ohne Chef*in sowie auch solche, wo jede/r mal Chef*in ist
- Die therapeutische Beziehung zwischen mir und den Teilnehmenden ist noch wenig vertieft, ich vermute, da ich häufig anleite und klären muss und wenig mitspielen kann

Lektion 3, 13.11.2020

Zeit-rahmen	Inhalt	Förderaspekte	Material
15'	<p>Lektion 3 spontan in etwas anderer Form, da nur vier Schüler*innen anwesend sind:</p> <p>Einstieg:</p> <p>Fingertwist-Spiel: Es wird eine Karte gezogen, darauf ist eine Hand mit farbigen kleinen Gummibändern auf den Fingern kombiniert → Mit den Gummibändern jeweilige Kombi der Karte nachmachen. Mit ein bisschen Übung als Spiel: Wer ist am schnellsten?</p>	<p>Gemeinsam in Handlung kommen, sich gegenseitig unterstützen, visuelle Wahrnehmung, Feinmotorik</p>	<p>Spiel Fingertwist</p>
25'	<p>Hauptteil:</p> <p>Strippenzieher: Objekt aus Holz, worin ein Stift eingespannt werden kann, daran sind mehrere Schnüre befestigt. Jede/r TN nimmt eine Schnur, die Gruppe verteilt sich regelmässig um den Strippenzieher. Mit dem Stift zeichnen, schreiben etc. Jemand aus der Gruppe kann eine Spur vorzeichnen, die Gruppe malt sie gemeinsam nach.</p> <p>Draussen: Gruppenreaktionsspiel ‚Sap-Ping!‘: Im Kreis stehend, eine Person schlägt Hände vor dem Körper zusammen und zeigt damit auf jemand anderes, dazu wird ‚Sap!‘ gesagt. Die Person, auf welche gezeigt wird, streckt die Arme in die Luft und ruft ‚Ping!‘, und gibt dann weiter erneut mit ‚Sap!‘</p> <p>Tennisball-Kreis: Immer in gleicher Reihenfolge den Ball weiterwerfen, dazu den Namen der nächsten Person rufen. Mehr Tennisbälle vorzu einführen, Geschwindigkeit erhöhen.</p>	<p>Sich gegenseitig wahrnehmen, zusammenarbeiten, der Gruppe eine Spur vorgeben dürfen, taktile und vestibuläre Wahrnehmung</p> <p>Zusammen in Aktion kommen, Reaktionsgeschwindigkeit, Spass, Taktil-Kinästhetik</p> <p>Werfen-fangen wiederholen, Aug-Hand-Koordination, miteinander in Beziehung</p>	<p>Strippenzieher, grosses Papier, Stifte</p> <p>2-3 Tennisbälle</p>
10'	<p>Ausklang:</p> <p>Ballmassage: Auf den Stuhl sitzen, Schuhe ausziehen, Füsse unten und oben mit Tennisball massieren. Eine Schülerin schlägt auch vor, den Rücken an der Wand mit dem Ball dazwischen zu massieren. Zum Schluss sitzen, Hände auf die Oberschenkel legen, ein paar Mal für sich tief durchatmen, wer möchte kann die Augen schliessen.</p>	<p>Körperwahrnehmung, bei sich selbst ankommen, entspannen</p>	<p>1 Tennisball pro Person</p>

Nachbereitung der Lektion 3

Reflexion der Lektion: Beobachtungen und Interpretationen

Zu Beginn der Lektion erfahre ich, dass nur 4 SuS die ganze Lektion anwesend sind, da andere verhindert, respektive in Quarantäne sind. Deshalb passe ich die Lektion spontan an und führe hauptsächlich kleine Spiele durch. Die LP ist an einem Gespräch und ist deshalb heute nicht dabei. Einzelne Schülerinnen scheinen sich bereits auf die gemeinsame Lektion vorzubereiten, indem sie sich ein wenig bewegen und langsam Richtung Kreis in die Mitte kommen. Das Spiel Fingertwist ist zu Beginn schwierig für einzelne Schülerinnen und sie brauchen Unterstützung der anderen, um die Gummibänder gleich wie auf dem Bild über die Finger zu ziehen. Der einzige Mann der heutigen Gruppe, H., kann das Bild sehr schnell übertragen und die Gummibänder auf Anhieb richtig auf seinen Händen platzieren. Er muss jeweils lachen, wenn eine seiner Mitspielerinnen nicht weiter weiss oder unsicher ist. Nach der gemeinsamen Klärung der ersten Karten werden die TN geschwinder und sicherer im Spiel. Die Bedienung des Strippenziehers geht so gut, dass sie gemeinsam einen Namen der einen Schülerin aufschreiben können. Die Gruppe arbeitet ruhig zusammen, die Frau Me. gibt teilweise Anweisungen in welche Richtung der Stift gehen sollte. Niemand der Gruppe zieht sichtbar stärker als die anderen, im Gegensatz zu der Dynamik mit dem schwebenden Teller letzte Woche. Ich vermute, dies liegt daran, dass jene, die letzte Woche teilweise stärker gezogen haben heute nicht anwesend sind. Als ein Schüler mehr zur Gruppe kommt (nach einem Gespräch), gehen wir nach draussen und spielen ‚Sap-Ping!‘. Zu Beginn spielen die TN langsam und führen die Bewegungen eher kleinräumig aus. Mit etwas Übung und meiner Ermutigung werden die Bewegungen definierter und das Spiel schneller. Es ist immer wieder lachen sichtbar und hörbar. Einerseits denke ich, hat das Spiel eine lustige Komponente und regt zum Lachen an, andererseits bin ich unsicher, ob es Einzelnen zu kindlich ist. Während der Ballmassage schweigen die meisten. Zwei Personen möchten ihre Schuhe nicht ausziehen und massieren deshalb die Beine mit dem Ball. Den Vorschlag einer Schülerin, den Rücken an der Wand zu massieren, nehmen wir auf, haben aber wenig Zeit dazu. Die Atemzüge machen alle in Ruhe für sich mit geschlossenen Augen. Zum Schluss bedanken sich Einzelne jeweils bei mir.

Reflexion Therapeutisches Verhalten

Mit der kleineren Gruppe und allein anleitend empfand ich die Stimmung heute ruhiger als sonst und ausgeglichener. Auch konnte ich mehr mitspielen und die Atmosphäre schien mir vertrauter als zu Beginn. Beim Fingertwist habe ich viel Unterstützung geboten, obwohl ich eigentlich geplant hatte, dass sie sich gegenseitig helfen sollten. Vermutlich wäre es für das Soziale wertvoller gewesen, wenn ich mich mehr zurückgehalten hätte. Der Vorteil davon war, dass ich die Schülerinnen somit so an die Herausforderung heranführen konnte, dass sie die Bildkarten mit ein bisschen Übung selbst lösen konnten. Durch die ruhige Atmosphäre in der kleineren Gruppe konnte ich heute deutlich mehr wertschätzende Rückmeldung geben und auf Einzelne eingehen. Beim Abschluss traue ich mich noch nicht, mehr Zeit dafür einzusetzen, da ich die Befürchtung habe, dass ich sie verlieren könnte wegen Unlust oder Ungeduld. Ich bemerke aber, dass dadurch die Langsamkeit und Tiefe verloren geht, da man sich nur kurz auf die ruhige Sequenz einlassen kann. Ich denke, ich darf da ‚mutiger‘ werden, da sich viele gerne auf die Massage einlassen und auch eigene Ideen mitbringen.

Kommentare der Klassenlehrperson

Die Lehrperson nimmt heute nicht teil, da sie ein Gespräch hat. Zum Schluss sagt sie mir, dass meine Stunden für die Klasse sehr willkommen seien, und bedankt sich für die Stunde.

Fazit

- Etwas mehr ‚roter Faden‘ um die einzelnen Sequenzen zusammenhängender zu gestalten
- Potenzial der ruhigen Sequenzen bedenken und einplanen
- Wertschätzung den SuS gegenüber weiter aktiv zeigen
- Körpererfahrung / -wahrnehmung vertiefen durch mehr Zeit und thematisieren von einzelnen Körperteilen
- Mehr Zeit für die Entspannung im Ausklang einberechnen & versuchen zu vertiefen

Lektion 4, 20.11.2020

Zeit- rahmen	Inhalt	Förderaspekte	Material
15'	<p>Erste Lektion mit vollzähliger Klasse, 8 SuS → da zwei Männer noch nie dabei waren, baue ich spontan nochmals Kennenlernen ein:</p> <p>Tennisball-Kreis: Namen nennen, dieser Person den Ball werfen. Die gleiche Reihenfolge mehrmals durchspielen. Hier nur mit einem Ball und sich die Reihenfolge merken für später.</p> <p>Körperteile aufwärmen: Von den Füßen bis zum Kopf Körperteile / -partien durchgehen, alle können vorzu ihren Ideen einbringen.</p>	<p>Werfen-fangen wiederholen, Aug-Hand-Koordination, miteinander in Beziehung</p> <p>Körperwahrnehmung, Bewegungen synchronisieren</p>	1 Tennisball
25'	<p>Hauptteil (draussen):</p> <p>Tennisball-Kreis: Reihenfolge vom Einstieg wiederholen. Mehr Tennisbälle vorzu einführen, Geschwindigkeit erhöhen.</p> <p>Zeitungs-Lauf: - Jede Person hat ein grosses Zeitungspapier vor dem Oberkörper und läuft damit geschwind herum, so dass es hält, ohne mit den Händen zu halten - Zu zweit ein Zeitungspapier vor dem Oberkörper und nebeneinander gehen, ohne mit Händen zu halten</p> <p>Eisschollen-Spiel: - 2 Personen haben 3 Zeitungspapiere, jede Person muss auf einem Papier stehen, mit dem übrigen können sie sich im Wechsel fortbewegen - Das Gleiche in der ganzen Gruppe; 9 Personen, 11 Zeitungspapiere, als Gruppe gemeinsam bis zu einem bestimmten Ziel bewegen</p> <p>Strippenzieher (drinnen): Objekt aus Holz, worin ein Stift eingespannt werden kann, daran sind mehrere Schnüre befestigt. Jede/r TN nimmt eine Schnur, die Gruppe verteilt sich regelmässig um den Strippenzieher. Gemeinsam einer Spur nachfahren, ein Wort schreiben.</p>	<p>s. oben</p> <p>vestibuläre Anpassung,</p> <p>gegenseitige Wahrnehmung und Geschwindigkeitsanpassung</p> <p>Kooperation untereinander, Kommunikation, niemanden zurücklassen, räumliche Vorstellung</p> <p>Sich gegenseitig wahrnehmen, zusammenarbeiten, der Gruppe eine Spur vorgeben dürfen, taktile und vestibuläre Wahrnehmung</p>	<p>3 Tennisbälle</p> <p>Zeitung</p> <p>Strippenzieher, grosses Papier, Stifte</p>
10'	<p>Ausklang:</p> <p>Ballmassage an der Wand: Sich selbst am Rücken massieren mit dem Tennisball an der Wand stehend (weitere Körperwahrnehmung und Atmen weggelassen wegen den zwei Neuen in der Gruppe)</p>	<p>Körperwahrnehmung, bei sich selbst ankommen, entspannen</p>	1 Tennisball pro Person

Nachbereitung der Lektion 4

Reflexion der Lektion: Beobachtungen und Interpretationen

Erst im Klassenzimmer angekommen erfahre ich, dass die Klasse heute das erste Mal vollzählig ist und ich somit nochmals zwei neue Schüler aus Eritrea kennenlerne. Wie fast jede Woche passe ich das Programm mittlerweile spontan an, um auf die Situation einzugehen und die Neuen abzuholen. Beim Aufwärmen fällt es Einzelnen schwer, Körperteile isoliert zu bewegen. Die zwei ‚neuen‘ Schüler sprechen oft miteinander auf Tigrinja und machen nicht alle Übungen mit. Wenn sie mitmachen, haben sie Mühe die Bewegungen zu imitieren, was sie teilweise auch äussern. Ein anderer Schüler macht nicht mit als wir die Hüften bewegen, er lacht und sagt, dass dies nur für Frauen sei.

Draussen beim Tennisballkreis wirkt die Gruppe wie die letzten Male motiviert und freudig, einzelne sind sehr angetrieben, immer schneller werden zu können. Die Zweiergruppen bei den Zeitspielen setzen die SuS gleich wie immer zusammen, die zwei Eritreer bilden das zusätzliche Paar. Beim Eisschollenspiel entstehen zwei gemischte Gruppen innerhalb der Grossgruppe, welche sich gemeinsam fortbewegen. Bei beiden Gruppen sind die Männer weiter vorne und ziehen die Frauen hinten nach. In der einen Gruppe schaut der Mann H. dafür, dass die Frauen mitkommen und nicht hinten stehengelassen werden. Es fällt auch auf, dass die Männer sehr schnell sein wollen und sich deshalb beeilen. Insgesamt löst die Gruppe das Spiel sehr gut, auch wenn sich nicht alle gleichberechtigt einbringen wollen oder können.

Wieder drinnen gelingt es der Gruppe auf Antrieb, mit dem Strippenzieher der vorgezeichneten Spur nachzufahren. Als ich den Auftrag gebe, dass ein Wort geschrieben wird, diskutieren sie eine Zeit lang darüber, welchen Namen sie schreiben wollen. Als jemand ‚Tee‘ vorschlägt, sind alle einverstanden. Als sie mit dem Schreiben beginnen wollen, stellt sich heraus, dass alle in eine andere Richtung schreiben wollen. Ich schlage der Gruppe in dieser Diskussion vor, dass sie Tee in zwei verschiedene Richtungen schreiben, was sie denn auch tun.

Bei der Ballmassage verteilen sich die SuS an den Wänden im Schulzimmer und Gang. Die einen schwatzen untereinander und in ihrer Sprache. Ein Mann sagt zu mir, dass sich Männer und Frauen gegenseitig mit dem Ball massieren müssten.

Reflexion Therapeutisches Verhalten

Da die Gruppe sich jede Woche anders zusammensetzt, als erwartet, ist von mir als Therapeutin viel Flexibilität gefordert. So konnte ich die letzten zwei Male nicht genau wie geplant vorgehen und bin insbesondere beim Schluss weniger vertieft auf die Körperwahrnehmung und die Entspannung eingegangen. Die sechs Schülerinnen und Schüler, die mich bereits kennen, können gut auf meine Inputs eingehen und wissen ungefähr, wie die Stunde abläuft und was sie erwartet. Heute in der neuen Konstellation war die Gruppe unruhiger und schwieriger zu führen für mich. Wie eingespielt die ‚Gewohnten‘ bereits sind, habe ich auch daran gemerkt, dass die Neuen häufig etwas mehr Erklärungen brauchten. Gerade der ruhige Abschluss fand ich in dieser Lektion schwierig umzusetzen, weshalb ich einen Teil davon wegliess. Ich schätzte die Lage so ein, dass ein zu ruhiger Abschluss in der Wahrnehmung die neue Gruppe überfordern würde.

Kommentare der Klassenlehrperson

Der Lehrer ist heute aufgefallen, dass im ‚neuen Setting‘ mit der erstmals vollzähligen Klasse eine andere Dynamik herrschte. Sie habe deutlich beobachtet, wie die zwei Schüler, die heute das erste Mal eine Lektion mitgemacht haben, weniger vertraut waren mit der Stunde als die anderen. Auch konnte sie Gleiches beobachten wie bei ihr im Deutschunterricht, dass die beiden Männer nicht gut zuhören und sich zu konzentrieren eine Schwierigkeit darstelle. Die beiden hätten in der Gruppe untereinander für sich geschaut, aber sich wenig ins Ganze eingebracht. Sie hat vorgeschlagen, dass ich mir überlege, die beiden nächstes Mal nicht nebeneinander stehen zu lassen. Der LP falle zudem jedes Mal auf, dass die Frauen gut mitmachen und ihre Ideen einbringen. Die Männer hingegen bringen sich eher kraftvoll ein und mögen es, Wettkämpfe aus den Spielen zu machen. Vor allem D. zeige sich kraftvoll und ehrgeizig. Die LP denkt, dass die Lektionen sehr hilfreich sind für D., da es ihm zurzeit sehr schlecht gehe. Das Asylgesuch von ihm und seiner Frau wurde abgelehnt und sie wissen nicht, wie lange sie noch in der Schweiz bleiben können, was beide psychisch sehr stark hinunterzieht.

Zudem berichtet die Lehrerin, dass sich die meisten der Klasse auf die Stunde freuen und sie den Eindruck habe, dass es die SuS entspanne.

Fazit

- überlegen, wie ich die Entspannung am Schluss sanft aufbauen könnte
- wie kann ich Ruhepunkte gezielt umsetzen und anwenden?
- beachten, dass sich die Gruppendynamik ein wenig geändert hat, eventuell Führung anpassen

Lektion 5, 27.11.2020

Zeit- rahmen	Inhalt	Förderaspekte	Material
10'	<p>Heute wieder nur 5 Schüler*innen, abwesend sind die 2 Eritreer (welche letztes Mal das erste Mal dabei waren) sowie ein Mann, welcher sonst jedes Mal dabei war.</p> <p>Neuerdings dürfen die Lektionen in einem grossen leeren Raum stattfinden (Wintergarten der KiTa).</p> <p>Einstieg:</p> <p>Im Kreis: Körper aufwärmen von Kopf bis Füsse, wer eine Idee hat, zeigt diese vor, die anderen machen nach</p>	Körperwahrnehmung, spiegeln, sich trauen vorzumachen	
25'	<p>Hauptteil:</p> <p>- Tanz aus Eritrea: Eine eritreische Frau zeigt uns zu Musik ihren Tanz vor, wir tanzen diesen alle im Kreis.</p> <p>- Stop and go: Wenn Musik läuft bewegen/gehen/tanzen alle durch den Raum, wenn die Musik stoppt nimmt man die Körperpose von einem Bild ein (Bilder liegen verteilt im Raum auf dem Boden)</p>	<p>Interkulturelle Erfahrung, Bewegungen übernehmen, in der Gruppe bewegen</p> <p>Aufmerksamkeit, Kinästhetische Wahrnehmung</p>	<p>Musikböxli, MP3-Player / Handy</p> <p>Bildkarten mit Körperposen (Yoga)</p>
15'	<p>Ausklang:</p> <p>Ballmassage: Ich zeige mit der LP vor, wie man sich gegenseitig am Rücken massieren kann mit einem Tennisball. Die SuS haben die Wahl, ob sie zu zweit wollen oder alleine an mit dem Ball massieren an der Wand.</p> <p>Entspannung / Nachspüren: Alle legen sich auf die Decken am Boden. Ich leite sanft an, den Rücken zu spüren nach der Massage, gut zu atmen und versuchen sich selbst zu spüren.</p>	<p>Körperwahrnehmung, bei sich selbst ankommen</p> <p>Wahrnehmung der Beine im passiven Zustand, zur Ruhe kommen / Entspannung</p>	<p>1 Tennisball pro Person, Decken / Mätteli auf dem Boden</p>

Nachbereitung der Lektion 5

Reflexion der Lektion: Beobachtungen und Interpretationen

Heute sind fünf von acht Personen aus der Klasse anwesend. Die kleine Gruppe besteht ausschliesslich aus Personen, welche bis jetzt alle Lektionen mitgemacht haben. Ich schätze, aus diesem Grund ist die Atmosphäre vertraut und die Gruppe wieder ruhiger als letztes Mal mit acht SuS. Beim Aufwärmen sagt normalerweise jemand eine nächste Übung an, wenn er/sie eine Idee hat. Heute bestimmen sie selbst, dass eine nach dem anderen im Kreis rum etwas ansagt. Es gibt schnelle sowie auch langsame Bewegungen und die Gruppe ist sehr ruhig und scheint konzentriert auf die Übungen. Vor dem Tanzen sagt der Mann H., dass er nicht tanzen möchte. Ich biete ihm an, dass er schaut was wir machen und wenn er nicht möchte, kann er Pause machen. Als zwei Frauen einen eritreischen Tanzschritt zeigen und wir uns gemeinsam im Kreis bewegen, macht H. trotzdem mit kleinräumigen Bewegungen mit, lacht zwischendurch und sagt zu den anderen: „Ich tanze ja!“, dabei wirkt er etwas belustigt. Die Somalierin Mu. bewegt sich locker und macht leichte Variationen, welche ich und dann auch die Gruppe teils übernimmt. Der Mann F. aus Afghanistan macht ganz verschiedene schnellere Tanzbewegungen, welche wir teils auch übernehmen. Das anschliessende Stop-and-Go Spiel zu Musik mit Haltepositionen machen ebenfalls alle mit, die einen bewegen sich durch das Gehen, die anderen tanzen zurückhaltend im Gehen. Von sich bringen die Teilnehmenden Geschwindigkeit ins Spiel, indem sie immer möglichst schnell auf das Stoppen und die wieder einsetzende Musik reagieren. Das Übernehmen der Körperposition von den gemalten Bildern gelingt nicht bei allen Positionen auf Anhieb, weshalb ich einzelne vorzeige. Als ich zum Schluss die Wahl gebe, ob sich die SuS gegenseitig massieren wollen, wählen alle die Einzelvariante mit dem Ball an der Wand ausser Me., welche sich von ihrer Kollegin Mu. massieren lässt. Als wir uns dann auf die Decken am Boden legen, schwatzen einzelne noch untereinander, können sich dann aber trotzdem auf die Ruhe einlassen. H. macht einen Witz: „Zu Hause habe ich ein bequemes Bett.“ Woraufhin alle lachen und ich solche Witze auch zulassen möchte. Für die letzten Minuten ist es sehr still, punktuell gebe ich zwischendurch sprachlich einfache Inputs (den massierten Rücken nachspüren).

Reflexion Therapeutisches Verhalten

In den vergangenen Lektionen habe ich u.a. im Schulzimmer immer ein körperliches Aufwärmen gemacht, weil die Teilnehmenden es draussen teils sehr kalt finden. Heute konnten wir spontan zum ersten Mal den grosszügigen Wintergarten der KiTa von nebenan brauchen, weshalb die ganze Stunde drinnen stattgefunden hat. Das Aufwärmen habe ich trotzdem durchgeführt und ich habe den Eindruck, dass es bereits ein wichtiges Ritual für die Klasse geworden ist. Häufig stehen sie gleich in den Kreis und die einen bewegen sich schon sanft. Als Me. eritreische Musik auf ihrem Handy sucht, wird die Gruppe etwas unruhig und verteilt sich im Raum. Daraus stelle ich fest, dass ich die Gruppe schnell etwas verlieren kann, wenn ich nicht klar anleite und Aufgaben gebe (zusätzlich erschwert durch den heute grösseren Raum). Die heutige Stunde war weniger spielerisch und kompetitiv gestaltet als die letzten. Dadurch haben etwas weniger Interaktionen stattgefunden. Trotzdem mussten sich die SuS in den Bewegungen gegenseitig wahrnehmen. Ruhepunkte in der Stunde konnten heute gut umgesetzt werden (siehe letzte Reflexion) in der wieder kleineren Gruppe.

Kommentare der Klassenlehrperson

Die Lehrerin nimmt die SuS während den Lektionen entspannt wahr. Ihr fällt auf, dass sie mitmachen, selbst H. sei beim Tanzen mit dabei geblieben. Für H. sei es meist wichtig, einen Ausweg zu haben, sich auf etwas festzulegen sei schwierig für ihn. Für die beiden Männer H. und F. wäre die Massage möglicherweise zu nahe gewesen, unter anderem da beide schwer traumatisiert seien. Dass sich Me. von ihrer Kollegin hat massieren lassen erstaunt die LP nicht, denn sie ist offen, traut sich was und macht in den Lektionen immer gut mit. Der Lehrerin hat die Ruhe am Schluss gut gefallen, sie denkt, die ruhige Entspannung tue gut.

Fazit

- In der kleinen Gruppe in dieser Konstellation können Ruhe und Entspannung gut durchgeführt werden
- Tanzen gefällt den einen gut, andere sagen, dass sie es nicht mögen → Mischung finden, dass in den nächsten Lektionen Tanz (nicht zu lange) und Spiel stattfinden kann
- Ich habe mit der Gruppe besprochen, was sie von ihren Ländern zeigen möchten: Eritrea – Tanz, Afghanistan – Sport (ev. Volleyball), Somalia – Tanz, Irak – Kurdischer Tanz
- Möglichst keine ‚leeren‘ Pausen entstehen lassen während der Lektion

Lektion 6

Zeit- rahmen	Inhalt	Förderaspekte	Material
10'	<p>Heute 6 SuS anwesend, Ad. und Sa. sind erst zum zweiten Mal bei einer Lektion dabei.</p> <p>Persönlicher Ressourcenbaum auf A4: Jede Person schreibt, was er / sie gut kann in den eigenen Baum. Den SuS kommunizieren, dass sie nächstes Mal noch weiter ergänzen können. Einzelnen Unterstützung bieten, falls keine Ideen vorhanden sind.</p>	Sich mit eigenen Stärken/Interessen auseinandersetzen, diese visualisieren	1 A4-Blatt mit Baum drauf pro Person, Stifte
30'	<p>Hauptteil:</p> <p>- Fröbelturm: Alle Personen halten ein Stück Schnur, in der Mitte sind diese verbunden an einer Scheibe. Unter der Scheibe hängt eine Triangelform. Mit dieser müssen nun Holzstücke (mit Kerbe drin) gesammelt und aufeinander aufgetürmt werden.</p> <p>- Kurdischer Tanz: Der Mann D. zeigt uns einen kurdischen Tanz zu seiner Musik. Wir üben den Tanz im Kreis.</p> <p>- Stop and go: Wenn Musik läuft, bewegen/gehen/tanzen alle durch den Raum, wenn die Musik stoppt, nimmt man die Körperpose von einem Bild ein (Bilder liegen verteilt im Raum auf dem Boden)</p>	<p>Miteinander in Beziehung kommen / Kooperation, Konzentration, feinmotorische Genauigkeit</p> <p>Interkulturelle Erfahrung, Bewegungen übernehmen, in der Gruppe bewegen</p> <p>Aufmerksamkeit, Kinästhetische Wahrnehmung</p>	<p>Spiel Fröbelturm</p> <p>Musikböxli & Handy / MP3</p> <p>Bildkarten mit Körperpositionen</p>
10'	<p>Ausklang:</p> <p>- Ball-Beinmassage: Auf die Decken verteilt auf den Boden sitzen. Beine mit dem Ball massieren.</p> <p>- Entspannung / Nachspüren: Sich hinlegen. Ich leite sanft an, die Beine zu spüren nach der Massage, gut zu atmen und versuchen sich selbst zu spüren.</p>	<p>Körperwahrnehmung, bei sich selbst ankommen</p> <p>Wahrnehmung der Beine im passiven Zustand, zur Ruhe kommen / Entspannung</p>	<p>Decken, 1 Tennisball pro Person</p>

Nachbereitung der Lektion 6

Reflexion der Lektion: Beobachtungen und Interpretationen

Obwohl ich der Gruppe (heute 6 SuS) zu Beginn sage, dass sie sich hinsetzen dürfen, möchten die meisten bereits stehen wie gewohnt bei Lektionsbeginn. Nachdem ich den persönlichen A4-Ressourcenbaum ausgeteilt und erklärt habe, beginnen die einen sofort zu schreiben, während andere lange nichts schreiben. Im gemeinsamen Gespräch mit einem Schüler kann er herauskristalisieren, was er in seiner Freizeit gerne und gut macht. Beim Fröbelturm-Spiel spielen die Lehrperson und ich ebenfalls mit, es herrscht eine hohe Konzentration und absolute Stille. Nur vereinzelt gibt D. Anweisungen mit einzelnen Wörtern. Das Absetzen des jeweiligen Holzblocks auf den bestehenden Turm erfolgt geduldig und ebenfalls ohne verbale Kommunikation; Die ganze Gruppe wartet jeweils, bis sich der Klotz eingependelt hat und setzt ihn dann sehr vorsichtig ab. Der Turm fällt beim letzten, siebten Holzstück um.

Während D. seine Musik für den kurdischen Tanz auf dem Handy heraussucht, funken Ad. und Sa. dazwischen, indem sie eritreische Musik kurz laufen lassen. Es scheint, dass es ihnen nicht leichtfällt, sich auf die bevorstehende Musik und den Tanz einzustellen (beide waren auch beim Tanzen letzte Woche abwesend). Für den Tanz stehen wir in den Armen eingehängt in einem nicht ganz geschlossenen Kreis. D. zeigt die zwei Fussschritte, die gemacht werden, währenddem man sich gemeinsam reihum bewegt. Die meisten steigen schnell darauf ein, während die zwei Männer, welche D. gegenüber sind, Schwierigkeiten mit dem Rhythmus haben und jeweils den falschen Fuss nehmen. Nachdem ich kurz unterbreche und mit ihnen schaue, können sie den richtigen Fuss nehmen. Zusätzlich versuchen wir noch, D.s Schulterbewegungen zu übernehmen.

Beim anschliessenden Teil bewegen sich vor allem die Frauen locker und rhythmisch durch den Raum. Wenn ich die Musik stoppe, bewegen sich die meisten schnell zu einem Bild und übernehmen die Pose. Ad. wählt jeweils langsam aus und kann die Pose vom Bild nicht korrekt übernehmen.

Die abschliessende Ballmassage machen alle mit und sind schweigsam, Me. wirkt verträumt bis abwesend. Als sich alle hinlegen und ich um Ruhe bitte dauert es eine Weile, bis sich Ad. und Sa. nicht mehr unterhalten. Dann liegen alle still für ca. zwei Minuten, wobei ich den Eindruck habe, dass mehrere den Fokus nicht auf die Körperwahrnehmung steuern.

Reflexion Therapeutisches Verhalten

Die heutige Stunde musste ich wieder sehr spontan anpassen. Da Sa. und Ad. erst das zweite Mal dabei waren, habe ich den Fröbelturm in die Lektion genommen, um einsteigend in der Gruppe eine Aufgabe zu lösen. Ich habe den Eindruck, es äussert sich deutlich, dass die beiden noch weniger dabei waren und so weniger in der Gruppe angekommen sowie mit der Lektionsform noch weniger vertraut sind. So habe ich heute sehr viel Aufmerksamkeit auf sie gelenkt, da sie Unterstützung brauchten oder etwas anderes machten als es die Situation verlangte. Mittlerweile arbeite ich sehr gerne mit der Gruppe und kann vieles schon vorab einschätzen.

Kommentare der Klassenlehrperson

Der LP und mir fällt auf, dass das Erklären und langsame Einsteigen bei den Tänzen schwer zu fallen scheint. Die Erklärenden letzte Woche sowie diese Woche sind sofort zur Musik eingestiegen. Da die Schritte aber immer die gleichen blieben, konnten die meisten allmählich einsteigen.

Der Fröbelturm habe super funktioniert. Sie hätten dieses Spiel auch schon früher in der Klasse gespielt, bis jetzt hätten sie immer fünf Holzklötze geschafft (heute sieben). Sie vermutet, dass es weniger gut gegangen wäre, wenn H. heute auch da gewesen wäre. H. lache oft bei solchen Dingen und mache dann auch nicht mehr mit, weshalb andere auch aus dem Spiel gehen, da sie sich vielleicht auch nerven würden ab ihm.

Zu den Personen ist der Lehrerin heute aufgefallen:

- Me. mache immer alles mit und sei voll dabei
- F. ebenfalls, meistens mache er dann etwas seine eigene Version daraus
- D. macht in der Schule gut mit und komme bei den Lektionen immer aus sich heraus, obwohl es ihm und seiner Frau zurzeit gar nicht gut gehe
- Bei den Eritreern Ad. und Sa. (heute erst das zweite Mal dabei) fragt sie sich, ob sie sich schämen, gewisse Dinge zu machen. Sie vermutet nicht, dass die beiden sich lustig machen über die Inhalte. Ihr fällt auf, dass beide heute Bilder mit Körperpositionen gewählt haben, die einfach sind und sie möglicherweise nicht blamieren. Ad. würden die grossen Bewegungen wohl gut tun.

Fazit

- Ich hoffe sehr, dass D. Freude und Bestärkung gewinnen konnte, durch das Vorzeigen des Tanzes
- Wieder mehr versuchen, auf alle Beteiligten zu achten
- Vorüberlegen, wie ich Ad. und Sa. gut abholen und mitziehen kann

Lektion 7, 18.12.2020

Zeit- rahmen	Inhalt	Förderaspekte	Material
15'	<p>Heute 6 SuS, 2 Eritreerinnen fehlen</p> <p>Einstieg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persönlicher Ressourcenbaum: Eigene Baum vom letzten Mal nochmals nehmen und Ergänzungen machen (was kann ich gut, was mache ich gerne) - Aufwärmen zu Musik (im Wintergarten): Zum Lied ‚Jerusaleme‘ (den meisten bekannt) zusammen aufwärmen, wer jeweils eine neue Idee hat macht die Bewegungen, die anderen übernehmen 	<p>Sich mit eigenen Stärken/Interessen auseinandersetzen, diese visualisieren</p> <p>Körperwahrnehmung, Bewegungsideen, Bewegungen synchronisieren</p>	<p>Ressourcenbäume, Stifte</p> <p>Musik, Böxli</p>
25'	<p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ballkreis mit Blick nach aussen: Im Kreis stehend, aber Blick gegen aussen gerichtet (Rücken zur Mitte), ausser die Person mit dem Ball → diese ruft den Namen einer Person, sobald sich diese umdreht den Ball zuwerfen (jeweils nur die zwei sich Zupassenden schauen in die Mitte) - Sport aus Afghanistan: F. zeigt uns zusammen mit D., wie man mit dem Volleyball spielt. Zu zweit Passarten üben. Volleyballspiel zu sechst über Mittellinie. Mit Vereinfachung: Ball fangen und dann weiter passen. - Balltransport ohne Hände: Zu zweit einen Ball transportieren ohne Hände, eingeklemmt zwischen den Rücken. Weitere Ideen der SuS: Ball bei den Hüften, Oberarmen einklemmen. 	<p>Gegenseitiges Vertrauen, auditive Wahrnehmung</p> <p>Interkulturelle Erfahrung, Bewegungen übernehmen, Kooperation</p> <p>Sich gegenseitig wahrnehmen / spüren, sich anpassen</p>	<p>Volleyball (oder anderer Ball)</p> <p>Volleyball (oder ähnliches) pro 2 Personen</p>
10'	<p>Ausklang:</p> <p>Entspannung / Nachspüren: Auf den Boden auf eine Decke liegen, ich leite sanft an, den Körper zuerst aktiv zu strecken und dann ganz locker zu lassen, nachspüren der Hände vom Volleyballspielen. 1 Minute ganz ruhig liegen bleiben ohne Bewegung, ohne Geräusche. Dann tief atmen, sich etwas bewegen und langsam aufsitzen.</p>	<p>Über kurze Anspannung (strecken) in lockere Entspannung kommen, Körperwahrnehmung, wieder zurückkommen</p>	<p>Decken</p>

Nachbereitung der Lektion 7

Reflexion der Lektion: Beobachtungen und Interpretationen

Alle Beteiligten lassen sich aufs Aufwärmen zur Musik ein und bewegen sich zusammen. Auch diejenigen, die die letzten zwei Male wenig Lust hatten auf die Tänze machen von Beginn an mit. Sa., welcher schon oft sagte, er könne eine Übung nicht und teils auch Schwierigkeiten zeigte in der Koordination oder Motorik, bewegt sich beim heutigen Aufwärmen sichtlich lockerer und koordiniert (das Lied scheint ihm auch zu gefallen).

Bei den Ballspielen im Hauptteil braucht es jeweils nur kurze Erklärungen, bis die Schülerinnen und Schüler in Aktion kommen. Als ich die Gruppe nach dem Ballkreis (bei dem alle nach aussen gedreht stehen) frage, wie sie sich gefühlt haben, kommt keine Rückmeldung. Die Lehrerin und ich teilen daraufhin unsere Gefühle mit (unsicher, etwas ängstlich). Beim Volleyballspiel scheint es, dass alle vier anwesenden Männer vertraut sind mit der Sportart. Die heute einzige Frau Mu. beherrscht die Pässe weniger gut als die anderen, weshalb vor allem D. sie mehrmals anfährt, indem er ihren Namen ausruft.

Beim Balltransport gehen sie in denselben Zweiergruppen zusammen wie immer. Die meisten zeigen sich amüsiert und auch kompetitiv – sie bewegen sich mit dem Ball sehr schnell durch den Raum.

Bei der Entspannung am Schluss sind gegen aussen Unterschiede beobachtbar; F. und D. sind beide immer etwas in Bewegung, teils machen sie sogar Kraftübungen. Andere sind sehr ruhig und schliessen die Augen. Beim Aufstehen wird es Mu. schwindlig, woraufhin alle anderen sehr rücksichtsvoll und hilfsbereit reagieren.

Reflexion Therapeutisches Verhalten

Ich konnte meine Aufmerksamkeit heute wieder besser unter allen Anwesenden verteilen. Die beiden Eritreer Sa. und Ad. (welche erst wenige Lektionen dabei waren) waren heute kooperativer und rücksichtsvoller. Dadurch, dass sie die Abläufe weniger störten und bei allem mitmachten, brauchte ich weniger Konzentration dafür. Bei beiden hatte ich auch den Eindruck, dass sie mich offener anschauten, präsenter waren und mehr mit mir und der Gruppe kommunizierten.

Beim Hauptteil mit den Ballspielen brachte ich mich nur punktuell sporadisch ein, da das Volleyballspielen von vielen motiviert aufgenommen wurde. Es herrschte eine Art Flow, den ich nur unterbrach, um bspw. das Schwierigkeitslevel anzupassen.

Bei der Entspannung am Schluss war ich sehr erfreut, dass dieses Mal niemand schwatzte. Spontan versuchte ich die Entspannung dieses Mal etwas mehr zu strukturieren, um sie zu vereinfachen (zuerst strecken, um sich dann zu lösen und zu spüren, eine Minute ganz ruhig ohne Bewegung, danach Auflösung durch strecken / räkeln).

Kommentare der Klassenlehrperson

Betreffend Personen:

- D. schein sich wie nicht so gut zu spüren. Vielleicht könne er sich manchmal nicht anpassen (z.B. um den Ball langsamer zu spielen), da er seine Kraft nicht zu dosieren weiss. Mit seinem kompetitiven Einsatz voller Kraft (fast kindlich), habe er die LP heute fast ein bisschen genervt.
- F. habe diese Seite zwar auch, aber heute habe sich dies anders und angenehmer für die Gruppe gezeigt. Wir beide haben ihn heute etwas langsamer, fast verschlafen wahrgenommen.
- Mu. bewege sich total locker, sobald Musik läuft (Aufwärmen). Tanzen, singen, Fitness sei voll ihr Element. Uns beiden fällt auf, dass ihr der Umgang mit dem Ball (werfen/fangen) nicht leichtfällt.
- Ad. und Sa. habe sie heute angenehmer und rücksichtsvoller erlebt als die letzten Male. Sie habe beide die ganze Woche positiver erlebt, der Umgang sei einfacher gewesen als sonst.

Aktuelles aus der Klasse:

Die beiden Eritreerinnen Se. und Me. sind abwesend, da sich eine Freundin von ihnen das Leben genommen hat (alle haben zusammen die Flucht erlebt). Sie erfuhren vor einer Woche in der Schule davon, woraufhin Me. zusammenbrach. Auch die beiden Männer Ad. und Sa. waren sehr betroffen. Die LP schliesst nicht aus, dass dies etwas bei den beiden ausgelöst hat und sie deswegen weniger Schwierigkeiten evozierten diese Woche.

Fazit

- Das Aufwärmen (insbesondere mit Musik) bietet sich gut an, um locker zu werden und im Körper sowie in der Gruppe und der Lektion anzukommen
- Die 4 anwesenden Männer zeigen Freude bei Ballspielen
- Eine Mischung aus Musik/Tanz und kompetitiven (Ball-)Spielen bietet allen Beteiligten eine willkommene Mischung an

Lektion 8, 15.01.2021

Zeit- rahmen	Inhalt	Förderaspekte	Material
10'	<p>Heute 4 SuS (2 Männer abwesend, 1 ist das Kind krank, 1 Eritreer hat den Kurs unterbrochen) → Die Lektionen finden wieder im Klassenzimmer statt, der grössere Wintergarten steht nicht mehr zu Verfügung.</p> <p>Einführung: Ich sage den Teilnehmenden, was heute das Programm ist. An der Wandtafel zeichne ich einen Schneemann und wir besprechen, was es zum Bauen braucht.</p> <p>Einstieg: - Ressourcen schriftlich übertragen: Die Ressourcen des eigenen Ressourcenbaumes (letztes Mal gemacht) jeweils einzeln auf farbige Zettelchen schreiben (kommen in der letzten Lektion nochmals zur Verwendung)</p>	<p>Orientierung geben / Transparenz</p> <p>Wiederaufgreifen der individuellen Ressourcen</p>	<p>Wandtafel, Kreide</p> <p>Ressourcenbäume, Stifte, farbige Zettelchen</p>
30'	<p>Hauptteil:</p> <p>- Aufwärmen zu Musik: Zur Musik frei bewegen, wenn sie stoppt, zeigt Person A eine Pose / Bewegung vor → beim nächsten Musikstopp sagt Person A, wer als nächstes vormacht → Person B zeigt und nennt nächste Person usw. (Somalischer Tanz kann heute nicht durchgeführt werden, weil die Schülerin Rückenschmerzen hat)</p> <p>- Schneemann bauen: 1 bis 2 Personen stellen eine grosse Schneekugel her. Gemeinsam werden sie aufeinandergesetzt und ein Gesicht für die Schneefigur gestaltet. Von der Klasse wird ein Foto gemacht für den Klassenchat.</p>	<p>In Bewegung kommen & Bewegungsideen, Bewegungen synchronisieren</p> <p>Kooperation / Gruppenerlebnis, Materialerfahrung, Kulturelle Erfahrung</p>	<p>Musik, Böxli</p> <p>Schnee, Rüebli für die Nase, Naturmaterialien</p>
10'	<p>Ausklang:</p> <p>- Handmassage: Auf den Decken sitzend. Ich zeige vor, wie wir nun die kalten Hände massieren: weicher Teil zwischen den Fingern, ganze Innenhandfläche, Hände reiben.</p> <p>- Entspannung / Nachspüren: Auf den Boden auf eine Decke liegen, ich leite sanft an. Die Hände neben den Körper legen mit den Handflächen nach oben. Hände nachspüren, Körper ganz schwer werden lassen, so dass er fast wie in den Boden sinkt. Dann eine Zeit lang tief atmen, sich etwas bewegen, strecken und langsam aufsitzen.</p>	<p>Hände wahrnehmen, bei sich selbst ankommen, entspannen</p> <p>Ganzkörperlich in Entspannung kommen, Körperwahrnehmung, wieder zurückkommen</p>	<p>Decken</p>

Nachbereitung der Lektion 8

Reflexion der Lektion: Beobachtungen und Interpretationen

Alle Schüler und Schülerinnen der Klasse wissen, was ein Schneemann ist, aber nicht alle haben schon mal einen gemacht oder in echt gesehen. Die Zettelchen füllen sie zügig aus und stehen danach gleich in den Kreis, um sich zusammen aufzuwärmen. Alle zeigen heute wesentlich gemütlichere Übungen vor als sonst üblich (weniger schnell und kraftintensiv). Die Gruppe bewegt sich im Kreis zur Musik, auch wenn ich mich kreuz und quer durch den Raum bewege und so versuche sie anzuregen, ebenfalls sich in alle Richtungen zu bewegen. Alle gehen zur Musik und bewegen den Rest des Körpers etwas mit. Draussen im Schnee beginnen die zwei anwesenden Männer mit den Kindern der Waldorfschule, die den gleichen Aussenplatz benutzen, eine kleine Schneeballschlacht. Nach ein paar Schneebällen bewege ich mich mit der Klasse ein wenig von der Stelle weg, die Kinder folgen uns jedoch. Da die zwei Frauen aber nicht teilnehmen an der Schneeballschlacht, beschliesse ich, diese abzurechnen, um das Bauen zu beginnen. F. ist Vater von zwei Kindern und er habe mit ihnen schon mal einen Schneemann gemacht. Er zeigt das Kugelformen vor, indem er Schnee zusammenschiebt. Als ich vorzeige, wie wir die Kugeln traditionell formen (Schneeball durch den Schnee rollen), beginnen alle ihre eigene Kugel zu rollen. Der Schnee ist allerdings so sehr pulvrig, dass keine grösseren Kugeln zustande kommen, zudem friert die Hälfte nach kurzer Zeit so an die Finger (trotz mitgebrachten Handschuhen), dass sie nicht mehr weitermachen. Wir setzen drei mittelgrosse Kugeln (ca. 20 cm) auf einem Schneehaufen aufeinander und D. macht aus seinen gefundenen Gegenständen das Gesicht. Es fällt auf, dass die Frauen die Kugeln den Männern geben, welche sie eifrig zu einer Figur zusammenbauen. Wieder drinnen ist es sehr still, als wir die Hände massieren. Die Entspannung auf dem Rücken liegend ist heute so ruhig wie noch nie zuvor. F. und D. bewegen sich erst in der ‚Aufwachphase‘ wieder aktiv.

Reflexion Therapeutisches Verhalten

Aus meiner Sicht hat der Beziehungsaufbau in den Lektionen deutlich gefruchtet; ich fühle mich in der Klasse sehr willkommen und freue mich so auch jedes Mal auf die Begegnung. Ich habe den Eindruck, dass daraus eine Wertschätzung unter uns allen entstanden ist. Mit nur vier Teilnehmenden habe ich heute automatisch mehr gefragt und den Austausch gesucht (bspw. wie sich die Handmassage anfühlt). Der Prozess des Schneemann Bauens verlief nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte aufgrund des Pulverschnees und den aktiven Kindern, die uns dabei umgaben. Ich frage mich, ob die TN heute etwas träge waren wegen dem Schneewetter. Ich denke aber auch, dass die Stimmung etwas getrübt war, weil die einen froren und das Bauen nicht sehr erfolgreich war. Ich bin der Ansicht, dass solche trägen Lektionen durchaus vorkommen können und dürfen, trotzdem konnten wir alle vielleicht nicht so viel daraus mitnehmen.

Kommentare der Klassenlehrperson

Die Lehrerin erzählt mir heute, dass meine Lektionen ihr zwar Stunden ‚wegnehme‘, sie aber den Eindruck hat, dass sich durch die Lektionen in der Klasse etwas geändert habe. Die Gruppe sei ruhiger und diejenigen, die mehrheitlich daran teilgenommen haben (F., D., Mu., Se., Me.) würden achtsamer miteinander umgehen. Sie gingen mehr mit Fragen aufeinander zu, wenn sie bspw. eine Aufgabe nicht selbst lösen können. Sprüche (die v.a. H. oft mache), werden mit mehr Lockerheit und Humor aufgenommen. Allgemein würden sie gemeinsam öfter lachen und die Klasse habe in den letzten Monaten keine Konflikte mehr.

Heute sei ihr aufgefallen, dass Se. auch beim Schneekugel rollen das gleiche Verhalten zeigte, wie im schulischen Bereich. Im Hintergrund arbeite sie für sich, mache einfach weiter und am Schluss kommt sie ans Ziel. Bei D. und F. hatte sie den Eindruck, dass sie sehr schnell aufgegeben hätten, da die Schneekugel nicht so funktionierte wie sie es sich vorgestellt oder gewünscht hätten. Ebenfalls hatte die LP den Eindruck, dass die Klasse beim Ausklang ruhiger war als sonst.

Fazit

- Elemente Spiel und Entspannung: beides weiterhin anbieten
- Wünsche für letzte Stunde sammeln

Lektion 9, 29.01.2021

Zeit- rahmen	Inhalt	Förderaspekte	Material
20'	<p>Heute 5 Teilnehmende, Lektion muss im kleinen Klassenzimmer stattfinden, da es draussen regnet.</p> <p>Einführung: - An der Wandtafel zeige ich im Überblick, was wir heute machen. - Alle dürfen sich einen Wunsch für die letzte Stunde auf ein Zetteli schreiben (anonym).</p> <p>Einstieg: - Fingertwist: Jede Person hat verschiedenfarbige Gummeli. Diese müssen so um die Finger gespannt werden, wie es die jeweilige Spielkarte in der Mitte anzeigt. Wenn alle fertig sind, schauen die Spielenden bei sich gegenseitig, ob es richtig ist und/oder ob noch etwas angepasst werden muss. - Hands Up: Die Hände müssen rasch in der Stellung auf den Tisch gelegt werden, wie es die Karte anzeigt.</p>	<p>Erfahren von Transparenz, Mitbestimmung beim Programm</p> <p>Visuelle Wahrnehmung, in Interaktion kommen, sich gegenseitig wahrnehmen</p> <p>Siehe oben, Zusätzlich: Motivationsaspekt durch Geschwindigkeit</p>	<p>Wandtafel, Zetteli</p> <p>Spiel Fingertwist</p> <p>Spiel Hands Up</p>
20'	<p>Hauptteil:</p> <p>- Tanz aus Somalia: Im Kreis, wir übernehmen die Tanzbewegungen von Mu.</p> <p>- Tanz aus Afghanistan: Spontan möchten auch Hu. und Fy. einen afghanischen Tanz vorzeigen, den wir alle zusammen ausprobieren.</p> <p>- Vertrauensübung mit Holzstab: Zwei Personen stehen sich gegenüber und halten beide mit festen Händen einen robusten, waagrechten Holzstecken in der Mitte. Langsam lehnen sich beide synchron immer etwas weiter mit dem Oberkörper nach hinten. Erschwerung: Füsse näher zusammenstellen.</p>	<p>Interkulturelle Erfahrung, Bewegungen übernehmen, Kooperation</p> <p>Sich gegenseitig wahrnehmen / spüren, sich anpassen</p>	<p>Musik / Böxli</p> <p>Robuster Holzstab pro 2 Personen</p>
10'	<p>Ausklang:</p> <p>- Massage: Die Teilnehmenden dürfen sich auswählen, wo sie sich mit den Händen oder dem Tennisball massieren wollen.</p> <p>- Entspannung: Auf dem Rücken liegen, ich leite an, den Rücken nachzuspüren. Tief durchatmen und langsam wieder ins Sitzen hochkommen.</p>	<p>Eigene Massageideen generieren, Wahrnehmung bestimmter Körperteile</p> <p>in Entspannung kommen, Körperwahrnehmung, Wieder zurück-kommen</p>	<p>Tennisbälle</p> <p>Decken</p>

Nachbereitung der Lektion 9

Reflexion der Lektion: Beobachtungen und Interpretationen

Beim Wünsche für die letzte Stunde aufschreiben sagt F. den anderen, sie sollen alle Volleyball aufschreiben, woraufhin ich alle ermutige, dass sie ihren eigenen Wunsch notieren. Das Spiel Fingertwist geht heute wesentlich besser als beim ersten Mal vor einigen Wochen. Die Teilnehmenden können die Kartenbilder schnell selbst nachbilden mit den Gummeli und kontrollieren bei sich gegenseitig, ob es alle richtig umgesetzt haben. Die Stimmung scheint sehr locker und freundschaftlich. Gelegentlich macht jemand ein Witz und wir lachen gemeinsam über Missgeschicke. Das Spiel Hands Up bereitet einer Schülerin Mühe im Erkennen der Handstellung auf dem Bild und diese zu übernehmen. Als ich es ihr versuche zu erklären, lacht H. darüber (bekannte Thematik). Die Lehrerin schreitet dabei sofort ein und sagt ihm, dass er darüber nicht lachen soll, was er nicht sofort umsetzt.

Als Mu. uns den somalischen Tanz zeigt, wirkt sie sehr verlegen – sie lacht und senkt den Kopf. Ohne etwas zu sagen, beginnt sie dann zu tanzen und wir bewegen uns alle sofort mit. H. verweigert zuerst das Tanzen und lacht (er war in den letzten Lektionen abwesend und ist sich so dem Tanzen in der Gruppe wohl auch weniger gewohnt). Durch motivierendes Zusprechen bewegt er sich im Kreis dann doch auch ein wenig mit. Mu. bewegt sich sehr locker und geschmeidig in kleinen Bewegungen. Spontan möchte H. daraufhin auch, dass wir einen bestimmten afghanischen Tanz ausprobieren, den er aber nicht vorzeigen möchte, weil dieser Tanz nur verheiratete Männer machen. Nach einer kurzen Diskussion auf ihre Sprache, lässt der verheiratete F. Musik laufen und tanzt dazu amüsiert durch den Raum. Wir steigen alle mit ein und versuchen die Drehbewegungen der Arme und Hände zu übernehmen, dabei lachen wir viel.

Die Übung mit dem Holzstab führen sie zu zweit durch, während dem ich von aussen schaue und Tipps gebe. Ich bin erstaunt, wie vertrauensvoll sich manche Paare nach hinten lehnen. Bei einzelnen ist es unausgeglichen, so dass jemand mehr hält und stabilisiert und sich die andere Person mit geschlossenen Augen entspannt nach hinten hängen lässt. Dass beide Personen unter Absprache koordiniert wieder in die Mitte kommen, funktioniert kaum.

Als ich die Gruppe zum Schluss frage, wo sie sich massieren möchten, wählen alle den Rücken mit Tennisball. H. tut dies allein an der Wand, ein Frauenpaar massiert sich gegenseitig im Sitzen, ein Männerpaar bewegt sich Rücken an Rücken mit dem Ball dazwischen. Die Schlussentspannung fällt wegen der Zeit leider nur sehr kurz, aber ruhig aus.

Reflexion Therapeutisches Verhalten

Die beiden Tischspiele habe ich primär wegen dem schlechten Wetter gewählt, habe sie in der Durchführung aber als sehr passend befunden, um gemeinsam zu spielen und dabei auch Raum für verbalen Austausch zu haben. Ich habe das gemeinsame Spiel schön und entspannt erlebt. Gerne wäre ich vor dem Tanzen mit einer Aufwärmung in die Bewegung gekommen, habe dies aber aus zeitlichen Gründen weggelassen. Ich hatte den Eindruck, dass spürbar ist, dass die sofortige Umstellung vom Sitzen ins Tanzen ein wenig überforderte. Trotzdem liessen sich schlussendlich alle der Gruppe darauf ein und es entstand spontan noch ein zusätzlicher Tanz. Die Holzstab-Übung hat besser geklappt, als ich es erwartet hatte. Ich möchte es nochmals durchführen und ein bisschen besser einführen, damit sie sich synchroner bewegen und gemeinsam wieder hochkommen. Über das spontane gegenseitige Massieren war ich überrascht, da ich dies vor längerer Zeit vorgeschlagen hatte, aber niemand es durchführen wollte. Anscheinend war heute eine Offenheit dazu da.

Kommentare der Klassenlehrperson

Seit kurzem ist bekannt, dass die Klasse zwar zusammenbleibt, aber noch zusätzliche SuS hinzukommen und sie die Lehrperson wechseln.

D. habe sich in letzter Zeit wieder mehr geöffnet und mache mit vollem Einsatz mit in der Schule, trotz seinen schwierigen Bedingungen. Auch H. hat sich nach vielen Abwesenheiten entschieden, die Schule trotzdem weiterzuziehen.

Zu heute: Die LP hat die Stimmung heute als locker und unkompliziert wahrgenommen. Sie bemerkt, dass sich die Personen in der Klasse mittlerweile gut kennen. Die Lehrerin vermutet, dass Mu. gut damit umgehen kann, wenn ihr etwas erklärt wird und auch mit H.s Lachen klarkomme, teils lache sie sogar über sich selbst. Grundsätzlich wirke sie aber aktiv aus dem Hintergrund und sei wichtig fürs Klassenklima – das Exponieren beim Tanzen sei ihr wohl etwas unangenehm gewesen.

Fazit

- Wünsche von den SuS versuchen einzubauen
- Holzstab-Übung nochmals einsetzen
- Lektionen abschliessen mit kleiner Schlussüberraschung

Lektion 10, 05.02.2021

Zeit- rahmen	Inhalt	Förderaspekte	Material
20'	<p>Heute 6 SuS, 60 min Lektion</p> <p>Einführung: Ich erkläre das heutige Programm, welches an die Wandtafel geschrieben ist. Ihre Wünsche dazu, die sie letztes Mal auf Zettel aufgeschrieben haben, hänge ich jeweils dazu (z.B. Volleyball spielen).</p> <p>Einstieg:</p> <p>- Evaluation: Die TN beantworten anonym 5 einfache Fragen zu den erlebten Lektionen.</p> <p>- Aufwärmen / Tanzen: Zu Musik im Kreis stehend, wer eine Idee hat für eine Übung / Bewegung zeigt diese vor und die anderen übernehmen sie.</p>	<p>Transparenz / TN miteinbeziehen</p> <p>Meinungen der TN abholen (sprachlich vereinfacht)</p> <p>Körperwahrnehmung, Bewegungsideen, Bewegungen synchronisieren</p>	<p>Wandtafel</p> <p>Evaluationsbögen</p> <p>Musik, Böxli</p>
25'	<p>Hauptteil draussen:</p> <p>- ‚Spaziergang‘ in der Gruppe: 3 Personen stehen zwischen 2 Schnüren (ca. 3m lang) und halten sich mit links und rechts daran fest. Die vorderste Person hat die Augen offen und spaziert langsam ums Schulhaus und kündigt Hindernisse wie Stufen etc. an. Die hinteren beiden Personen haben die Augen geschlossen (wenn möglich)</p> <p>- Volleyball im Kreis: Im Kreis wird der Ball einer beliebigen Person weitergepasst. Vereinfachung: Ball erst fangen, dann weiterpassen.</p> <p>- Ballkreis mit Tennisball: Immer in der gleichen Reihenfolge wird der Tennisball im Kreis gespielt, Geschwindigkeit und Anzahl Bälle werden zunehmend erhöht (kennen TN von Beginn).</p> <p>- Vertrauensübung mit Holzstab: Zwei Personen stehen sich gegenüber und halten beide mit festen Händen einen robusten, waagrechten Holzstecken in der Mitte. Langsam lehnen sich beide synchron immer etwas weiter mit dem Oberkörper nach hinten. Erschwerung: Füsse näher zusammenstellen. Partner*innen tauschen.</p>	<p>Gegenseitiges Vertrauen, Mut, Verantwortung übernehmen, taktil-kinästhetische Wahrnehmung</p> <p>miteinander in Beziehung sein,</p> <p>Werfen-fangen wiederholen, Aug-Hand-Koordination</p> <p>Sich gegenseitig wahrnehmen / spüren, sich anpassen</p>	<p>Volleyball (oder anderer Ball), Tennisbälle</p> <p>Robuste Holzstäbe</p>
15'	<p>Ausklang:</p> <p>- Massage: Die TN massieren sich alleine oder zu zweit an gewünschter Körperstelle.</p> <p>- Entspannung: In Ruhe am Boden liegen, Körper spüren, atmen</p> <p>- Geschenk von mir übergeben: Ressourcenbaum der Gruppe mit Foto und Ressourcen</p>	<p>Körperwahrnehmung, sich spüren, Zur Ruhe kommen</p> <p>Lektion abschliessen & Wertschätzung</p>	<p>Tennisbälle,</p> <p>Decken,</p> <p>Ressourcenbaum</p>

Nachbereitung der Lektion 10

Reflexion der Lektion: Beobachtungen und Interpretationen

Das Ausfüllen der Evaluation zu Beginn braucht viel Zeit. Das Aufwärmen kommt anschliessend etwas zäh in die Gänge – nur einzelne Schüler*innen zeigen Bewegungen vor, H. macht die Bewegungen gar nicht mit oder wenn dann nur sehr kleinräumig. F. und D. versuchen die anderen immer wieder anzuspornen, indem sie sie mit ihren Namen auffordern. Aufgrund der Stimmung und der körperlichen Zurückhaltung lasse ich die eingeplante freie Tanzsequenz spontan weg. Draussen machen die SuS eine Frauen- und eine Männer-Dreiergruppe. Bei beiden Gruppen haben die hinteren beiden Personen die Augen phasenweise komplett geschlossen und tasten sich vorsichtig mit den Füßen am Boden entlang. In beiden Gruppen vergisst die jeweils vorderste Person teilweise, Stufen vorzuwarnen. Durch mein ‚Coaching‘ von aussen können sie die Vorwarnungen mit der Zeit besser umsetzen. Die Frauengruppe bewegt sich allgemein langsam und tendenziell vorsichtig. Die Männergruppe bewegt sich je nachdem, wer vorne führt, langsam oder schnell und quer durchs Gelände. Beim Volleyballspiel möchten die Männer als Team zuerst gegen die Frauen spielen. Trotz Vereinfachung (Ball fangen vor dem Weiterpassen) können die Frauen den Ball teilweise nicht fangen, u.a. weil die Männer sehr schnell und energisch werfen. Als ich sie darauf hinweise, passt D. seine Wurftechnik an und wirft sanfter. F. wirft weiterhin schnell und kraftvoll und scheint vermutlich den Fehler bei den anderen zu suchen (nehme ich an durch seine Äusserungen und Körpersprache). Allmählich beginnen die spielenden SuS auch die am Rande stehende Lehrerin und mich in ihre Pässe miteinzubeziehen, so dass ein Kreisspiel daraus entsteht. Der Wechsel zum Kreisspiel mit mehreren Tennisbällen funktioniert reibungslos. Die Teilnehmenden fiebern mit, um einen möglichst schnellen und reibungslosen Schusswechsel zu erreichen. Werfen und Fangen funktionierten sichtlich besser als bei den ersten Lektionen. Die Übung mit dem Holzstab steigern wir dieses Mal, indem die Paare gemeinsam in die Hocke runtergehen und wieder raufkommen. Auf meine Aufforderung, die Partner*innen zu tauschen, geht die Klasse sofort ein und es kommen Zweiergruppen zustande, die sonst kaum miteinander arbeiten.

Bei der Massage wählen alle individuell und massieren sich bspw. allein an der Wand oder gegenseitig am Rücken mit dem Tennisball oder den Händen. Nach der ruhigen Körperentspannung überreiche ich der Klasse den Ressourcenbaum, für den sie sich bedanken. An der Tür verabschiede ich jede Person einzeln. Die Teilnehmenden reagieren unterschiedlich darauf: H. bleibt stehen, schaut mir in die Augen und wünscht mir ebenfalls alles Gute. Andere grüssen knapp zum Abschied.

Reflexion Therapeutisches Verhalten

Ich habe die letzte Lektion mit der Juma-Klasse sehr genossen. Ich habe versucht, ihre Wünsche an die letzte Stunde einzubauen und auch viele Wiederholungen zu bringen. Ich stelle fest, dass ich einerseits die Klasse mittlerweile sehr gut einschätzen kann und andererseits auch sehr geübt geworden bin im Reagieren auf die Gruppendynamik. Die Stimmung bei den Spielen war locker und es gab mehrere Situationen, in denen wir alle zusammen lachen konnten. Beim Abschluss habe ich angelehnt an den Personenzentrierten Ansatz offen meine Gefühle kommuniziert (dass ich viel Freude hatte und ein wenig traurig bin, die Klasse nicht mehr zu sehen). Von der Klasse kam bezüglich des Geschenks und der Verabschiedung weniger Rückmeldung als ich erwartet hatte. Ich konnte mich aber gut davon distanzieren, ohne es persönlich zu nehmen, da dies vielleicht auch Ursachen in kulturellen oder sozio-emotionalen Erfahrungen hat.

Kommentare der Klassenlehrperson

Die Lehrerin erwähnt nochmals, dass sie den Eindruck hat, dass die Lektionen der Klasse etwas gebracht haben. Zum Beispiel habe sie gerade bei D. beobachtet, wie er sanft und angepasst den Ball zupassen konnte. F. hingegen hat weiterhin zu schnell geworfen. Zurzeit sei dies auch gerade ein Thema, dass es bei ihm zu Hause schwierig sei, er wenig rücksichtsvoll und einfühlsam sei und er oft seine Frau beschuldige. Die LP bestätigt meinen Eindruck, dass H. heute kein guter Tag habe. Er klagte über Bauchschmerzen und es bedrückt ihn sehr, dass er Corona-bedingt nicht in der Gastronomie aushelfen kann. Allgemein vermutete die LP zurzeit, dass alle ein wenig ‚Corona-down‘ seien. Die nun bevorstehenden Ferien seien für Einzelne immer ein schwieriges Thema. Bei den Frauen der Klasse weniger, da diese teilweise zusammenwohnen und/oder sozial untereinander gut vernetzt sind.

Fazit

- Spiele / Übungen, die wir mehrmals gemacht haben, zeigen eine deutliche Verbesserung / Trainingseffekt
- Wenn es einzelnen SuS nicht gut geht, zeigt sich dies sehr unterschiedlich in den Bewegungssequenzen; die einen verweigern teilweise, andere können sich öffnen & gehen lassen